

RAPPORT D'ACTIVITÉ DE SUIVI DE LA MÉGAFaUNE MARINE ET DES IMPACTS À LA RÉUNION SWIMM 2025

Auteurs : Sylvain Corbel, Yann Doh, Martin Riethmuller, Bertrand Denis, Estelle Crochelet, Beverley Ecalte, Xavier Malagié, Jean-Pascal Quod.

Date : 20/03/2026

FONDS VERT !

SWIMM

SCIENTIFIC WHALES,
INTERACTION &
MEGAFUNA MONITORING

Contribution des auteurs¹

Sylvain Corbel (Okeanos) – Conception scientifique, coordination et réalisation du programme SWIMM 2025 : définition et mise à jour du cadre méthodologique (protocole, codifications, schémas d'acquisition) ; organisation et réalisation des relevés terrain ; présence en mer en tant que responsable scientifique embarqué, briefing/formation des participants et supervision du contrôle qualité des données ; centralisation, saisie, vérification, bancarisation et traitement des données ; développement et mise en œuvre de la chaîne de traitement (scripts d'exploitation des traces GPX, standardisation par l'effort, production des indicateurs) ; réalisation de l'ensemble des analyses statistiques et spatiales (SIG) ; production de la cartographie, des figures, tableaux et supports visuels ; identification, caractérisation et cartographie des zones d'intérêt écologique ; rédaction du corps principal du rapport (résumé exécutif, introduction, matériels & méthodes, résultats multi-taxons, zones d'intérêt écologique, discussion et conclusion), intégration finale, harmonisation éditoriale et mise en cohérence de l'ensemble des volets, y compris ceux enrichis par les partenaires.

Yann Doh (Abyss) - volet acoustique : Traitement, analyse et interprétation des données acoustiques (chants de baleines à bosse / bruit) ; rédaction et relecture de la section acoustique et de ses conclusions opérationnelles, en articulation avec les cartes/figures intégrées au rapport.

Martin Riethmuller (SEOR) - avifaune : Expertise, interprétation et rédaction/édition de la partie « avifaune » (lecture écologique, typologies, mise en contexte des patrons spatiaux et comportementaux), sur la base des traitements/cartographies et statistiques produits pour le rapport sur *Puffinus bailloni*, *Catharacta lonnbergi* et *Ardena pacifica*.

Bertrand Denis (Abyss) – avifaune : relecture critique de la partie avifaune et des éléments cartographiques associés ; apport de commentaires et de suggestions d'amélioration (cohérence naturaliste, interprétation et formulation) pour consolider la qualité scientifique du volet.

Estelle Crochelet (ARBRE) - raies & requins : Contribution au volet « raies et requins » (dont la mutualisation MAEO–SWIMM), expertise, interprétation et rédaction/édition de la partie « avifaune » (lecture écologique, typologies, mise en contexte des patrons spatiaux) sur la base des traitements/cartographies produits pour le rapport.

Beverley Ecalte (ABYSS) - Relecture scientifique transversale du rapport ; apport d'une expertise en éthologie.

Jean-Pascal Quod (Reef Check) - déchets flottants : Expertise, interprétation et rédaction/édition de la partie « déchets flottants » (lecture écologique, typologies, mise en contexte des patrons spatiaux), sur la base des traitements/cartographies produits pour le rapport.

Xavier Malagié (Scubanas) - Structure opérationnelle : plateforme opérationnelle et mise en œuvre en mer : encadrement des sorties et des mises à l'eau, appui logistique et déploiement opérationnel du protocole à bord en tant que structure support du projet.

¹ Validation : l'ensemble des auteurs ont relu, discuté et validé les interprétations et la version consolidée du rapport sur leurs volets respectifs.

Citation : Corbel S., Doh Y., Riethmuller M., Denis B., Crochelet E., Ecalle B., Malagié X., & Quod J.-P. (2026). *Rapport d'activité de suivi de la mégafaune marine et des impacts à La Réunion – SWIMM 2025*. (p. 159). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18811346>

Remerciements

Je souhaite adresser mes remerciements les plus sincères à l'ensemble des personnes et structures qui ont rendu possible la mise en œuvre de **SWIMM 2025**.

Je remercie tout particulièrement **Lorène Lavabre** et **Marc-Henri Duffaud (DEAL Réunion)** pour leur soutien au projet, la qualité des échanges, et l'accompagnement apporté à la structuration de cette démarche. Je remercie également le dispositif **Fonds Vert** pour son appui, qui a contribué à la production de ce rapport.

Je remercie aussi **M. Philippe Malizard, sous-préfet de Saint-Paul**, pour m'avoir permis de présenter le projet lors de la réunion de clôture de la saison « baleines ».

Un grand merci à **Xavier Malagié** et à l'équipe de **Scubanas Réunion Plongée**, premier club à avoir tenté l'aventure SWIMM en conditions opérationnelles, pour la confiance accordée dès le départ, l'engagement sur le terrain, la logistique, et l'énergie mise à faire vivre un protocole exigeant au quotidien. *« Xavier accueillir « un écolo » à bord, accepter de questionner tes habitudes, et faire évoluer une activité déjà très contrainte n'a rien d'évident : ça demande du courage, de l'ouverture, et une vraie volonté de progresser, c'est exactement ce que tu as porté. »*

Je remercie chaleureusement les partenaires scientifiques et associatifs mobilisés autour du programme, qui contribuent à faire vivre la dynamique collective et l'ambition multi-acteurs du projet : **Bertrand Denis (ABYSS)** pour sa relecture attentive de la partie avifaune et ses conseils ; **Yann Doh (ABYSS)** pour la rédaction du volet acoustique ; **Beverley Ecale (ABYSS)** pour sa relecture attentive du rapport et ses conseils en éthologie ; **Estelle Crochelet (ARBRE)** pour l'expertise sur les élasmobranches ; **Martin Riethmuller (SEOR)** pour l'expertise avifaune marine.

Remerciement spécial à **Jean-Pascal Quod (Reef Check France)** : merci pour ton soutien constant depuis ma reconversion professionnelle, pour ta disponibilité, et pour tes conseils toujours précieux, une présence solide qui compte énormément dans la durée, ainsi que pour ton expertise et ton appui déterminants sur le compartiment débris flottants / pollution plastique, qui ont fortement renforcé la qualité et la portée de cette partie du rapport.

Je remercie également l'ensemble des « biologistes marins d'un jour » : les participantes et participants embarqués lors des sorties avec Scubanas pour leur curiosité, leur écoute, et leur enthousiasme à observer et comprendre la mégafaune : cette implication du public, encadrée et structurée, donne tout son sens à l'ambition opérationnelle de SWIMM.

Un merci tout particulier aux preneurs de notes, pour leur rigueur et leur aide précieuse à la standardisation des observations en mer : **Shana Barragan, Sophie Wolff, Christie Baux, Clara Castello, Maëlle Minetti-Neïa, Cassandra Fiston, Thibaut Larcher, Camille Marchand, Geoffroy Boissière, Cindy Jaegy, Sylvie Ponthieu, Camille Denis, Manon Marconnet, Maëlis Bourgeois, Élise Picard, Coralie Verdier, Laurine Lebrun, Mathilde Moulard, Théo Lambert, Ariane Curioz, Mélanie Rogier, Kristel Frey, Kenza Vionnet, Virginie Bouzes, Audrey Richon, Camille Espanet, Julie Goyard, Élodie Petitjean, Cathy Virazels, Hugo Borgnat, Adélice Siraudeau, Coralie Meurot, Florie Picano, Albane Dussaucy, Simon Froissart, Diane Slifirski, Tristan Vigneron.**

Je remercie tout particulièrement ma compagne **Anouk Camilleri**, pour son soutien au quotidien, sa patience, et pour supporter de me voir travailler sans cesse...Un appui indispensable pour tenir dans la durée et aller au bout des phases les plus exigeantes du projet.

Je remercie également Olivier Adam (Sorbonne Université, spécialiste en bioacoustique des cétacés) pour sa relecture attentive de l'ensemble du rapport et la pertinence de ses retours, ainsi que Fabienne Delfour (Dr ès éthologie cognitive, HDR) pour sa relecture et ses conseils sur les dimensions comportementales / éthologiques

Enfin, je souhaite remercier **la nature et en particulier l'océan**, qui, malgré la pression constante que nous exerçons sur les écosystèmes, continue de nous offrir ces rencontres rares et puissantes avec le vivant. Elles rappellent, à chaque sortie, la responsabilité que nous avons de mieux observer, mieux comprendre, et mieux préserver.

Table des matières

Contribution des auteurs.....	2
Remerciements.....	4
Table des matières.....	6
Résumé exécutif.....	10
Objet du programme et approche.....	10
Chiffres clés – effort, activité et conditions.....	10
Fenêtre & ports.....	10
Effort cumulé.....	10
Embarquements & économie (indicateurs de fonctionnement).....	10
Conditions et navigation (synthèse).....	11
Impact carbone (ordre de grandeur, calcul « puits-à-roue »).....	11
Résultats écologiques – principaux taxons.....	11
Cétacés.....	11
Baleine à bosse (<i>M. novaeangliae</i>).....	11
Tortues marines.....	11
Oiseaux marins.....	11
Noddis (<i>Anous spp.</i>) – comportements et dynamique.....	12
Phaéon à brins blancs (<i>P. lepturus</i>) – structuration littorale.....	12
Élasmobranches (données mutualisées MAEO–SWIMM).....	12
Zones d'intérêts écologiques (lecture indiciaire, 2025).....	12
Interactions (mises à l'eau), co-présence et conformité (2025).....	13
Co-présence de navires (observation).....	14
Co-présence lors des MAE.....	14
Volets transversaux : déchets flottants et acoustique.....	14
Déchets flottants (lecture terre–mer).....	14
Volet acoustique – chants de baleines à bosse.....	14
Messages clés, limites et suites.....	14
Messages clés 2025.....	14
Limites.....	15

	Perspectives SWIMM 2026	15
1	Introduction	18
2	Matériels et méthodes	21
2.1	Contexte et généralité	21
2.1.1	Situation géographique.	21
2.1.2	Emprise de l'étude 2025.	21
2.1.3	Plateforme d'opportunité.	22
2.1.4	Cadre d'activité et calendrier du projet	22
2.2	Acquisition des données	23
2.2.1	Relevés météo-marins standardisés.	23
2.2.2	Tracking GPS	23
2.2.3	Grille d'effort	23
2.2.4	Relevés terrain	24
3	Résultats	27
3.1	Données sur les sorties en mer.	27
3.1.1	Généralité.....	27
3.1.2	Météo.	27
3.1.2.1	Vents.....	27
3.1.2.2	Houle.....	28
3.1.2.3	Phase lunaire.....	28
3.1.3	Effort de prospection	29
3.1.4	Impact carbone.....	29
3.1.5	Vitesses du bateau support du suivi (Scubanas) sur le plan d'eau	31
3.2	Distribution spatiale et comportement des différents taxons	34
3.2.1	Les cétacés.....	34
3.2.2	Liste des espèces des cétacés observées.	34
3.2.3	Baleine à bosse (<i>Megaptera novaeangliae</i>).....	36
3.2.4	Dauphin à long bec (<i>Stenella longirostris</i>)	42
3.2.5	Grand dauphin de l'indopacifique (<i>Tursiops aduncus</i>)	44
3.2.6	Grand Dauphin (<i>Tursiops truncatus</i>) et dauphin tacheté pantropical (<i>Stenella attenuata</i>)..	47
3.2.7	Les tortues marines.	50

3.2.7.1	Liste des espèces de tortues marines observées.....	50
3.2.7.2	Distribution spatiale des tortues marines	51
3.2.8	Les oiseaux marins.....	54
3.2.8.1	Liste des espèces d'oiseaux observées	54
3.2.8.2	Distribution spatiale des oiseaux marins.....	56
3.2.9	Les poissons.....	72
3.2.9.1	Liste des poissons observés.....	72
3.2.9.2	Analyse de la présence des élastomobranches.....	73
3.2.9.3	Liste des élastomobranches observés.....	74
3.2.9.4	Distribution spatiale des élastomobranches.....	75
3.3	Zones d'intérêts écologiques.....	78
3.3.1	Zone de convergence fonctionnelle et de vulnérabilité.....	78
3.3.2	Zones principales d'observation des tortues en surface	79
3.3.3	Zone de repos des Noddis et autres	80
3.3.4	Zone du Cap la Houssaye.....	82
3.4	Activité d'observation, mises à l'eau et réponses comportementales des mammifères marins. 86	
3.5	Interprétation de la distribution des déchets en lien avec les apports telluriques et la courantologie régionale.	96
3.6	Volet acoustique – chants des baleines à bosse.	100
3.6.1	Introduction.....	100
3.6.2	Base de données.....	100
3.6.3	Résultats	101
3.6.4	Niveaux sonores	102
3.6.5	Structure des chants 2025.....	103
3.6.6	Contenu détaillé d'un chant.....	108
3.6.7	Présence de non-linéarités	110
3.6.8	Conclusions volet acoustique (chants de baleines à bosse).....	112
4	Discussion / conclusion	113
	Table des figures.....	118
	Table des tableaux.....	127

5	Annexes.....	128
6	Bibliographies.....	149

Résumé exécutif

Objet du programme et approche

SWIMM (*Scientific Whales, Interactions & Marine Megafauna Monitoring*) est un dispositif de suivi standardisé et multi-taxons des interactions entre mégafaune marine et usages à caractère touristique sur la côte réunionnaise, fondé sur une logique de science participative associant les opérateurs et leurs sorties en mer à une production de données structurée. Il repose sur des observations embarquées adossées à un effort tracé, des fiches d'observations codifiées (taxon, effectifs, comportements, conditions, co-présence) et des volets complémentaires (interactions/mises à l'eau, déchets flottants, enregistrements acoustiques opportunistes). Cette approche contribue à la transmission de connaissances auprès des clients durant la sortie (description des espèces rencontrées au fil de l'eau et explication des principaux fondements écologiques : récif, chaînes trophiques, interactions, pressions), tout en renforçant les capacités des opérateurs (formation continue, protocoles, contrôle qualité). En élargissant l'observation au-delà des seuls cétacés (tortues, oiseaux marins, élastomobranches...), le programme vise aussi à déconcentrer la focalisation et donc à réduire la pression d'observation sur les cétacés, tout en augmentant la valeur scientifique et pédagogique de chaque sortie. L'objectif est triple : (i) pérenniser l'activité d'observation en diminuant son impact sur les animaux, (ii) améliorer les connaissances grâce à des indicateurs comparables et directement mobilisables pour la gestion de l'environnement (zones à enjeux, pressions, périodes sensibles) ; (iii) renforcer la couverture spatio-temporelle des observations en mer en s'appuyant sur des plateformes d'opportunité structurées et un réseau d'acteurs engagés.

Chiffres clés – effort, activité et conditions

Fenêtre & ports

- Fenêtre d'observation : 92 jours mobilisables (01/07–30/09/2025).
- Sorties réalisées : 53 (57,6 %). Départs : Saint-Gilles 94,3 % (50) ; Saint-Leu 5,7 % (3).
- Jours sans effort : 8 jours non programmés (8,7 %), 18 annulations "manque de clients" (19,6 %), 13 annulations météo (14,1 %). Hors jours non programmés : 31 annulations / 84 jours planifiés (36,9 %).

Effort cumulé

- 2398 km parcourus ; 306 km² prospectés ; 240 h sur l'eau.
- Moyenne par sortie : 45,2 km ; $\approx 5,8$ km² ; ≈ 4 h 32.

Embarquements & économie (indicateurs de fonctionnement)

- 535 personnes embarquées (moy. 10,1/sortie ; max 12).
- Chiffre d'affaires : 72 225 € (≈ 1363 €/sortie ; ≈ 135 €/client).
- Coût essence : 2148,48 €.

Conditions et navigation (synthèse)

- Vent dominant O–SSO (médiane ~2–3 Bft ; max 4 Bft ; direction moyenne ≈ 236°).
- Houle dominante SO–OSO (direction moyenne ≈ 215°), Hs 1,6 ± 0,4 m, Tp 11,2 ± 1,8 s.
- Vitesse (hors phases lentes ≤2 nds) : moyenne 6,9 nds ; médianes 5,0 nds (bande 5 nds) et 7,0 nds (zone 10 nds).

Impact carbone (ordre de grandeur, calcul « puits-à-roue »)

- Consommation : 2955 L → 7,979 t CO₂e (WTW) et 6,826 t CO₂e (TTW).
- Moyenne : ≈ 150,5 kg CO₂e/sortie (WTW). Intensités saison : ≈ 3,33 kg CO₂e/km, ≈ 33,19 kg CO₂e/h, ≈ 12,45 kg CO₂e/passager.

Résultats écologiques – principaux taxons

Cétacés

- 103 observations visuelles ; 1372 individus estimés.
- Structure des observations (occurrences ; individus) :
 - *Megaptera novaeangliae* : 34 ; 52
 - *Tursiops aduncus* : 52 ; 254
 - *Stenella longirostris* : 11 ; 696
 - *Tursiops truncatus* : 4 ; 194
 - *Stenella attenuata* : 2 ; 176

Baleine à bosse (*M. novaeangliae*)

- Saison 2025 : 34 occurrences / 52 individus, cohérente avec une année localement « faiblement pourvue ».
- Comportements observés (sur l'échantillon) : statique 38,2 %, déplacement 35,3 %, actif agonistique 20,6 % ; 1 groupe avec indicateurs de compétition (4 individus).
- Aucune dyade mère–baleineau observée sur la fenêtre 01/07–30/09.

Tortues marines

- 78 contacts ; 99 individus : *Chelonia mydas* 72 (92 ind.) ; *Eretmochelys imbricata* 6 (7 ind.).
- Comportements (N=78) : surface 63 % (49/78), nourrissage 28 % (22/78), déplacement 9 % (7/78).
→ Forte proportion d'animaux en surface : enjeu prioritaire de risque de collision en contexte de trafic.

Oiseaux marins

- 9 espèces ; 1028 observations ; 4384 individus estimés.
- Espèces dominantes :
 - *Anous spp.* : 355 obs. ; 3418 ind. (≈ 78 % des individus)

- *Phaethon lepturus* : 392 obs. ; 515 ind.
- Autres² : *Puffinus bailloni* (60 ; 223), *Stercorarius antarcticus* (70 ; 85), *Ardenna pacifica* (54 ; 84), *Thalasseus bengalensis* (19 ; 51), *Gygis alba* (4 ; 4), *Butorides striata* (3 ; 3), *Phaethon rubricauda* (1 ; 1). Tailles moyennes de groupe : $\approx 9,6$ ind./contact pour *Anous spp.*, $\approx 1,3$ pour *P. lepturus*, ≤ 2 pour les autres.
- Espèces patrimoniales non observées sur la période : Pétrel de Barau et Pétrel noir de Bourbon.

Noddis (Anous spp.) – comportements et dynamique

- Comportements (N=355) : VOL 66,8 %, NR 20,6 %, ST (perché support) 9,0 %, SU (surface) 3,4 %.
- Nourrissage (NR) en hausse au fil de la saison : 5,3 % (juillet) → 17,8 % (août) → 28,9 % (septembre) ; pic horaire marqué vers 09 h.
- Organisation spatiale : hotspot principal de nourrissage sur la frange externe du Sec Saint-Paul jusqu'en face du port de Saint-Gilles, au contact de la rupture bathymétrique (~50–300 m). Support de repos/perchage récurrent : « la tonne » de la baie de Saint-Paul (-21.00801 ; 55.25509), véritable perchoir anthropique pour les phases de repos/thermorégulation entre deux séquences de recherche alimentaire.

Phaéton à brins blancs (P. lepturus) – structuration littorale

- Distribution « nappe » littorale quasi continue adossée au front récifal et à la pente externe proximale, avec noyaux en baie de Saint-Paul, Cap La Houssaye, abords port de Saint-Gilles, Hermitage/La Saline puis Saint-Leu.
- Comportements (N=392) : VOL 66 %, SU 32 %, NR 3 % (dominance d'observations en vol/surface, nourrissage rarement documenté).

Élasmobranches (données mutualisées MAEO–SWIMM)

- 97 contacts ; 271 individus (juil.–sept. 2025).
- Dominance des raies : 91,8 % des contacts (89/97) et 96,7 % des individus (262/271).
- Espèce la plus fréquente : *Aetobatus ocellatus* (59 contacts ; 213 individus). Les requins : 8 contacts / 9 individus (faible signal sur la période).

Zones d'intérêts écologiques (lecture indicielle, 2025)

Les données SWIMM permettent d'identifier des zones d'intérêt écologique relatives : secteurs où convergent récurrence d'observation, signaux fonctionnels (comportements/activité) et exposition aux pressions, à lire comme des « hotspots » indiciels (et non comme des zonages réglementaires).

² Ces taxons correspondent à des événements d'observation isolés : *Butorides striata* est une espèce d'eaux douces/estuariennes (observation interprétée comme un vol de transit au droit de Cap La Houssaye) ; *Phaethon rubricauda* n'est représenté que par une seule observation (« posé en surface ») ; *Gygis alba* est signalée au Cap La Houssaye et pourrait correspondre à un individu (ou très petit effectif) régulier plutôt qu'à une colonie structurée.

- Zone de convergence fonctionnelle et de vulnérabilité : indice composite (fusion) basé sur la présence diurne récurrente de *Stenella longirostris*, l'intensité relative des chants de baleines à bosse et des épisodes de chasse d'oiseaux marins ; lecture comme un secteur à forte valeur fonctionnelle potentielle et à fort enjeu de vigilance (superposition « sensibilité comportementale / reproduction potentielle / trophique »).
- Tortues marines en surface : la concentration des observations en surface sur la frange côtière confirme une forte vulnérabilité au risque de collision, justifiant le maintien de vitesses réduites ; en complément, lors des transits plus rapides hors zones réglementées, recommander une vigie avant dédiée (observateur distinct du pilote) pour améliorer la détection et l'anticipation
- Reposeur artificiel « la tonne » – baie de Saint-Paul : usage très localisé compatible avec un reposeur côtier récurrent (max 70 individus comptés le 31/07/2025 ; moyenne 27 ind./relevé sur l'ensemble, 31 ind./relevé si présence).
- Cap La Houssaye : concentration d'observations de tortues (*C. mydas* / *E. imbricata*) en phase d'alimentation ; à interpréter comme un indicateur à l'échelle du site (sans correction de l'effort global), utile pour orienter la vigilance et l'organisation des phases de navigation et d'observation sur ce secteur.

Interactions (mises à l'eau), co-présence et conformité (2025)

- 53 jours de sortie : 28 jours avec ≥ 1 mise à l'eau auprès des cétacés (élasmobranches exclus des calculs car ce n'est pas un mammifère marin) ; 25 jours sans (47,2 %).
- Total : 57 MAE recensées, dont 56 retenues pour l'analyse (1 MAE sur élasmobranche exclue) ; 51 MAE sur dauphins (≈ 89 %) et 5 sur baleines ; rythme 2,0 MAE/jour (jours avec MAE ; médiane = 2).
- *S. longirostris* : MAE volontairement interrompues en cours de saison (dernière MAE le 13/07/2025) afin de ne pas ajouter de pression sur une espèce déjà fortement sollicitée par d'autres opérateurs.
- Durées : moyenne globale 5,7 min. Baleines (n=5) : durées plus longues (médiane ≈ 15 min) ; dauphins : durées plus courtes (ex. *T. aduncus* médiane 4 min, variabilité 2–12 min). Les durées restent très en-deçà du maximum autorisé en 2025.
- Évolutions comportementales : 37 situations (65 %) sans modification détectable vs 20 (35 %) avec un changement retenu (règle appliquée : tout état initial de milling³ (MIL) est considéré comme traduisant un changement).
- Parmi les seules MAE déjà associées à une modification (n=19, hors élasmobranche), 16 relèvent d'une escalade comportementale (AG, EVI, FUI, SONDE) et 3 d'une modification sans escalade ; la durée est le seul facteur associé à la probabilité d'escalade ($\chi^2 = 5,92$; ddl = 1 ; p = 0,015), avec ~ 4 min (sans escalade) vs ~ 7 min (avec escalade).

³ Le milling correspond à des déplacements erratiques sans direction claire dans une zone restreinte. Dans notre jeu de données, il est observé majoritairement en contexte de co-présence/approche de navires/mises à l'eau répétées et est donc interprété comme probablement lié à la pression d'observation.

Co-présence de navires (observation)

- Baleines : médiane 3 navires (max 10 ; moyenne 3,26).
- Dauphins : médiane 2 navires (moyenne 1,90).
- Par rapport au plafond régional (≤ 3 navires à 300 m) : taux d'infraction 32,4 % autour des baleines (n=34) vs 7,2 % autour des dauphins (n=69).

Co-présence lors des MAE

- Co-présence concentrée sur 1 à 3 opérateurs ; dépassements >3 rares (2 MAE ; 3,57 %).

Volets transversaux : déchets flottants et acoustique

Déchets flottants (lecture terre-mer)

- Répartition hétérogène (déchets flottants souvent mélangés à des radeaux d'algues brunes : *Sargassum spp.*, *Turbinaria spp.*), avec concentrations plus élevées face aux zones urbanisées/portuaires, notamment autour du port de Saint-Gilles et du littoral fréquenté Boucan Canot → Saint-Gilles → Saint-Leu.
- Typologie : forte dominance d'objets plastiques « usage courant » (ex. bouteilles/sacs) ; matériel de pêche moins fréquent mais à fort impact potentiel (enchevêtrement/fragmentation).
- Total recensé : 197 déchets flottants (effectifs bruts) ; plastiques rigides 115, plastiques souples 53, polystyrènes & mousses 6, matériel de pêche 14, autres 9.

Volet acoustique – chants de baleines à bosse

- Les enregistrements 2025 confirment des chants structurés sur le secteur Cap La Houssaye – « sec » de Saint-Paul, cohérent avec une zone attractive pour des individus chanteurs.
- La cartographie de densité de chants (données OKEANOS complétées par ABYSS) met en évidence l'intérêt particulier du Cap La Houssaye et situe le positionnement présumé du dispositif stéréophonique « RESTOCEAN » comme pertinent au cœur de cette zone.
- Base acoustique : 113 enregistrements réalisés, dont 9 analysés (moteur coupé, proximité immédiate d'individus isolés vocalisant).
- Niveaux RMS moyens : 137 à 145 dB re 1 μ Pa. Plusieurs séquences mettent en évidence un bruit de navire récurrent pouvant masquer partiellement le chant lors de passages proches (enjeu de la pollution sonore sous-marine).

Messages clés, limites et suites

Messages clés 2025

- SWIMM 2025 produit, sur une fenêtre saisonnière, des indicateurs solides d'effort, de distribution multi-taxons et de pressions (co-présence, MAE, paysage sonore sous-marin, déchets).

- La saison 2025 se distingue par une faible occurrence de baleines (comparativement aux saisons précédentes), avec un report d'interactions vers les dauphins et un signal avifaune particulièrement marqué (nombre élevé d'observations et d'individus), structurée par les gradients bathymétriques.
- Des zones d'intérêts écologiques ressortent par convergence de signaux biologiques (récurrence d'observation, comportements, chasses d'oiseaux, présence diurne de *Stenella longirostris*, chants de baleines) et de vulnérabilités/pressions (trafic, co-présence, bruit, déchets), en particulier sur l'axe Cap La Houssaye – Sec Saint-Paul et secteurs adjacents.

Limites

- **Effort spatialement concentré (biais de prospection) :** l'effort 2025 est majoritairement structuré autour d'un seul port de départ (Saint-Gilles) ; les trajectoires étant contraintes par un rayon d'action (distance maximale/temps de sortie), la prospection est mécaniquement plus dense à proximité du port et décroît avec l'éloignement. Cette configuration introduit un biais spatial d'effort qui limite la comparabilité entre secteurs et la capacité à caractériser finement les zones situées en périphérie du domaine effectivement prospecté.
- **Effort dépendant de la demande commerciale :** les sorties étant conditionnées au nombre de clients, l'effort d'observation n'est pas planifié uniquement sur des critères scientifiques ; cela génère des discontinuités (annulations, variabilité d'effort) et biaise la couverture spatio-temporelle.
- **Adhésion encore partielle :** malgré une dynamique multi-acteurs engagée en 2025, la contribution reste hétérogène (temps disponible, priorités, concurrence, réticences), ce qui limite la consolidation d'un référentiel commun et la comparabilité interannuelle à l'échelle territoriale. Ce point souligne la nécessité d'un cadre de coopération plus lisible (valeur ajoutée, règles de partage, retours aux contributeurs) et d'une communication/accompagnement adaptés pour élargir l'adhésion.
- **Faibles effectifs pour certains taxons/analyses :** plusieurs groupes restent peu détectés ou observés de manière opportuniste ; les tendances associées doivent donc être interprétées avec prudence.
- **Biais de détectabilité et d'échantillonnage :** les occurrences doivent être lues en regard de la couverture d'effort et des conditions (météo, état de mer, visibilité, disponibilité client), susceptibles d'influencer la probabilité de détection et la comparabilité des résultats.

Perspectives SWIMM 2026

En 2026, SWIMM visera une montée en qualité et une montée en charge du dispositif, via l'optimisation du protocole et de la saisie, l'élargissement du réseau de clubs et le renforcement des capacités locales.

- **Optimisation du protocole :** refonte des fiches de relevés, amélioration de la saisie et de la prise de notes (mammifères, oiseaux, etc.), consolidation du module comportements (éthogramme/standardisation) et cadrage renforcé du volet acoustique (métadonnées, conditions d'acquisition).
- **Ouverture à de nouveaux clubs volontaires :** au-delà de l'augmentation du volume de données, l'objectif est d'améliorer la couverture spatiale du suivi (réduire la concentration de l'effort sur quelques secteurs,

densifier l'échantillonnage sur des zones moins couvertes) et de rendre les indicateurs plus robustes et comparables.

- **Structuration locale** : mise en place d'un référent local (ABYSS), déploiement d'un dispositif formation + autonomisation des structures, avec contrôle qualité réalisé par un/une biologiste.
- **Stagiaires** : intégration ciblée de stagiaires pour soutenir saisie, QA/QC, analyses effort-corrigées et cartographie, et accélérer le transfert de compétences.
- **Labellisation** : deux niveaux de clubs partenaires « Club SWIMM Certifié – Opérateur » : applique le protocole en autonomie (nécessite une formation et un accompagnement) et « Club SWIMM Certifié – Hôte » : accueille stagiaires/collecteurs/scientifiques (pas de formation requise, mais places offertes pour la collecte de données).
- **Déploiement interrégional et communication** : promotion d'une extension progressive en Indo-Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie...) et en Caraïbes (Martinique, Guadeloupe...), accompagnée d'une communication dédiée pour valoriser le réseau de clubs certifiés et cette nouvelle activité.

La mer

« *C'est l'immense désert où l'homme n'est jamais seul, car il sent frémir la vie à ses côtés.* »

Jules Verne, *Vingt mille lieues sous les mers*, partie I, chapitre X.

1 Introduction

À l'échelle mondiale, la mégafaune marine (cétacés, tortues marines, oiseaux marins, grands poissons pélagiques et requins) joue un rôle fonctionnel majeur dans les écosystèmes, à la fois comme composante des réseaux trophiques, vecteur de transferts de matière et d'énergie, et indicateur intégrateur de l'état du milieu. Souvent très mobile, longévive et à faible productivité, elle est particulièrement sensible aux pressions cumulées ; la raréfaction de taxons à rôle structurant peut déclencher des cascades écologiques et modifier durablement la structure et le fonctionnement des socio-écosystèmes (Estes et al. 2011). Les synthèses multi-taxons fondées sur l'essor récent des données de déplacements, des observations standardisées et des séries temporelles convergent vers un constat opérationnel : la conservation de cette mégafaune ne peut reposer uniquement sur des aires protégées « fixes », mais requiert également des stratégies de mitigation des pressions, ajustées dans l'espace et dans le temps, à partir d'indicateurs robustes et comparables (Sequeira et al. 2025).

Dans ce cadre, les territoires insulaires tropicaux constituent des contextes « sentinelles » au sens où la concentration des usages et de la mégafaune sur un linéaire côtier restreint y rend plus précoces, plus visibles et plus lisibles les effets des pressions anthropiques. À La Réunion, île océanique à plateau insulaire étroit et à proximité immédiate de grands fonds, cette configuration se traduit par une superposition marquée entre zones d'habitats clés et espaces d'activités (navigation de loisir et professionnelle, activités nautiques, pêche, tourisme de nature). Pour les baleines à bosse, La Réunion s'inscrit dans l'aire de reproduction du sud-ouest de l'océan Indien, incluant les Mascareignes, ce qui contribue à la saisonnalité de leur présence et à la forte visibilité sociale des enjeux associés (Seyboth et al. 2023).

Parallèlement à cette concentration spatiale, l'intensification du trafic maritime et des pressions associées est documentée à large échelle : augmentation du nombre de navires et du temps de présence en mer, hausse de l'exposition au bruit anthropique, risques de collision, et fragmentation fonctionnelle des habitats, avec des dynamiques nettes depuis plusieurs décennies (Tournadre 2014, Erbe et al. 2019).

Parmi les usages, l'observation commerciale des cétacés (whale-watching) et, plus largement, les interactions navires-faune constituent un sujet central de gestion, car elles se déroulent au plus près des animaux et se répètent quotidiennement en saison. La littérature montre que, même en l'absence d'impact létal immédiat, des perturbations répétées peuvent modifier les budgets d'activité (repos, socialisation, alimentation, déplacements) et que ces changements, lorsqu'ils sont fréquents et/ou persistants, peuvent produire des effets cumulatifs susceptibles de se traduire par des conséquences mesurables à l'échelle locale (Bejder et al. 2006, Lusseau 2006, New et al. 2015). Cette question est désormais abordée dans plusieurs cadres conceptuels visant à relier réponses comportementales et conséquences démographiques (New et al. 2015), ce qui renforce la nécessité d'acquérir des données de terrain standardisées, contextualisées par l'effort, et interprétables au regard de la pression réellement exercée.

Ces enjeux ne concernent pas uniquement les baleines à bosse, emblématiques de la saison australe, mais également des cétacés côtiers présents toute l'année et dépendants d'habitats proches du rivage, pour lesquels le dérangement et la dégradation d'habitat peuvent se traduire plus rapidement en impacts locaux. Le Grand Dauphin de l'Indo-Pacifique (*Tursiops aduncus*) a fait l'objet d'une réévaluation à l'échelle mondiale, conduisant à son

classement comme Quasi menacé (NT), tandis qu'il est classé En danger (EN) sur la Liste rouge française pour La Réunion ; ce contraste souligne l'importance d'une vigilance particulière vis-à-vis des pressions côtières à l'échelle locale (UICN France et al. 2013, Braulik et al. 2019). De même, le dauphin à long bec (*Stenella longirostris*) est fréquemment associé à des zones de repos diurne proches du littoral dans plusieurs régions tropicales ; la perturbation répétée de ces phases de repos a été associée à des modifications d'activité et à une exposition chronique aux activités humaines, ce qui en fait un enjeu de gestion reconnu (Tyne et al. 2018, NOAA Fisheries 2021).

Les tortues marines participent pleinement à ce diagnostic intégré, en raison d'une forte exposition aux pressions côtières dans une logique qui concerne également d'autres taxons littoraux (trafic, engins de pêche, pollutions, artificialisation et dégradation d'habitats). Les statuts de conservation varient selon les taxons et les unités biogéographiques, mais l'échelle globale rappelle la criticité de certains groupes, par exemple pour la tortue imbriquée (*Eretmochelys imbricata*) classée « En danger critique » sur la Liste rouge de l'UICN. Au-delà des statuts, la mise en œuvre de mesures efficaces repose sur l'identification des habitats utilisés, des périodes de sensibilité et des configurations de co-occurrence avec les usages, ce qui justifie des suivis côtiers réguliers et comparables entre saisons.

Quant aux oiseaux marins, ils restent un compartiment relativement moins documenté en mer autour des îles océaniques, notamment parce que l'acquisition d'informations robustes au large repose sur des moyens dédiés (temps bateau, observateurs formés, fenêtres météo), rarement mobilisables de façon régulière et généralement coûteux. En pratique, une part substantielle des connaissances provient de suivis à terre : suivi des colonies, indicateurs côtiers, mais aussi comptages et observations depuis la côte (points fixes, transects littoraux). Ces approches fournissent des séries précieuses sur la présence des espèces, leur phénologie et certains comportements observables à proximité du littoral ; en revanche, elles ne permettent qu'indirectement d'appréhender l'utilisation de l'espace marin au large, dans la mesure où elles donnent un accès limité aux trajectoires complètes, aux zones d'alimentation éloignées, aux déplacements hors de portée visuelle ou encore aux usages nocturnes du milieu marin (Chevillon et al. 2022). Les campagnes offshore et la télémétrie complètent ce tableau, mais demeurent souvent ponctuelles et/ou limitées à un nombre restreint d'individus, ce qui contraint l'extrapolation spatio-temporelle à l'échelle du territoire (Pettex et al. 2017).

Produire des indicateurs opérationnels à des fins d'aide à la décision implique, en conséquence, (i) une quantification conjointe de l'effort d'observation et des occurrences, (ii) une prise en compte explicite des biais d'échantillonnage induits par les usages (zones, horaires, météo, choix d'itinéraires), et (iii) une capacité à documenter les pressions non exhaustivement captées par les seules données AIS, en particulier dans les contextes côtiers où une partie du trafic échappe à ce type d'instrumentation, en les replaçant dans à une échelle spatio-temporelle cohérente (Hague et al. 2025). Cette exigence méthodologique renvoie également à la gouvernance de la donnée : qualité, traçabilité, réutilisabilité et interopérabilité conditionnent la robustesse des analyses et la possibilité de comparaison interannuelle (Wilkinson et al. 2016).

SWIMM est un dispositif original conçu et porté par Okeanos à l'initiative de Sylvain Corbel, dont l'antériorité a été établie par dépôt d'une enveloppe e-Soleau auprès de l'INPI. Il vise à structurer, à l'échelle du littoral réunionnais, un suivi standardisé et multi-taxons des interactions entre mégafaune et usages, adossé à une

mutualisation des moyens et des compétences. Le programme repose sur une logique multi-acteurs (opérateurs professionnels, associations, experts naturalistes, partenaires scientifiques et gestionnaires), permettant de mutualiser le temps mer et les opportunités d'observation, d'homogénéiser les pratiques (protocoles, formation, contrôle qualité) et de consolider des jeux de données directement mobilisables pour l'aide à la décision. Dans cette perspective, l'intégration d'observations embarquées standardisées dans SWIMM, adossées à un effort tracé, vise à renforcer progressivement la couverture spatio-temporelle en mer et la comparabilité interannuelle des indicateurs, y compris pour des compartiments encore relativement sous-documentés au large (ex. oiseaux marins). Cette approche s'inscrit dans le prolongement de travaux montrant que les dispositifs participatifs et de science citoyenne peuvent contribuer utilement à la surveillance de la biodiversité, sous réserve d'un cadrage méthodologique explicite, d'une stratégie de validation et d'une clarification des usages possibles des données (Dickinson et al. 2012, Bonney et al. 2014, Chase & Levine 2016, Chandler et al. 2017).

Sur le plan de l'interface science-gestion, SWIMM s'inscrit également dans un cadre réglementaire local renforcé concernant l'approche et l'observation des cétacés, notamment l'arrêté préfectoral n°944 du 4 juin 2025, qui encadre les conditions d'interaction et vise explicitement un meilleur équilibre entre protection de la faune, sécurité et maintien de l'ordre en mer (Préfecture de La Réunion & DEAL Réunion 2025).

Le présent rapport synthétise les résultats de la saison 2025 en conservant cette perspective intégrée : documenter la présence et l'utilisation de l'espace par plusieurs composantes de la mégafaune, caractériser les interactions avec les activités humaines, et fournir des éléments robustes d'aide à la gestion (lecture spatiale adossée à l'effort, indicateurs de pression et de conformité, éléments de compréhension des réponses comportementales et, lorsque pertinent, apports du volet acoustique). L'objectif n'est pas seulement de décrire des observations, mais de consolider une base de connaissances partagée, activable par les acteurs du territoire, comparable entre saisons et compatible avec une logique de gestion adaptative des usages en mer (Wilkinson et al. 2016, Sequeira et al. 2025).

2 Matériels et méthodes

2.1 Contexte et généralité

2.1.1 Situation géographique.

La Réunion est une île volcanique de l'archipel des Mascareignes, située à environ 750 km de Madagascar et 170 km de l'île Maurice, dans le sud-ouest de l'océan Indien. L'emprise terrestre administrative est 2504 km² et la population est estimée au 1^{er} janvier 2025 à 896 175 hab. . En 2024, la Réunion a connue une année record en termes de tourisme avec 556 534 visiteurs (Île de La Réunion Tourisme – Observatoire 2025).

Sur la façade ouest, le plateau insulaire est étroit et se termine vers le large par un rebord externe situé typiquement entre ~50 et 100 m de profondeur, qui marque l'amorce du haut de talus ; la bathymétrie issue du MNT HOMONIM (pas 0,001° ≈ 100 m) montre ensuite une chute rapide des profondeurs jusqu'au-delà de 4 000 m, matérialisant un gradient côte-large net (Shom 2020). Dans ce dispositif, des hauts-fonds posés sur ce rebord structurent le plateau externe ; en particulier la zone dite « le sec » le plus souvent désignée « Sec de Saint-Gilles », au large du Cap La Houssaye/Saint-Gilles, à des profondeurs < 100 m. Il constitue un repère morphologique récurrent dans les suivis et cartographies opérationnelles (Fisseau et al. 2023, 2025b, Corbel 2024).

2.1.2 Emprise de l'étude 2025.

L'aire opérationnelle est définie par le rectangle [55.1345517°E ; -21.2307778°S] – [55.3599586°E ; -20.8768831°S] sur le SCR WGS84 (figure 1). À titre indicatif, cela représente ≈ 23,4 km (E–O) par ≈ 39,4 km (N–S), soit ≈ 920 km². Ce cadre recouvre les couloirs d'usage au départ de Saint-Gilles-les-Bains, la baie de Saint-Paul et, ponctuellement, des extensions vers Saint-Leu, ou la baie de la Possession. Ces secteurs correspondent aux itinéraires réellement parcourus par la structure commerciale et donc au cœur de l'activité d'observation à La Réunion.

L'opérateur support « *Scubanas* » est le seul à orienter les trajets journaliers en fonction de ses habitudes d'exploitation. Pour neutraliser tout biais d'orientation et donc garantir l'impartialité des données, le projet s'appuie

sur : (i) un accord déontologique formalisant l'indépendance scientifique du protocole et l'impartialité des relevés (pas d'orientation, pas de veto) ; (ii) l'enregistrement systématique des traces GPS dès le départ du bateau pour mesurer l'effort et enregistrer chaque observation ; (iii) l'affectation stricte des contacts à l'espace (*rayon max. d'acceptabilité = 500 m*) afin d'éviter tout déplacement interprétatif (Corbel 2025a b)

Le périmètre spatial retenu recouvre ainsi les principaux secteurs historiquement investis par les suivis régionaux et par l'activité des opérateurs commerciaux, en particulier sur la côte Ouest. Cette focalisation spatiale est récurrente dans les bilans annuels (Fisseau et al. 2023, 2025b, GLOBICE Réunion 2024), et les analyses opérationnelles 2024 confirment le « Sec » comme zone la plus fréquentée au pic saisonnier (Corbel 2024). Cette concentration de l'effort ne doit toutefois pas être interprétée comme un signal écologique indépendant, dans la mesure où elle reflète aussi des choix d'itinéraires, des conditions d'accessibilité et des mécanismes d'information, explicites ou implicites, entre opérateurs pouvant conduire plusieurs navires à converger vers une même zone après détection de cétacés.

2.1.3 Plateforme d'opportunité.

Le suivi SWIMM 2025 repose sur une plateforme commerciale unique « *Scubananas* »⁴ (figure 2) en tant que plateforme « incubatrice » du projet. Cette structure est une des pionner dans l'observation des cétacés avec mise à l'eau en proposant cette activité depuis 12 ans. Cet opérateur propose des sorties avec mise à l'eau appelées « *À la découverte de la mégafaune marine* » permettant la mise en place du suivi au travers la science participative avec un encadrement scientifique (*Okeanos*). La méthode prévoit un briefing de formation préalable, de la transmission de connaissance (sensibilisation) tout au long de la sortie sur l'ensemble des espèces rencontrées et à la demande des clients. Ce dispositif de science participative encadrée vise un compromis reproductible et opérationnel, accessible à des non-spécialistes et évolutif. Il a également pour objectif, grâce à l'ouverture vers d'autres taxons et centres d'intérêts, de soulager la pression croissante exercée sur les animaux par la multiplication des opérateurs proposant les uniques sorties cétacés (Fisseau et al. 2025b).

Figure 2. **Logo de Scubananas.** Structure "incubatrice" du projet SWIMM.

2.1.4 Cadre d'activité et calendrier du projet

Le suivi se positionne sur la fenêtre de référence du 1^{er} juillet au 30 septembre, pour coïncider, en théorie, avec le pic régional d'occurrence des baleines à bosse sur les aires de reproduction dont fait partie la Réunion mais également avec l'arrêté préfectoral n°944 du 4 juin 2025 qui institue une « *saison baleine* » sur cette plage temporelle. Cet arrêté structure donc, entre autre, la planification mais également les horaires de prospection, entre 9–13 h, concernant les sorties proposant de la mise à l'eau avec les animaux (Préfecture de La Réunion & DEAL Réunion 2025).

⁴ En phase 3 (2026), SWIMM a pour vocation de se déployer sur d'autres structures volontaires pour augmenter la performance de l'acquisition de données mais également faire évoluer l'activité

Au-delà de cette fenêtre « *saison baleine* », le suivi est maintenu à l'année avec un effort raisonné, conditionné par la demande. Il permet de documenter la saisonnalité, les dynamiques migratoires et l'occurrence d'autres taxons afin d'acquérir une connaissance locale robuste des communautés de la mégafaune marine.

2.2 Acquisition des données

Le détail de l'acquisition des données est indiqué dans le protocole SWIMM V4.0.

2.2.1 Relevés météo-marins standardisés.

Chaque jour, y compris sans sortie, un relevé est effectué sur Windy Pro (modèle GFS, « Waves & Tides », prévision sur 1 h) au point de référence Ref_cetace (-21.012° S ; 55.209° E, WGS84). La moyenne est réalisée sur la plage 08 – 13 h : vent (force Beaufort, direction), houle (hauteur, période, direction), les informations de marées (hauteur, phase) sont extraites du site SHOM (SHOM 2025) et ceux de la phase lunaire (% d'illumination et phase) de celui de Laboratoire Temps Espace de l'Observatoire de Paris (LTE Observatoire de Paris 2025). Ces séries constituent le contexte abiotique des prospections et pourront alimenter des analyses comparatives.

2.2.2 Tracking GPS

La trace est enregistrée en continu (position + horodatage) par montre/ordinateur Garmin Descent Mk2i en profil d'activité « Bateau » du départ du quai au retour à quai ; un Garmin GPS 73 sert d'appareil de secours. Après chaque sortie, les tracés et observations sont téléchargés via l'application Garmin BaseCamp (BaseCamp 2023) puis exportés au format .gpx, pour archivage dans le répertoire du projet dédié. L'utilisation du format d'exportation GPX 1.1 encode les « trackpoints » horodatés et permet l'interopérabilité des traitements ultérieurs (ex.R, QGIS, ...) (Topografix 2004).

2.2.3 Grille d'effort

Les couches de tracés GPX (positions WGS84 + horodatages) constituent l'entrée. Un script R (R Core Team 2025) relie chaque paire de points consécutifs pour former des segments datés, calcule la durée (Δt) et la distance (Δd) après projection en RGR92 / UTM 40S – EPSG:2975, puis en déduit la vitesse ($\Delta d/\Delta t$). Cette étape fournit une chronologie métrique prête pour l'analyse spatiale.

Sur le SIG QGIS (QGIS Development Team 2025), un tampon de 500 m est généré le long de la trace du jour, puis fusionné avec l'ensemble des tracés de la période pour former un polygone d'emprise. Ce polygone est utilisé comme filtre spatial pour générer la grille 1×1 km limitée à son emprise ; l'ensemble des carreaux est conservé, y compris ceux dont le temps d'effort est nul ($t = 0$), à l'exception des carreaux situés à terre (au-delà du trait de côte), de façon à disposer d'une grille-emprise complète pour la standardisation.

Les segments sont ensuite découpés par cette grille-emprise (Intersection). Pour chaque portion, la longueur dans la case est mesurée et la durée du segment est répartie au prorata de ces longueurs ; la somme par case fournit, pour chaque carreau de 1×1 km, le temps d'effort exact (heures), sans perte ni double compte.

Résultat : une grille 1 × 1 km limitée à l'emprise du tampon de 500 m et renseignée, pour chaque case, par le temps d'effort cumulé ; il devient alors possible de calculer, pour la période considérée, le nombre

des mentions hors cible (déchets flottants, « autres poissons »), ces enregistrements sont reportés dans un carnet dédié. Le nombre de personnes embarquées figure également sur cette fiche.

Évolution du comportement instantané des animaux en cas de mise à l'eau (MAE)

Fiche de relevés scientifiques – Mise à l'eau et comportements

Date (DDMMAAAA) : 22/07/2019

PPP

ID GPS	Heure de début	Heure de fin	Nombre d'obs. (max 7)	Mise à l'eau	Cpt. observateurs (Méth.)	Cpt. animaux (Obs)	Cpt. obs.	Nombre d'opérateur max (Méth.)	Opérateur 1				Opérateur 2													
									nom Op-1	nombre d'obs. Op-1	Op. 1 - changement Cpt. animaux (Méth.)	Op. 1 - changement Cpt. animaux (pendant)	nom Op-2	nombre d'obs. Op-2	Op. 2 - changement Cpt. animaux (Méth.)	Op. 2 - changement Cpt. animaux (pendant)										
9:00	9:14	9:15	6	6	<input type="checkbox"/> ST <input checked="" type="checkbox"/> DEP <input type="checkbox"/> FUR <input type="checkbox"/> SONDE <input type="checkbox"/> AG (préciser) : <input type="checkbox"/> FC OFF OS OCS	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> x : ____			<input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> DEP <input type="checkbox"/> FUR <input type="checkbox"/> SONDE <input type="checkbox"/> AG (préciser) : <input type="checkbox"/> FC OFF OS OCS	<input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> DEP <input type="checkbox"/> FUR <input type="checkbox"/> SONDE <input type="checkbox"/> AG (préciser) : <input type="checkbox"/> FC OFF OS OCS			<input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> DEP <input type="checkbox"/> FUR <input type="checkbox"/> SONDE <input type="checkbox"/> AG (préciser) : <input type="checkbox"/> FC OFF OS OCS	<input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> DEP <input type="checkbox"/> FUR <input type="checkbox"/> SONDE <input type="checkbox"/> AG (préciser) : <input type="checkbox"/> FC OFF OS OCS											
	9:14	9:15														<input type="checkbox"/> ST <input checked="" type="checkbox"/> DEP <input type="checkbox"/> FUR <input type="checkbox"/> SONDE <input type="checkbox"/> AG (préciser) : <input type="checkbox"/> FC OFF OS OCS	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> x : ____			<input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> DEP <input type="checkbox"/> FUR <input type="checkbox"/> SONDE <input type="checkbox"/> AG (préciser) : <input type="checkbox"/> FC OFF OS OCS	<input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> DEP <input type="checkbox"/> FUR <input type="checkbox"/> SONDE <input type="checkbox"/> AG (préciser) : <input type="checkbox"/> FC OFF OS OCS			<input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> DEP <input type="checkbox"/> FUR <input type="checkbox"/> SONDE <input type="checkbox"/> AG (préciser) : <input type="checkbox"/> FC OFF OS OCS	<input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> DEP <input type="checkbox"/> FUR <input type="checkbox"/> SONDE <input type="checkbox"/> AG (préciser) : <input type="checkbox"/> FC OFF OS OCS
	9:14	9:15														<input type="checkbox"/> ST <input checked="" type="checkbox"/> DEP <input type="checkbox"/> FUR <input type="checkbox"/> SONDE <input type="checkbox"/> AG (préciser) : <input type="checkbox"/> FC OFF OS OCS	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> x : ____			<input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> DEP <input type="checkbox"/> FUR <input type="checkbox"/> SONDE <input type="checkbox"/> AG (préciser) : <input type="checkbox"/> FC OFF OS OCS	<input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> DEP <input type="checkbox"/> FUR <input type="checkbox"/> SONDE <input type="checkbox"/> AG (préciser) : <input type="checkbox"/> FC OFF OS OCS			<input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> DEP <input type="checkbox"/> FUR <input type="checkbox"/> SONDE <input type="checkbox"/> AG (préciser) : <input type="checkbox"/> FC OFF OS OCS	<input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> DEP <input type="checkbox"/> FUR <input type="checkbox"/> SONDE <input type="checkbox"/> AG (préciser) : <input type="checkbox"/> FC OFF OS OCS

Légende : ST = statique, DEP = déplacement lent, FUR = fuite, DEP = défil. rapide, SONDE = discrète en profondeur, AG = comportement agonistique (préciser : FC : frappe de caudale, FP : frappe de pectorale, S : saut, CS : chaillement)

Mise à l'eau : 1 = bruyante, 2 = partiellement bruyante, 3 = silencieuse

Cpt. obs. (comportement observateur) : 1 = bruyant/irrespectueux, 2 = quelques écarts, 3 = silencieux/respectueux

Figure 4. **Fiche mise à l'eau et comportements.** Elle permet de caractériser la mise à l'eau des observation et leur influence sur l'évolution comportementale instantanée des animaux.

En cas de MAE, la fiche « Mise à l'eau & comportements » (figure 4) est renseignée comme suit : ID GPS de l'individu/groupe reporté depuis la « fiche de relevés MégaFaune marine », ID GPS (WGS84, EPSG:4326) du point de mise à l'eau, heure de début d'observation, nombre d'observateurs, comportement des observateurs à l'entrée dans l'eau puis pendant l'observation (échelle 1-3 : 1 = bruyants/irrespectueux ; 2 = quelques écarts ; 3 = silencieux/respectueux), comportement initial des animaux avant l'immersion, puis réponse comportementale des animaux au cours de la MAE, telle qu'évaluée depuis l'embarcation par un observateur neutre, formé au protocole, signataire de l'accord de déontologie, et resté hors de l'eau. La co-présence d'embarcations dans un rayon ≤ 100 m est notée, ainsi que les MAE simultanées (opérateur(s) et effectifs). Ces champs répondent au cadre réglementaire en saison baleine.

Acoustique passive (PAM)

Les écoutes sont réalisées moteur coupé avec un hydrophone Aquarian H2d (immergé à une profondeur > 5m) connecté à un enregistreur numérique Zoom H4n Pro. Avant toute mise à l'eau du capteur, le point GPS est enregistré et reporté sur la « fiche de relevés MégaFaune marine », tandis que le contexte acoustique local est apprécié, en particulier la présence de trafic et de bruits de moteur susceptibles d'altérer la qualité de

l'enregistrement. En cas de bruit anthropique à proximité, le bateau se déplace autant que possible afin de rechercher des conditions d'écoute plus favorables et de capter prioritairement les vocalisations animales.

Pour les baleines à bosse, la présence ou l'absence de chant est renseignée, ainsi que son intensité (échelle 0-3) et la réalisation éventuelle d'un enregistrement (oui/non). La durée cible d'un enregistrement est d'au moins 20 min, afin de maximiser les chances de capter un cycle de chant complet.

3 Résultats

3.1 Données sur les sorties en mer.

3.1.1 Généralité

Au total, 53 sorties ont été réalisées. L'encadrement et les mises à l'eau ont été assurés très majoritairement par Xavier Malagié (directeur de Scubanas) (n=46 sorties, 86,8 %), avec un renfort ponctuel de Damien Matheu (n=3, 5,7 %), Mathias Martinez (n=2, 3,8 %), Julien Zamit (n=1, 1,9 %) et Benoit Bria (n=1, 1,9 %).

Sylvain Corbel (Okeanos), initiateur du projet SWIMM et responsable scientifique embarqué, a été présent sur 50 d'entre elles (94,3 %) et a assuré l'implémentation du protocole à bord, le briefing et la formation scientifique des participants, la supervision de la saisie et le contrôle qualité des données.

Ces sorties ont embarqué 535 personnes sur l'ensemble de la saison, soit en moyenne 10,1 participants par sortie, avec un maximum de 12 passagers à bord ; organisés en deux palanquées de 6 nageurs alternées, une à la fois, conformément à l'arrêté préfectoral n°944 du 4 juin 2025 qui limite à 7 personnes (encadrant inclus) la palanquée encadrée.

Sur le plan économique, le chiffre d'affaires atteint 72 225 € (≈ 1363€/sortie ; 135 €/client) pour un coût d'essence de 2148,48 € (≈ 40,54 €/sortie), soit 3,0 % du CA.

3.1.2 Météo.

3.1.2.1 Vents.

La figure 5 présente la répartition directionnelle des vents entre le 1er juillet et le 30 septembre 2025, à partir des données extraites de Windy Pro et synthétisées sous forme de moyennes journalières sur la fenêtre 08 h–13 h, correspondant à la plage horaire principale des sorties en mer. Les directions ont été regroupées par secteurs de 22,5°. Ce choix vise à caractériser les conditions de vent rencontrées pendant l'effort d'observation ; il ne restitue donc pas l'amplitude complète du cycle journalier, notamment les renforcements thermiques pouvant se manifester plus tard dans la journée.

La distribution des vents est modérément dispersée, avec une prépondérance des flux O–SSO, qui présentent les fréquences les plus élevées; des occurrences secondaires sont observées vers le SE et le NO, tandis que les directions N et NE restent marginales (< 10 %). La direction moyenne est estimée à 236°, avec une concentration circulaire modérée (R ≈ 0,33). Les intensités sont majoritairement faibles avec une médiane à 2⁵ Bft et un maximum à 4 Bft. Sur la côte ouest, sur l'horaire

Figure 5. **Rose des vents (fréquences, %).** Répartition directionnelle des vents (provenance) entre le 1er juillet 2025 et le 30 septembre 2025 sur la même période (08 h–13 h; n = 83 jours; secteurs de 22,5°). Données Windy pro.

⁵ la vitesse moyenne convertie depuis les classes Beaufort est d'environ 4,6 noeuds.

de relevé, la brise de mer d'O-SO s'exprime fréquemment. Il diffère du régime régional dominant des alizés, généralement orientés d'est à sud-est, ce décalage s'expliquant à La Réunion par la mise sous le vent liée au relief et par les brises thermiques entre littoral et intérieur.

3.1.2.2 Houle.

Figure 6. **Rose de la houle (fréquences, %).** Répartition directionnelle des houles (provenance) du 1^{er} juillet au 30 septembre 2025, moyennes journalières 08 h–13 h ($n = 83$ jours; secteurs de $22,5^\circ$).

La figure 6 présente la répartition directionnelle des houles entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025, à partir des données extraites de Windy Pro et synthétisées sous forme de moyennes journalières sur la fenêtre 08 h–13 h, correspondant à la plage horaire principale des sorties en mer. Les directions ont été regroupées par secteurs de $22,5^\circ$.

La distribution est fortement unimodale, avec une fréquence maximale de 76 % concentrée dans le secteur sud-ouest à ouest-sud-ouest (SO–OSO), correspondant à une direction moyenne d'environ 215° . Des occurrences secondaires de 18 % et 4 % sont relevées dans des directions plus méridionales, alors qu'aucune occurrence notable n'est observée dans les quadrants nord et est.

La hauteur moyenne significative de la houle (H_s) sur la période est de $1,6 \pm 0,4$ m, pour une période moyenne (T_p) de $11,2 \pm 1,8$ s.

Ces caractéristiques, associées à la direction dominante SO–OSO, indiquent un régime de houle australe, typiquement généré par les dépressions hivernales de l'océan Austral situées entre 40°S et 60°S .

Ce type de houle, longue et énergétique, atteint régulièrement les côtes de La Réunion durant l'hiver austral, entre mai et octobre, et conditionne la majorité de l'agitation observée sur la façade sud et ouest de l'île pendant la période étudiée.

3.1.2.3 Phase lunaire.

La figure 7 présente l'évolution de la fraction éclairée de la Lune (%) entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025, à partir des valeurs moyennes journalières enregistrées entre 08h et 13h. La courbe lissée (fenêtre de 5 jours) met en évidence la succession des cycles lunaires au cours de la période d'observation, avec des alternances régulières de phases sombres (nouvelle lune) et claires (pleine lune). Cette représentation permet d'identifier la rythmicité du cycle lunaire ($\approx 29,5$ jours) et son évolution continue durant la période étudiée.

Figure 7. Évolution de la fraction éclairée de la Lune (%) entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025.

3.1.3 Effort de prospection

La figure 8 présente l'effort de prospection sur du 1^{er} juillet au 30 septembre 2025. Sur 92 jours mobilisables (entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025), SWIMM a effectué 53 sorties (58%). Les 39 jours sans effort se répartissent en 8 jours sans sortie programmée (9%), 18 annulations pour manque de clients (20 %) et 13 annulations liées à la météo (14%). En retirant les jours sans sortie prévue, on compte 84 jours planifiés, dont 31 annulés (37%). Il convient de préciser que, pour la saison 2025, ce bilan repose sur un seul opérateur partenaire (Scubananas), un seul bateau et un seul port de départ ; la dimension multi-opérateurs du programme correspond à la trajectoire de déploiement visée à partir de 2026.

L'effort est très majoritairement concentré à Saint-Gilles (50 départs, 94,3%) et marginal à Saint-Leu (3 départs, 5,7 %).

Au total, 2398 km ont été parcourus, 306 km² prospectés et 240h22 passées sur l'eau. À l'échelle d'une sortie, cela correspond en moyenne à 45 km parcourus, ≈ 6 km² couverts et ≈ 4h30 d'observation.

3.1.4 Impact carbone.

Le jeu de données compte 53 sorties sur un semi-rigide de 7,5 m avec moteur Mercury 300 CV (figure 9). Les calculs se font à partir de la consommation réelle par sortie. Le moteur est alimenté par de l'essence sans plomb 98 détaxée⁶.

Facteur d'émission retenu (France, WTW). Comptabilisation puits-à-roue (WTW⁷) pour l'essence SP95/95-E10/98 : 2,70 kg CO₂e/L.

Figure 8. Effort de prospection du projet SWIMM 2025. Les lignes représentent l'ensemble des 53 traces des sorties réalisées ; la zone bleue représente la surface prospectée associée (union des zones couvertes avec une fenêtre d'observation de 500 m autour du bateau à un instant t). Départs : Saint-Gilles (n = 50) ; Saint-Leu (n = 3).

⁶ Note sur le carburant marin détaxé (TICPE). Le sans-plomb bleu (SP98 marin) relève d'un régime d'exonération d'accise/TICPE pour certains usages maritimes ; il s'agit d'une mesure fiscale qui ne modifie pas le facteur d'émission (qui dépend de la chimie du carburant, pas de la taxe) (Direction générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI)).

⁷ WTW (« puits-à-roue ») = Scope 1 (TTW : combustion) + Scope 3 amont (extraction, raffinage, transport/distribution du carburant). Pour l'essence SP95/95-E10/98 : facteur WTW = 2,70 kgCO₂e/L.

Formule sortie i : $E_{WTW,i} = CONSO_i [L] \times 2,70 \text{ kgCO}_2\text{e/L}$

Combustion seule (information TTW⁸). À titre indicatif pour isoler la combustion : 2,31 kg CO₂/L. Formule sortie i : $E_{TTW,i} = CONSO_i [L] \times 2,31 \text{ kgCO}_2\text{/L}$ (Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) 2025)

Résultats sur la saison :

Consommation totale 2955 L → 7,979 t CO₂e (WTW) et 6,826 t CO₂e (TTW).

À l'échelle d'une sortie moyenne (55,8 L), on obtient ≈ 150,5 kg CO₂e/sortie (WTW).

Intensités agrégées (WTW, calculées au niveau saison)

- Par kilomètre : $I_{km} = (\Sigma E_{WTW}) / (\Sigma DIST) \rightarrow \approx 3,33 \text{ kg CO}_2\text{e/km}$
- Par heure : $I_h = (\Sigma E_{WTW}) / (\Sigma Durée_h) \rightarrow \approx 33,19 \text{ kg CO}_2\text{e/h}$
- Par passager : $I_{pers} = (\Sigma E_{WTW}) / (\Sigma NB_PERS) \rightarrow \approx 12,45 \text{ kg CO}_2\text{e/pers}$

A titre de comparatif :

Pour la totalité de la saison 2025 (7979 kg CO₂e WTW) cela représente environ 36600 km en voiture (thermique), sur une base de 218 g CO₂e/km, 24 allers-retours Paris–Marseille (ADEME - Impact CO₂, ViaMichelin).

Pour une sortie moyenne (≈ 150,5 kg WTW) cela équivaut à 690 km en voiture thermique (≈ 90 % d'un Paris–Marseille aller) (ADEME - Impact CO₂, ViaMichelin).

Pour donner un repère national, 7,98 t CO₂e représentent ≈ 89 % de l'empreinte annuelle moyenne par habitant en France (≈ 9 t CO₂e/an) (Gouvernement.fr 2024).

Ce calcul fournit un indicateur objectif de l'empreinte d'une rotation « type » et une unité de mesure pour raisonner à l'échelle du plan d'eau. Or, l'exemple présenté ne concerne qu'un seul bateau ne faisant qu'une rotation par jour. À titre d'ordre de grandeur, si l'on appliquait l'émission moyenne par sortie (~150 kgCO₂e WTW/sortie) à ~80 opérateurs effectuant 3 sorties/jour, on obtiendrait ≈ 36 tCO₂e par jour (80 × 3 × 150 kg), sans compter les embarcations privées, ni les moteurs à plus fortes puissance ou utilisant des carburant à émission plus élevées. Ceci laisse entrevoir un impact global considérable. Cet ordre de grandeur est précieux pour prioriser les actions (réduction de vitesse, organisation / limitation des sorties, du nombre d'opérateurs) et suivre l'efficacité des mesures dans le temps.

Figure 9. **Illustration du moteur 300 CV** de l'embarcation utilisée par Scubanas lors des sorties. © Sylvain Corbel

⁸ TTW (*Tank-to-Wheel*) = combustion seule. Il n'est comptabilisé que le CO₂ émis lors de la combustion du carburant dans le moteur (Scope 1 : combustion), sans les émissions amont (extraction, raffinage, transport du carburant). Pour l'essence (SP95/98), on utilise usuellement 2,31 kg CO₂/L pour la combustion seule.

3.1.5 Vitesses du bateau support du suivi (Scubanas) sur le plan d'eau

Les vitesses présentées ici correspondent exclusivement à celles du bateau support du suivi SWIMM 2025 (Scubanas), telles qu'extraites des traces GPS embarquées ; elles ne décrivent donc pas l'ensemble des usagers du plan d'eau. Après exclusion des vitesses ≤ 2 nds (phases d'arrêt, de mise à l'eau ou d'observation) qui ne reflètent pas la vitesse effective ; la moyenne globale ressort à MG = 6,9 nds (figure 10). En zone 5 nds, c'est-à-dire dans la bande littorale réglementaire

Figure 10. **Vitesses par zones (10 nds / 5 nds / libre).** Boxplots des vitesses (en nœuds) par catégorie de zone. Filtre appliqué : ≤ 2 nds exclues (toutes les statistiques sont calculées sur les vitesses réelles > 2 nds). Les boîtes montrent l'intervalle interquartile [Q1–Q3] avec médiane (valeur indiquée). Q1 et Q3 sont annotés juste à l'extérieur, côté gauche de chaque boîte ; les outliers (points) sont affichés et le % d'outliers est noté en vertical. Un trait horizontal marque la borne supérieure (Q3 + $1,5 \times IQR$) de chaque distribution. La ligne pointillée rouge correspond à la moyenne globale (MG) toutes zones confondues (> 2 nds).

des 300 m depuis la côte et la barrière récifale, la distribution des vitesses est centrée sur le seuil réglementaire, avec une médiane de 5,0 nds (Q1–Q3 : 3,8–6,4) et un seuil supérieur à 10,3 nds. Cette distribution traduit une variabilité des vitesses enregistrées dans la zone, incluant des dépassements du seuil de 5 nds.. Cette dynamique est conforme à l'arrêté préfectorale 1744 qui impose 5 nds dans ces bandes pour la sécurité et la cohabitation des usages (Arrêté préfectoral n°1744 du 15 juillet 2008 portant réglementation générale de la circulation des navires, des engins de plage et des sports nautiques dans les eaux maritimes de La Réunion 2008). En zone 10 nds, qui correspond au zonage saisonnier institué par Arrêté n°944 du 4 juin 2025 pour la période de présence préférentielle des cétacés, la médiane atteint 7,0 nds (Q1–Q3 : 4,9–8,4), avec un seuil supérieur 13,8 nds et 0,5 % d'outliers ; signe d'une navigation majoritairement conforme aux limitations. Hors de ces secteurs réglementés, la zone dite « libre » présente des vitesses de transit modérées (médiane 7,2 nds, (Q1–Q3 : 5,0–8,8), un seuil supérieur 14,5 nds et 0,6 % d'outliers, ce qui, visuellement, confirme le respect global des règles tout en maintenant des allures compatibles avec la réduction du dérangement. Ce cadre s'inscrit dans la logique de précaution visant à limiter bruit, collisions⁹ et perturbations comportementales des cétacés (Bejder et al. 2006, Lusseau 2006).

⁹ Chez les tortues marines, la vulnérabilité aux collisions augmente rapidement avec la vitesse : au-delà d'environ $\sim 2,2$ nds, leur capacité d'évitement devient très limitée, et à > 10 nds elle est pratiquement nulle. Dans ce contexte, maintenir des vitesses ≤ 10 nds dans les zones de présence constitue une mesure de précaution minimale pour réduire le risque de blessure et de collision (Hazel et al. 2007, Hazel 2009, NOAA Fisheries 2025).

LES CÉTACÉS

3.2 Distribution spatiale et comportement des différents taxons

3.2.1 Les cétacés.

Autour de La Réunion, au moins 25 espèces de cétacés sont documentées, avec une communauté dominée par les delphinidés côtiers et la présence saisonnière remarquable d'un mysticète, la baleine à bosse (*Megaptera novaeangliae*), devenue emblématique. (Dulau-Drouot et al. 2008, GLOBICE Réunion 2025).

Cartographier finement la distribution spatio-temporelle (hotspots, gradients côte-large) est crucial pour identifier des zones sensibles, réduire les conflits d'usages et orienter la gestion adaptative (Redfern et al. 2006). Les plateformes d'opportunité et la science participative augmentent l'effort d'échantillonnage et nourrissent des modèles robustes de distribution et de tendances/impacts (Evans & Hammond 2004, Booth et al. 2020).

3.2.2 Liste des espèces des cétacés observées.

Tableau 1. Synthèse des rencontres de mammifères marins entre juillet et septembre 2025. Ce tableau indique, pour chaque espèce observée lors des sorties « Découverte de la faune marine », le nombre de contacts (observations) et les effectifs cumulés recensés. Un « contact » correspond à une observation géolocalisée d'un individu ou d'un groupe. Les effectifs correspondent aux totaux estimés par contact puis sommés sur l'ensemble de la période ; ils ne constituent pas une estimation du nombre d'individus uniques et ne sont pas corrigés d'éventuelles recaptures inter-sorties.. Données : SWIMM 2025.

Nom	Nbre d'observations	Nombre total d'individus observés (non corrigé des recaptures potentielles)
<i>Megaptera Novaeangliae</i>	34	52
<i>Stenella longirostris</i>	11	696
<i>Tursiops aduncus</i>	52	254
<i>Tursiops truncatus</i>	4	194
<i>Stenella attenuata</i>	2	176

Le tableau 1 présente la liste des espèces de cétacés observés. Au total, 103 observations ont été enregistrés, pour 1372 individus estimés. Les observations sont dominés par le grand dauphin de l'Indo-Pacifique (*Tursiops aduncus*) avec 52 rencontres (50,5 %), suivi de la baleine à bosse (*Megaptera novaeangliae*) avec 34 observations (33,0 %), puis de *Stenella longirostris* avec 11 (10,7 %), *Tursiops truncatus* avec 4 (3,9 %) et *Stenella attenuata* avec 2 (1,9 %). En revanche, les effectifs cumulés observés sont largement portés par les regroupements de delphinidés : *S. longirostris* totalise 696 individus (50,7 %), *T. aduncus* 254 (18,5 %), *T. truncatus* 194 (14,1 %), *S. attenuata* 176 (12,8 %) et *M. novaeangliae* 52 (3,8 %). Les tailles moyennes de groupe diffèrent nettement selon les espèces, ce qui reflète moins un simple gradient de socialité que des organisations sociales propres à chaque taxon. Les grands delphinidés tels que *Stenella longirostris* (63,3 ind./contact), *Tursiops truncatus* (48,5 ind./contact) et *Stenella attenuata* (88,0 ind./contact) sont classiquement observés en groupes nombreux et relativement cohésifs, compatibles avec une forte grégarité. À l'inverse, les valeurs plus faibles relevées pour *Tursiops aduncus* (4,9 ind./contact) et *Megaptera novaeangliae* (1,5 ind./contact) traduisent surtout des structures sociales plus fluides, contextuelles et différenciées selon les classes d'individus. Chez *T. aduncus*, comme chez *T. truncatus*, l'organisation sociale est généralement de type fission-fusion, avec des associations variables selon l'âge, le sexe et le statut reproducteur ; chez *T. aduncus*, elle peut néanmoins inclure des alliances mâles stables. Chez la baleine

à bosse, les adultes sont souvent observés seuls ou en petits groupes lâches, alors que la dyade mère–baleineau constitue une unité forte et durable, fréquemment accompagnée d’un escorte, et que des regroupements plus importants peuvent survenir selon le contexte saisonnier. Il est également possible d’observer des regroupement de plusieurs espèces exemple de *M. novaeangliae* et *T. truncatus* en figure 11. Cette lecture est cohérente avec les observations réunionnaises récentes, où *T. aduncus* est le plus souvent noté en petits groupes d’environ six individus, parfois même seul (Jefferson et al. 2015, Acevedo-Gutiérrez & Würsig 2018, Mann 2018, Fisseau et al. 2025b).

Figure 11. *Baleine à bosse (M. novaeangliae) et grands dauphins (T. truncatus)*. Image prise en juin 2023. © Sylvain Corbel

3.2.3 Baleine à bosse (*Megaptera novaeangliae*)

Distribution spatiale des baleines à bosse.

Sur la période du 1^{er} juillet au 30 septembre 2025, la surface d'occurrence standardisée, calculée à partir du logarithme décimal du nombre d'observations par heure d'effort dans chaque maille ($\log_{10}[\text{Obs}/h + 1]$)¹⁰, fait apparaître sur la figure 12 plusieurs zones de concentration relative. Ces concentrations s'alignent principalement sur le rebord externe de la plateforme insulaire (≈ -50 à -100 m ; haut du talus) et au voisinage des reliefs, notamment sur les secteurs du Sec Saint-Paul, du Cap La Houssaye, au large des Aigrettes et hors réserve, en face du « cône » d'entrée du port de Saint-Gilles.

Le contexte biologique est celui d'une aire de reproduction du sud-ouest de l'océan Indien incluant les Mascareignes, caractérisée par une saisonnalité hivernale australe (pic juillet-septembre), une forte occurrence de groupes compétitifs et de chanteurs, ainsi qu'une distribution resserrée par la pente insulaire. (Dulau-Drouot et al. 2012, Ceyrac et al. 2018)

Dans les aires tropicales de mise-bas et d'accouplement, l'espèce adopte principalement une stratégie de reproduction reposant sur les réserves énergétiques accumulées, avec un jeûne prédominant ; des prises alimentaires opportunistes peuvent néanmoins survenir, mais elles restent rares et peu structurantes pour le budget énergétique (Rosen & Hindle 2016, Lammers et al. 2024). Les « noyaux » visibles reflètent donc avant tout des usages sociaux de l'espace et des contraintes d'habitat, plutôt qu'une logique trophique.

La ségrégation par type de groupe éclaire la lecture : les groupes mère-baleineau privilégient des eaux littorales peu profondes, généralement proches de la côte, tandis que les autres classes d'individus sont plus

Figure 12. **Fréquence d'observation des baleines à bosse (*Megaptera novaeangliae*), entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025.** Surface interpolée du taux d'occurrence standardisé ($\log_{10}[\text{Obs}/h+1]$) à partir d'observations géolocalisées. Les couleurs indiquent des zones de concentration relative (et non une densité absolue). Couches réglementaires : RNMR (bande 300 m ; zones 2A/2B/3) et secteurs limités à 10 nds. SCR : RGR92 / UTM 40S – EPSG:2975. Remarque : aucune mère-baleineau n'a été observée lors de nos sorties 2025. Carte HD annexe 1. Données : SWIMM 2025.

¹⁰ Dans cette formule : $\log_{10}[\text{Obs}/h + 1]$, Obs/h correspond au nombre d'observations rapporté à une heure d'effort ; l'ajout de 1 permet de conserver les mailles à valeur nulle, tandis que la transformation logarithmique atténue le poids des valeurs les plus élevées.

largement distribuées vers des profondeurs plus élevées et, dans le contexte réunionnais, jusqu'au voisinage de la rupture de pente. (Cartwright et al. 2012, Corbel 2024).

Dans le jeu de données 2025, aucune dyade mère–baleineau n'a été observée. Ce constat n'implique pas nécessairement une absence régionale : les bilans réunionnais montrent qu'en années de faible fréquentation, ces groupes sont surtout observés en août ou en septembre, alors qu'en années de forte fréquentation ils peuvent être présents tout au long de la saison. Dans ce contexte, la combinaison d'un possible décalage phénologique, d'une moindre couverture des eaux littorales peu profondes et proches de la côte, et d'une détectabilité réduite lorsque les conditions de mer se dégradent suffit à rendre plausible leur non-détection en 2025, sans permettre d'en déduire une absence à l'échelle régionale (Dulau-Drouot et al. 2008, 2012, Fisseau et al. 2022b, 2023).

En 2025, le nombre d'individus recensés reste faible ($n = 52$). L'interpolation représente un taux d'occurrence standardisé par l'effort ($\log_{10}[\text{Obs}/h + 1]$) et doit donc être lue comme un signal indiciel plutôt que comme une estimation de densité. Avec un effectif aussi réduit, chaque observation pèse davantage dans la structuration spatiale du signal, ce qui accroît la sensibilité de la carte aux variations spatio-temporelles d'échantillonnage. Son interprétation doit ainsi rester étroitement articulée à la couverture d'effort présentée en figure 8, sans repondération supplémentaire.

Fréquence d'observations saisonnière de *M. novaeangliae*.

La figure 13 met en évidence une variabilité quotidienne de la fréquence d'observation sur la fenêtre du 1^{er} juillet au 30 septembre 2025. Cinq pics se distinguent : le 25-07 (0,97 Obs/h), le 22-07 (0,87 Obs/h), le 03-08 (0,73 Obs/h), le 01-08 (0,63 Obs/h) et le 25-08 (0,58 Obs/h). Cet indicateur est calculé à l'échelle de l'ensemble du dispositif, toutes zones prospectées et tous parcours confondus : il correspond, pour chaque jour, au nombre total d'observations rapporté au temps total de prospection de la journée (jours sans effort exclus).

Figure 13. **Nombre d'observations de baleines à bosse par heure de prospection sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2025.** Barres bleu clair (bord bleu) = Obs/h par jour ; courbe bleue = moyenne mobile 7 jours. Le maximum est atteint le 25-07, les autres pics principaux sont également précisés. Calculs réalisés sur la même emprise spatiale que la carte, avec standardisation par l'effort. Données : SWIMM 2025.

A titre comparatif et en référence interannuelle (mêmes indicateurs *obs/h* publiés) :

- **2024** : 1,9 *obs/h* sur la saison ; maxima mensuels en juillet–août à 3,45 *obs/h*, plus faible en septembre ; résultats indiqués comme concordants avec le bilan GLOBICE 2024 (GLOBICE Réunion 2024, Fisseau et al. 2025b)
- **2023** : 3,13 *obs/h* sur la saison ; août 3,45 *obs/h*, septembre 3,31 *obs/h* (Fisseau et al. 2023).
- **2022** : 2,03 *obs/h* sur la saison ; septembre 3,21 *obs/h* (Fisseau et al. 2022b).

Ces repères confirment que le profil 2025 observé ici se situe en-deçà des pics mensuels rapportés lors des saisons très fréquentées (2022–2024), sans préjuger d’une abondance absolue.

Figure 14. **Illustration de la baleine « Marguerite »**, individus emblématique de la saison 2023. ©Sylvain Corbel

Principaux comportements observés des baleines à bosses.

Les premiers retours régionaux de la saison 2025 (Globice Réunion 2025) décrivent une saison faiblement pourvue ; les observations recueillies dans le cadre de SWIMM 2025 s'inscrivent dans cette même tendance.

En termes de comportements observés sur l'échantillon, il est constaté (figure 15) : 38,2 % d'individus statiques (ST), 35,3 % en déplacement (DEP), 20,6 % en activité de surface (AG : sauts, frappes caudales ou pectorales, etc.) et un seul groupe montrant des indicateurs de compétition intraspécifique (COMP_I ; 4 ind.). Par ailleurs, aucune dyade mère–baleineau n'a été observée.

Sur ces aires de reproduction, l'expression des groupes compétitifs et des parades dépend fortement de la densité locale (notamment de mâles) et de la structure d'âge/stade présents : quand l'abondance d'individus baisse, la probabilité de constituer et maintenir ces groupes chute, au profit d'états calmes ou de transits (Clapham et al. 1992, Clapham 2000, 2018). Les bilans locaux montrent qu'en années plus fournies (2023–2024), la palette inclut davantage de groupes compétitifs et d'activités de surface étendues, alors qu'en années pauvres ces séquences deviennent plus rares (Fisseau et al. 2023, 2025b), ainsi 2025 éclaire directement cet état.

La rose des directions en figure 16 ($n = 12$ « DEP ») est non uniforme (Rayleigh, $R = 0,616$, $Z = 4,561$, $p = 0,0077$), dominée par des transits vers le Nord (~50 %) et vers l'Ouest (~33 %), sans contribution des secteurs Est. Ce motif, orienté à la fois le long de la côte et vers le large, est compatible avec des déplacements de transit au sein de l'aire de reproduction réunionnaise. Il ne permet toutefois pas, à lui seul, d'inférer une connectivité régionale ; celle-ci est documentée par d'autres travaux, qui

montrent à La Réunion des temps de résidence souvent courts et des mouvements intra-saison vers Madagascar et d'autres secteurs du sud-ouest de l'océan Indien (Dulau-Drouot et al. 2012, Dulau et al. 2017b). Les données

Figure 15. **Barplot des comportements de baleines à bosse durant la saison 2025.** Répartition des occurrences par comportement ($n = 34$). Axe Y : fréquence d'occurrence (%) ; axe X : codes comportementaux. Les étiquettes au-dessus des barres indiquent effectif (%). Codes : ST =statique (vert) ; DEP=déplacement (violet) ; AG = activité de surface (sauts, frappes caudales et/ou pectorales ; marron) ; COMP_I = compétition intraspécifique (jaune) ; IND = indéterminé (gris). Pourcentages normalisés sur l'ensemble des occurrences du fichier (non pondérés par l'effort). Données : SWIMM 2025.

Figure 16. **Rose des déplacements des baleines à bosse** entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025. Les barres donnent la fréquence relative par secteur (%), normalisée sur l'ensemble des événements de déplacement ($n = 12$). Étiquettes = effectif (fréq. %) par secteur. Convention : $0^\circ = N$, sens horaire. Graduations radiales 0-70 % par pas de 10 %. Données : SWIMM 2025.

locales confirment cette absence de résidence littorale prolongée, et l'usage de zones régionales comme haltes, ce qui appuie l'interprétation « site de passage / usage temporaire » (INDOCET 2014, Ceyrac et al. 2018, IMMA 2019).

Le répertoire des comportements de surface observés, présenté sur la figure 17, est dominé par les sauts (S : 42 %), suivis des frappes de caudale (C : 33 %) puis des frappes de pectorales (P : 25,0 %). En l'absence d'identification claire d'un receveur ou d'un contexte interactionnel univoque, ces manifestations sont décrites ici de manière strictement descriptive, sans interprétation systématique en termes de comportement agonistique.

Figure 17. . Répartition des comportements de surface observés chez les baleines à bosse durant la saison 2025. Les occurrences codées AG ont été réparties en trois catégories : sauts (S), frappes de caudale (C) et frappes de pectorales (P). Les pourcentages indiquent la fréquence relative de chaque type de manifestation. Données : SWIMM 2025. © Sylvain Corbel.

Photo identification.

La photo-identification constitue un volet important du dispositif SWIMM, non pas parce qu'il crée un catalogue autonome, mais parce qu'il permet de produire, valider et transmettre des clichés exploitables vers des bases et programmes déjà structurés. Chez la baleine à bosse, cette approche repose principalement sur les motifs pigmentaires, les cicatrices et le contour de la face ventrale de la nageoire caudale, qui constituent des marqueurs naturels robustes pour la reconnaissance individuelle et les recaptures d'une saison à l'autre (Wuersig & Jefferson 1990, Cheeseman et al. 2022). Pour la saison 2025, SWIMM a privilégié la transmission des clichés vers KODAL, qui constituait pour nous le référentiel régional le plus directement identifié et opérationnel. Happywhale n'avait pas été intégré d'emblée dans le dispositif ; il sera mobilisé plus directement lors des prochaines saisons d'autant que GLOBICE a déjà engagé un partenariat avec cette plateforme et procède à l'import des nouvelles photo-identifications dans son catalogue mondial. Cette évolution permettra de simplifier la chaîne de versement en évitant un intermédiaire supplémentaire, tout en maintenant l'ancrage régional de la photo-identification. Ainsi, le projet SWIMM n'a pas vocation à constituer une base de données de photo-identification indépendante, mais à alimenter et à renforcer l'interopérabilité avec les dispositifs existants ; cette orientation s'inscrit pleinement dans l'esprit du programme, fondé sur la mutualisation des données, le partage d'informations et la mise en cohérence des connaissances entre acteurs et outils complémentaires, dans un contexte où ces pratiques restent encore trop souvent partielles, cloisonnées ou insuffisamment partagées. Dans le cadre de la saison étudiée, cette contribution a conduit à l'identification de deux nouvelles baleines à bosse, désormais nommées Alf et Milka (figure 18), dont les clichés ont été transmis à la plateforme KODAL de GLOBICE.

Figure 18. **Photo d'identification de deux baleines à bosse.** Alf et Milka font désormais partie des nouvelles baleines identifiées à la Réunion. Données : SWIMM 2025. ©Sylvain Corbel

3.2.4 Dauphin à long bec (*Stenella longirostris*)

Distribution spatiale des dauphins long bec

Sur le plan écologique, le « long-bec » présente un cycle nyctéméral marqué : repos/socialisation diurnes en zone côtière relativement calme, puis alimentation nocturne au large. Dans les archipels volcaniques (ex. Hawaï), ces phases diurnes se font souvent en baies ; à La Réunion, la sélection se porte plutôt sur des fonds sableux ouverts, légèrement au large, en bordure de plateau (Fisseau et al. 2023, 2025b)

Ceci explique le tracé latitudinal observé sur la carte. En effet, les relevés réalisés sur la façade ouest de La Réunion, entre juillet–septembre 2025, montrent sur la figure 19 un ruban côtier d'occurrence aligné parallèlement au rivage sur le plateau insulaire (fonds sableux, pente faible), du secteur Sec Saint-Paul, Cap La Houssaye jusqu'au large sud Saint-Gilles. Ce patron est cohérent avec les préférences d'habitat décrites pour l'espèce à La Réunion.

Les travaux locaux récents confirment des déplacements diurnes parallèles aux isobathes sur ce couloir sableux externe, et soulignent que la pression d'observation peut faire basculer les états de comportement vers le déplacement/milling, au détriment du repos/social. Ce résultat renforce l'interprétation d'un corridor de quiétude à préserver sur cette frange externe (Tyne et al. 2018, Quintana Martín-Montalvo et al. 2021, GLOBICE Réunion 2023).

Figure 19. **Fréquence d'observation des dauphins long bec (*Stenella longirostris*), entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025.** Surface interpolée du taux d'occurrence standardisé ($\log_{10}[\text{Obs}/h+1]$) à partir d'observations géolocalisées. Les couleurs indiquent des zones de concentration relative (et non une densité absolue). Couches réglementaires : RNMR (bande 300 m ; zones 2A/2B/3). SCR : RGR92 / UTM 40S – EPSG:2975. Carte HD annexe 2. Données : SWIMM 2025.

Figure 20. ***S. longirostris* en déplacement.** ©Sylvain Corbel

Principaux comportements observés des dauphins long bec.

L'écologie comportementale diurne de *S. longirostris* est généralement marquée par une partition temporelle : utilisation de secteurs côtiers pour des phases de repos et socialisation, puis transits et départs vers d'autres zones d'activité, son alimentation étant majoritairement nocturne (Tyne et al. 2017). À La Réunion, l'habitat est en outre spatialement contraint sur la côte ouest, ce qui rend l'espèce particulièrement exposée aux activités de whale-watching, l'effort se concentrant sur ces mêmes secteurs (Condet & Dulau-Drouot 2016). Dans ce contexte, plusieurs travaux montrent qu'une pression d'observation accrue peut se traduire par une hausse des phases de déplacement et de comportements de type milling (déplacements lents avec changements fréquents de cap et maintien du groupe dans une zone restreinte), interprétés comme des séquences de réorganisation/cohésion ou d'évitement non directionnel, au détriment des phases calmes (Tyne et al. 2015, 2017, Quintana Martín-Montalvo et al. 2021).

Figure 21. **barplot comportements (*S. longirostris*)**. Répartition des occurrences par comportement (N = 11). Axe Y : fréquence d'occurrence (%); axe X : codes comportementaux. Étiquettes = effectif (pourcentage). Codes : DEP = déplacement; MIL = milling (déplacement erratique/circulaire). Données : SWIMM 2025.

Figure 22. **Rose des déplacements des Dauphins long-becs** entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025. Les barres donnent la fréquence relative par secteur (%), normalisée sur l'ensemble des événements de déplacement (n = 12). Étiquettes = effectif (fréq. %) par secteur. Convention : 0° = N, sens horaire. Données : SWIMM 2025.

Dans les données collectées, le budget temps (figure 21) est dominé par le déplacement (DEP : 82 %), tandis que le milling (MIL : 18 %) reste secondaire ; à partir du 13 juillet, l'opérateur a par ailleurs délibérément réduit

les interactions avec cette espèce afin de limiter la pression, ce qui explique un nombre d'occurrences faible. Les rencontres concernent des groupes denses (65 individus/occurrence en moyenne, avec un min de 2), donc facilement repérable. Les directions de déplacement présentées en figure 22 (n = 9 événements) sont majoritairement orientées vers le Sud (56 %), puis vers le Nord (33 %), avec une contribution marginale Nord-Ouest (11 %), ce qui suggère des transits structurés selon un axe N-S compatible avec des déplacements le long de la façade ouest, tout en restant à interpréter avec prudence au regard du faible effectif et du biais d'évitement. L'ensemble (DEP dominant, milling présent mais minoritaire, groupes parfois très fournis) est cohérent avec la littérature décrivant l'influence des activités humaines sur l'expression des comportements diurnes de l'espèce, notamment via l'augmentation des comportements non reposants et la modification de l'occupation de l'habitat (Tyne et al. 2017, Quintana Martín-Montalvo et al. 2021).

3.2.5 Grand dauphin de l'indopacifique (*Tursiops aduncus*)

Distribution spatiale du grand dauphin de l'indopacifique.

Le grand dauphin de l'Indopacifique est une espèce très côtière qui privilégie les franges de plateau et les mosaïques de récif/sable en faibles profondeurs, avec de petits noyaux souvent résidents à l'échelle d'îles et de baies ouvertes (Jefferson et al. 2015, Wells & Scott 2018). À La Réunion, l'analyse d'habitat montre une sélection du rebord externe du plateau et des pentes faibles sur substrats meubles/mixtes, davantage qu'un ancrage au cœur des anses fermées (Condet & Dulau-Drouot 2016).

La surface d'occurrence standardisée de la figure 23 met en évidence un ruban côtier discontinu aligné sur le front récifal : foyers marqués Baie de Saint-Paul, Roches Noires, plus diffus au large des aigrettes ainsi que du Cap au niveau du Sec, et au nord (secteur du Port/Cap Bernard). Les maxima cartographiés renvoient à des zones d'usage relatif cohérentes avec des déplacements le long du récif et des fonds sableux adjacents utilisés pour l'alimentation et la socialisation (Jefferson et al. 2015, Condet & Dulau-Drouot 2016).

T. aduncus est classé Quasi menacé (Near Threatened, NT) à l'échelle mondiale par l'UICN (Braulik et al. 2019), mais En danger d'extinction (Endangered, EN) à l'échelle de La Réunion dans la Liste rouge française (UICN France et al. 2013). À La Réunion, la population de *Tursiops aduncus* est petite et résidente, avec une abondance estimée à environ 71–72 individus par capture-recapture fondée sur la photo-identification (IC95 % : 60–84/85), ce qui traduit une population de faible effectif et non un simple dénombrement d'individus tous distinctement recensés. Cette lecture est aujourd'hui en cours d'actualisation via le programme « Tam Tam » porté par GLOBICE, qui vise précisément à réestimer l'abondance de cette espèce à l'échelle de l'île et à affiner l'état des connaissances sur cette population côtière résidente. Une telle configuration tend à réduire la taille efficace de population et à accroître la sensibilité à la dérive génétique ainsi qu'aux aléas démographiques (Dulau et al. 2017a). Ce contexte s'inscrit dans un schéma plus large où les populations côtières de *T. aduncus* présentent souvent une structuration fine, des isolements locaux à faible échelle et une connectivité limitée (Tezanos-Pinto et al. 2008, Särnblad 2011). Des synthèses

Figure 23. **Fréquence d'observation des grands dauphins de l'Indo-Pacifique (*Tursiops aduncus*), entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025.** Surface interpolée du taux d'occurrence standardisé ($\log_{10}[\text{Obs}/h+1]$) à partir d'observations géolocalisées. Les couleurs indiquent des zones de concentration relative (et non une densité absolue). Couches réglementaires : RNMR (bande 300 m ; zones 2A/2B/3) et secteurs limités à 10 nds. SCR : RGR92 / UTM 40S – EPSG:2975. Carte HD annexe 3. Données : SWIMM 2025.

régionales mentionnent d'ailleurs une isolation génétique pour la population réunionnaise (IndoCet 2019). Sous pression chronique d'activités nautiques, des basculements comportementaux (repos/social → déplacement/milling) et des déclinis ont été documentés (Bejder et al. 2006, Christiansen et al. 2010). À l'échelle locale, l'encadrement réglementaire des usages (zonages RNMR, bande des 300 m, limitation à 10 nds et à 3 navires en saison baleine) vise à limiter l'effort nautique cumulé sur les couloirs littoraux d'usage diurne (IORA 2025).

Principaux comportements observés des grands dauphins de l'indopacifique.

Figure 24. **barplot comportements (*T. aduncus*)**. Répartition des occurrences par comportement (N = 52). Axe Y : fréquence d'occurrence (%); axe X : codes comportementaux. Étiquettes = effectif (pourcentage). Codes : DEP = déplacement; SOC = socialisation; MIL = milling (déplacement erratique/circulaire); NR = nourrissage. Données : SWIMM 2025.

Sur la période (N = 52 occurrences), la figure 24 montre que *Tursiops aduncus* est majoritairement observé en déplacement (DEP : 71 %), avec des séquences plus ponctuelles de socialisation (SOC : 15 %), de milling (MIL : 10 %) et de nourrissage (NR : 4 %). La taille moyenne des groupes observés est d'environ 5 individus par occurrence (maximum : 12), sur la base des estimations visuelles réalisées lors des contacts, sans recours à la photo-identification.. Ce profil est cohérent avec le statut d'une petite population insulaire côtière à La Réunion et un habitat contraint, où les activités se déroulent sur une frange littorale restreinte (Condet & Dulau-Drouot 2016, Dulau et al. 2017a). La rose des déplacements (n = 37); figure 25; montre une orientation dominée par le secteur Nord (51 %), puis Ouest (16 %), avec des contributions NE et S (11 % chacune) et des directions résiduelles, compatible avec des transits structurés par la géographie côtière et/ou l'effort d'observation.

Figure 25. **Rose des déplacements du grand dauphin commun de l'Indopacifique** entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025. Les barres donnent la fréquence relative par secteur (%), normalisée sur l'ensemble des événements de déplacement (n = 37). Étiquettes = effectif (fréq. %) par secteur. Convention : 0° = N, sens horaire. Données : SWIMM 2025.

Sur le plan intra-saison, la composition mensuelle (figure 26) suggère une baisse des occurrences de comportements de socialisation (29 % → 5 % → 0 %) et une hausse de ceux de milling (0 % → 14 % → 29 %) entre juillet et septembre, tandis que les déplacements restent élevés ; cette évolution est tendancielle mais non significative (χ^2 : $p = 0,0756$; permutation : $p = 0,066$). Il est notable que le premier événement de milling n'apparaît que le 21/08/2025, soit en milieu de saison.

Ce signal ; baisse de la socialisation (SOC) et augmentation du milling (MIL) ; peut s'interpréter

comme la conséquence d'une pression d'observation croissante et répétée au fil de la saison. Dans un contexte où la fréquentation des baleines est faible, et donc les opportunités « cétacés » moins nombreuses, une partie de l'effort des opérateurs peut se reporter vers les dauphins côtiers, augmentant la fréquence des interactions sur les mêmes secteurs. Or, la littérature sur le whale-watching montre que l'exposition aux bateaux est associée à davantage de déplacements et de mouvements erratiques ou sans direction franche (milling), ainsi qu'à des modifications du budget d'activité au détriment de comportements plus calmes (Constantine et al. 2004, Stensland & Berggren 2007, Christiansen et al. 2010). À plus long terme, des travaux menés sur des populations de *Tursiops aduncus* exposées de façon chronique au dérangement ont mis en évidence une baisse d'abondance relative sur les sites les plus fréquentés (Bejder et al. 2006). Mis en perspective avec la situation de *Tursiops aduncus* à La Réunion ; une petite population côtière insulaire, résidente, estimée à environ 71 individus par capture-recapture fondée sur la photo-identification, donc potentiellement plus sensible aux aléas démographiques et à la dérive génétique (Dulau et al. 2017a), ce contexte s'inscrit plus largement dans un schéma où les populations côtières de *T. aduncus* présentent souvent une structuration fine et des isolements locaux à faible échelle (Tezanos-Pinto et al. 2008, Särnblad 2011). L'évaluation régionale, qui classe l'espèce En danger d'extinction (Endangered, EN) à La Réunion, souligne également cette vulnérabilité. Dans ce cadre, ces mécanismes suggèrent que des pressions répétées pourraient, si elles persistent, affecter la pérennité locale de la population. Cette convergence justifie une interprétation prudente des tendances intra-saison et leur encadrement par un suivi explicite de l'effort et de la pression d'observation (Bejder et al. 2006, Dulau et al. 2017a).

Figure 26. **Évolution intra-saison des comportements (*Tursiops aduncus*).** Composition mensuelle (%) des comportements observés entre juillet et septembre 2025. Chaque barre empilée représente 100 % des occurrences du mois ($N_{\text{juil}} = 24$, $N_{\text{août}} = 21$, $N_{\text{sept}} = 7$). Codes : DEP = déplacement ; SOC = socialisation ; MIL = milling ; NR = nourrissage. valeurs non pondérées par l'effort. Données : SWIMM 2025.

Figure 27. **Grands dauphins de l'Indo-Pacifique (*Tursiops aduncus*), dont un individu transportant un *Naso unicornis* au niveau du rostre, avec en arrière-plan une baleine à bosse (*M. novaeangliae*).** Cette image documente un transport de proie, sans permettre à elle seule de conclure sur le contexte comportemental exact. ©Sylvain Corbel

3.2.6 Grand Dauphin (*Tursiops truncatus*) et dauphin tacheté pantropical (*Stenella attenuata*)¹¹.

À La Réunion, deux espèces du genre *Tursiops* sont présentes : *T. aduncus*, côtier et résident, et *T. truncatus*, plus océanique, associé au rebord de la plateforme insulaire et à la pente externe ; ce dernier est observé plus ponctuellement (Dulau-Drouot et al. 2008, Estrade & Dulau 2020). Il occupe préférentiellement les eaux du large alors que *T. aduncus* est l'espèce côtière dominante, y compris du le long du rebord de la plateforme insulaire (Jefferson et al. 2015, Wells & Scott 2018). Les données locales rappellent d'ailleurs la présence conjointe des deux espèces au large de la façade ouest de La Réunion, avec des occurrences plus littorales pour *T. aduncus* et plus externes pour *T. truncatus* (Estrade & Dulau 2020, Fisseau et al. 2023).

La localisation des occurrences sur la carte (figure 28), regroupées au nord et au large de Saint-Paul, sur la pente externe et au voisinage du rebord de la plateforme insulaire, est cohérente avec cette partition écologique : *T. truncatus* fréquente préférentiellement des secteurs plus profonds et des zones de transition bathymétrique marquée. Cette lecture est en ligne avec les travaux menés à La Réunion sur la différenciation d'habitat entre les deux taxons et avec la synthèse biogéographique de référence (Würsig et al. 2018).

Stenella attenuata quant à lui est un espèce à affinité océanique autour des îles tropicales, souvent observée au rebord de la plateforme et sur la pente externe, avec des usages nocturnes/pélagiques marqués et des associations interspécifiques fréquentes (avec *S. longirostris*) lors des transits diurnes (Baird et al. 2001, Scott & Chivers 2009, Young & Heckel 2011). Les contacts ponctuels figurant sur la carte, au large du front récifal sur la façade NW–N, s'inscrivent dans ce profil « insulaire–océanique ». Dans le sud-ouest océan Indien, *S. attenuata* est régulièrement observé au droit de récifs-barrières et de pentes (Baird et al. 2001, Kiszka et al. 2007, Scott & Chivers 2009).

Figure 28. Zones d'observation des grands dauphins (*T. truncatus*) et des dauphins tachetés pantropicaux (*S. attenuata*) entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025. Le grand dauphin est indiqué par la forme de verticale le tacheté pantropical par celle horizontale. Contexte : RNMR (zones 2A/2B/3), bande 300 m, secteur ≤ 10 nds en saison baleine. SCR : RGR92 / UTM 40S (EPSG:2975). Carte HD annexe 4. Données : SWIMM 2025.

¹¹ Compte tenu du très faible nombre d'occurrences de ces deux espèces dans le jeu de données 2025 (*Tursiops truncatus*, $n = 4$; *Stenella attenuata*, $n = 2$), elles sont représentées sur une même carte à titre descriptif, afin de documenter leur présence sans surinterpréter leur distribution spatiale.

Les données disponibles pour *Tursiops truncatus* (n = 4) et *Stenella attenuata* (n = 2) sont trop limitées pour dégager une tendance saisonnière robuste du budget d'activité. L'analyse doit donc être considérée comme indicative : dans cet échantillon, l'ensemble des occurrences a été observé en déplacement (DEP). Ce constat ne doit pas être interprété comme une absence réelle d'autres comportements, mais comme un résultat lié au faible nombre d'occurrences et aux conditions de rencontre/observation.

LES TORTUES
MARINES

3.2.7 Les tortues marines.

À La Réunion, 5 espèces de tortues marines sont représentés sur les 7 connues au niveau mondial. Cependant, les agrégations d'alimentation concernent surtout la tortue verte (*Chelonia mydas* ; figure 29) et l'imbriquée (*Eretmochelys imbricata*) sur la côte ouest ; les suivis aériens et photo-ID (2008–2023) confirment la fréquentation côtière, tandis que la nidification reste ponctuelle (Jean et al. 2010, Laforge et al. 2025). Les herbiers de phanérogames marines (*Syringodium isoetifolium*¹²) ont aujourd'hui quasi disparus, avec des pertes majeures à La Saline ; l'alimentation des tortues vertes repose désormais surtout sur des peuplements algaux d'habitats récifaux résiduels (Cuvillier 2019, IFRECOR 2020b, Olivé et al. 2022).

Le statut UICN (2025) de *C. mydas* est « Least Concern » (global et sous-population SWOI), *E. imbricata* est classée « Critically Endangered » d'où l'intérêt d'un suivi renforcé (IUCN-SSC Marine Turtle Specialist Group 2025). La cartographie fine de la distribution (zones d'alimentation, bathymétrie, recouvrement avec les routes nautiques) est une des clés pour cibler des zones d'intérêts écologiques et sensible et ainsi limiter les risques de collisions devenus la première cause de mortalité locale (Fisseau et al. 2025a).

3.2.7.1 Liste des espèces de tortues marines observées.

Tableau 2. **Synthèse des rencontres de tortues marines entre juillet et septembre 2025.** Nombre de contacts visuels (colonnes « Nbre d'observations ») et effectifs cumulés (colonnes « Nbre total d'individus rencontrés ») pour chaque espèce observée : *Chelonia mydas* et *Eretmochelys imbricata*. Définitions : un « contact » = une observation géolocalisée d'un individu ou d'un groupe ; les effectifs correspondent aux individus estimés par contact, puis sommés. Données : SWIMM 2025.

Nom	Nbre d'observations	Nbre total d'individus rencontrés
<i>Chelonia mydas</i>	72	92
<i>Eretmochelys imbricata</i>	6	7

Au total, 78 contacts de tortues ont été rapportés pour 99 individus comptabilisés (tableau 2). Les observations concernent très majoritairement la tortue verte (*Chelonia mydas*) : 72 contacts (92,3 %) et 92 individus (93,0 %). La tortue imbriquée (*Eretmochelys imbricata*) représente 6 contacts (7,7 %) et 7 individus (7,1 %). Les tailles moyennes de groupe confirment des individus essentiellement solitaires : ~1,28 ind./contact pour *C. mydas* et 1,17 ind./contact pour *E. imbricata* (moyenne globale 1,27 ind./contact).

Figure 29. **Tortue verte (*C.mydas*) en pleine eau.** En fond des baigneurs. Image prise sur le site de "Canyon" à Saint Gilles les bains en mai 2023. © Sylvain Corbel.

¹² À la Réunion, l'herbier est monospécifique, la seule phanérogame marine confirmée est *Syringodium isoetifolium* (Cuvillier 2016, GIP Réserve Nationale Marine de La Réunion 2020, IFRECOR 2022).

3.2.7.2 Distribution spatiale des tortues marines

Toutes espèces confondues (Tortue verte et imbriquée)

À La Réunion, la quasi disparition des herbiers de phanérogames déplace l'alimentation dans les lagons vers les platiers algaux et le front récifal : les vertes broutent majoritairement des macroalgues et du turf algal (présent au Cap La Houssaye) sur substrats durs peu profonds, tandis que les imbriquées exploitent des invertébrés récifaux (principalement éponges, mais aussi corallimorphaires et autres espèces sessiles), avec une plasticité trophique documentée localement (ex. prédation opportuniste sur *Synapta maculata* chez la tortue verte) (Meylan 1988, León & Bjørndal 2002, Ballorain 2010, IFRECOR 2020a, Jean et al. 2020, Mulochau et al. 2021).

La surface de distribution des 2 espèces sur la figure 30 montre un couloir étroit côtier adossé au front récifal (crête/ rebord du platier) et à la pente externe ($\approx 0-15$ m), avec des noyaux au Cap la Houssaye, Boucan Canot, les Brisants et L'Ermitage. Cette organisation longitudinale correspond à des zones d'alimentation diurne sur mosaïque sable-récif (Ballorain 2010, Jean et al. 2010).

Le fait que les observations se concentrent dans la RNMR et dans la bande des 300 m confirme l'intérêt de ces zones à vitesses réduites : dans la RNMR la vitesse est limitée à 5 nœuds (Réserve naturelle marine de La Réunion 2013), en saison « baleines » (1^{er} juillet–30 septembre), l'arrêté préfectoral n° 944 du 4 juin 2025 ajoute un plafond à 10 nœuds entre la côte et l'isobathe 100 m, ces mesures limitent le risque de collision sur ces couloirs littoraux cependant Les essais in situ montrent que les tortues n'évitent pas de façon fiable un bateau au-delà d'environ 4 km.h^{-1} soit $\sim 2,2$ nds (Hazel et al. 2007).

Figure 30. **Fréquence d'observation des tortues marines (verte, imbriquée) entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025.** Surface interpolée du taux d'occurrence standardisé ($\log_{10}[\text{Obs}/h + 1]$) : teintes chaudes = occurrence relative plus élevée (l'échelle log atténue les extrêmes). Contexte : RNMR (zones 2A/2B/3), bande 300 m, secteur ≤ 10 nds en saison baleine. SCR : RGR92 / UTM 40S (EPSG:2975). Carte HD annexe 5. Données : SWIMM 2025.

Principaux comportements observés des tortues marines.

Sur 78 occurrences de tortues marines (vertes et imbriquées), les comportements (figure 31) sont dominés par la surface (SU ; illustration figure 32) (49/78 ; 63 %), suivie du nourrissage (NR) (22/78 ; 28 %) et enfin du déplacement (DEP) (7/78 ; 9,0 %). Les phases de nourrissage ont été documentées lors de mises à l'eau encadrées (MAE) sur le récif en très grande majorité au Cap La Houssaye, et des déplacements (non-induits) ont aussi été observés en présence des observateurs. Cette forte proportion d'observations en surface montre toute la vulnérabilité des individus face au trafic maritime soutenu durant cette période en particulier: le risque de collision augmente avec la vitesse des bateaux, tandis que la capacité d'évitement des tortues reste limitée lorsqu'elles ventilent ou se nourrissent près de la surface ; la réduction de vitesse constitue donc une mesure clé pour limiter les impacts (Hazel et al. 2007 ; Hays et al. 2001 ; Seminoff 2004).

Figure 31. Répartition des occurrences de tortues marines (vertes et imbriquées) par comportement (n = 78). Axe Y : fréquence d'occurrence (%) ; axe X : codes comportementaux : SU = surface (rouge) ; NR = nourrissage (orange) ; DEP = en déplacement (violet). Étiquettes = effectif (%). Données : SWIMM 2025.

Figure 32. Tortue verte (*Chelonia mydas*) en phase ventilatoire. Image prise en février 2023 dans la RNMR devant les Roches noires. © Sylvain Corbel.

LES OISEAUX

3.2.8 Les oiseaux marins

Autour de La Réunion, l'avifaune marine combine espèces tropicales comme le Paille-en-queue à bec jaune (*Phaethon lepturus*), les sternes, des noddis¹³, le Paille en queue à brins rouges mais également des pélagiques de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud qui parfois proviennent des hautes latitudes. Parmi cette variété d'oiseaux qui atteint une cinquantaine d'espèces deux oiseaux marins endémiques aux statuts élevés de menace : le Pétrel de Barau (*Pterodroma barau*) classé « Endangered » et le Pétrel noir de Bourbon (*Pseudobulweria aterrima*) classé « Critically Endangered » peuplent les eaux réunionnaises (Pinet et al. 2009, Virion et al. 2021, The IUCN Red List of Threatened Species). Ces deux dernières espèces n'ont pas été observées lors des sorties. La période de déroulé de l'étude a eu lieu durant la phase internuptiale de ces deux espèces. Les retours des Pétrels de Barau coïncident avec l'approche de l'équinoxe de septembre quant aux populations de Pétrel noir de Bourbon, celles-ci sont probablement inférieures à 100 couples ce qui complique la détection de l'espèce concomitamment au fait que la distinction, en mer, avec des espèces de tailles proches et au plumage similaire s'avère assez complexe.

Le suivi des trajectoires révèle une connectivité à large échelle dans le sud-ouest de l'océan Indien et des aires d'alimentation structurées par la bathymétrie, le vent et la productivité (Le Corre & International 2001, Trevail et al. 2023). Des études locales (transects et suivis par balises) ont déjà documenté la distribution en mer des oiseaux marins de La Réunion ; en revanche, il manque encore une synthèse multi-espèces à haute résolution spatiale couvrant systématiquement l'ensemble du littoral réunionnais. » (d'après Jaquemet et al. 2004, Pinet et al. 2011, Legrand et al. 2016).

3.2.8.1 Liste des espèces d'oiseaux observées

Tableau 3. **Synthèse des rencontres d'oiseaux marins entre juillet et septembre 2025.** Nombre de contacts visuels (colonnes « Nbre d'observations ») et effectifs cumulés recensés (colonnes « Nbre total d'individus rencontrés ») pour chaque espèce observée lors des sorties « Découverte de la faune marine ». Définitions : un « contact » correspond à une observation géolocalisée d'un individu ou d'un groupe ; les effectifs sont les totaux estimés par contact, puis sommés. Données : SWIMM 2025.

Nom	Nbre d'observations	Nbre total d'individus rencontrés
<i>Anous spp.</i>	355	3418
<i>Phaethon lepturus</i>	392	515
<i>Puffinus bailloni</i>	60	223
<i>Stercorarius antarcticus</i>	70	85
<i>Ardenna pacifica</i>	54	84
<i>Thalasseus bengalensis</i>	19	51
<i>Gygis alba</i>	4	4
<i>Butorides striata</i>	3	3
<i>Phaethon rubricauda</i>	1	1

¹³ La distinction en mer entre Noddi à bec grêle (*Anous tenuirostris*) et Noddi brun (*A. stolidus*) étant souvent incertaine (distance, contre-jour, plumages juv./usés), les enregistrements sont agrégés au genre et notés *Anous spp.*.

Un total de 1028 observations d'oiseaux marins a été enregistré pour 4384 individus estimés, répartis sur neuf espèces (tableau 3). Les espèces les plus fréquemment observées sont le Phaéton à bec jaune (*Phaethon lepturus*) avec 392 contacts (38,1 %), et surtout les noddis (*Anous spp.*), très dominants en effectifs (355 contacts ; 3418 individus ; 78 % du total recensé). Les autres espèces sont plus marginales : *Puffinus bailloni* (60 contacts ; 223 individus), *Catharacta lonnbergi* (70 ; 85), *Ardenna pacifica* (54 ; 84) (figure 33), *Thalasseus bengalensis* (19 ; 51), *Gygis alba* (4 ; 4), *Butorides striata* (3 ; 3) et *Phaethon rubricauda* (1 ; 1). Les tailles moyennes de groupe varient fortement : environ 9,6 ind./contact pour *Anous spp.*, 1,3 pour *P. lepturus*, et ≤ 2 ind./contact pour les autres espèces. Cette distribution illustre la forte dominance des colonies de noddis durant la saison hivernale, associée à la présence régulière mais plus diffuse des phaétons, labbes et puffins.

Figure 33. **Illustration d'*Ardenna pacifica* en plein vol.**

3.2.8.2 Distribution spatiale des oiseaux marins

Distribution spatiale des noddis (*Anous spp.*).

Localement, la présence des deux taxons Noddi à bec grêle (*Anous tenuirostris*) et Noddi brun (*A. stolidus*) dans l'archipel est bien documentée par les organismes de référence (SEOR 2024a, SINP 974 (Atlas Borbonica)), mais leur distinction en mer reste souvent incertaine et complexe, l'agrégation en *Anous spp.* est méthodologiquement adaptée pour cette analyse spatiale (SEOR 2024a).

La distribution de la fréquence d'observation, s'organise autour d'un couloir externe de la côte ouest : le signal se renforce du large du port de Saint-Gilles jusqu'au large du Cap La Houssaye–Sec Saint-Paul, puis se prolonge vers le sud en chapelet jusqu'à Saint-Leu. Ce patron « rebord de la plateforme insulaire / talus supérieur » est cohérent avec une quête opportuniste sur des secteurs où la probabilité d'agrégation de proies de surface est élevée, structurée par la topographie et l'hydrodynamisme local, et potentiellement modulée par des dispositifs de concentration de poissons (Jaquemet et al. 2004, Maxwell & Morgan 2013). Sur le plan écologique, les noddis exploitent des épisodes d'alimentation brefs, fréquemment associés à des événements multi-espèces où des prédateurs sous-marins concentrent les proies près de la surface, ce qui peut générer des foyers ponctuels au large en plus du ruban côtier (Au & Pitman 1986, Schreiber & Burger 2001).

Enfin, à l'intérieur de la fenêtre réellement échantillonnée par les sorties (\approx 08h–13h30), les observations sont significativement concentrées en milieu de matinée (pic 09h–11h, χ^2 vs uniforme sur 08–12h : $p \ll 0,001$). Cette structuration temporelle peut refléter soit une dynamique réelle d'activité / recherche alimentaire en milieu de matinée et/ou soit un biais intra-sortie. Les travaux locaux décrivent surtout des mécanismes et facteurs spatiaux (habitats, DCP/FAD, événements multi-espèces) sans établir d'« horaire préférentiel » robuste, et les études instrumentées disponibles suggèrent plutôt une activité diurne variable selon contexte (Jaquemet et al. 2004, Maxwell & Morgan 2013, Surman et al. 2017).

Figure 34. Fréquence d'observation des Noddis (*Anous spp.*) entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025. Surface interpolée du taux d'occurrence standardisé ($\log_{10}[\text{Obs}/h+1]$) : teintes chaudes = occurrence relative plus élevée (l'échelle log atténue les extrêmes). Contexte : RNMR (zones 2A/2B/3). SCR : RGR92 / UTM 40S (EPSG:2975). Carte HD annexe 6. Données : SWIMM 2025.

Analyse des principaux comportements de *Anous spp.*

Figure 35. **Diagramme en barres des comportements des noddis (*Anous spp.*)**. Fréquence relative (%) des comportements observés en mer à La Réunion entre juillet et septembre 2025 (N = 355). Codes et couleurs : VOL (en vol, bleu), NR (nourrissage, orange), ST (perché sur support – (SE) sous hypothèse de comptage de Poisson (SE = \sqrt{n}), axe X : tranche horaire (h) ; axe Y : nombre d’occurrences. Données : SWIMM 2025.

Figure 36. **Occurrences de nourrissage (NR) par tranche horaire**. Nombre d’événements de nourrissage des noddis (*Anous spp.*) par tranche de 1 h (08–12 h), juillet–septembre 2025. Barres = occurrences ; traits vert foncé = erreur standard (SE = \sqrt{n}). Axe X : tranche horaire (h) ; axe Y : nombre d’occurrences. Données : SWIMM 2025.

Entre juillet et septembre 2025 (N = 355 contacts), les noddis (*Anous spp.*) sont observés majoritairement en vol (VOL ; 66,8 %), puis en nourrissage (NR ; 20,6 %), perché sur support (ST : bouée/objet, 9,0 %) et posé sur la surface (SU ; 3,4 %) (figure 35). Le pic de nourrissage vers 09 h (figure 36) s’explique classiquement par la migration verticale nyctémérale des proies vers la surface à l’aube, combinée à l’effet de rabattage par des prédateurs sous-surfaciques (thons, cétacés) lors de chasses multi-espèces (Au & Pitman 1986, Hebshi et al. 2008, Bandara et al. 2021). Les nourrissages (NR) sur la période évoluent, ils passent de 5,3 % en juillet à 17,8 % en août pour atteindre 28,9 % en septembre. Cette hausse s’interprète par un meilleur accès aux proies en fin d’hiver austral, sous l’effet de la méso-échelle (tourbillons/fronts) et des effets d’île/reliefs sur la frange externe du plateau, mécanismes bien décrits en SO-océan Indien (Tew-Kai & Marsac 2009, José et al. 2014, Demarcq et al. 2020). Les chasses multi-espèces (oiseaux / thons ou autres /cétacés) rendent compte des grands groupes observés (Au & Pitman 1986, Jaquemet et al. 2004). Dans un contexte d’une zone oligotrophe l’explication par la dynamique méso-échelle et les effets d’île/relief est plus robuste qu’un lien direct « réchauffement → afflux planctonique », le réchauffement tendant plutôt à accroître la stratification et diminuer la productivité en zone tropicale (Roxy et al. 2016). Les transits littoraux N–S (figure 37) dominants en vol cadrent avec les patrons tropicaux décrits (Jaquemet et al. 2004, Danckwerts et al. 2014). Le comportement stationnaire (ST) se concentrent sur un point fixe récurrent : « la tonne » de la baie de Saint-Paul (–21.00801 ; 55.25509), véritable perchoir anthropique pour les

Figure 37. **Rose des directions des vols des noddis (*Anous spp.*)**. Fréquence relative (%) des directions de déplacement pour les contacts en VOL uniquement observés à La Réunion entre juillet et septembre 2025 (N = 237). Représentation polaire en 8 secteurs (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW), 0° = N, sens horaire, largeur de secteur 45°. Données : SWIMM 2025.

phases de repos/thermorégulation entre deux séquences de recherche alimentaire. Les comportements de surface (SU) restent diffus et sont probablement associés à des pauses courtes entre deux phases actives. Ce comportement de « rafting » est classique chez les oiseaux marins (Jaquemet et al. 2004). Dans une perspective future, l'extension du suivi à l'échelle annuelle permettra de relier les zones de nourrissage, les horaires et les directions de vol aux principaux sites terrestres de repos/dortoirs signalés à La Réunion (p. ex. Petite-Île, Saint-Philippe), et de tester l'effet du cycle reproducteur sur l'amplitude et l'orientation des trajets (Dunlop 1987, Ramos et al. 2006, Maxwell et al. 2016, Shephard et al. 2018).

La figure 38 fait ressortir un hotspot principal de nourrissage sur la frange externe du « Sec Saint-Paul » jusqu'en face du Port de Saint Gilles, à proximité de la rupture bathymétrique ($\approx 50\text{--}300\text{ m}$), un secteur secondaire plus ponctuels en lisière du plateau. Cette localisation, au contact de forts gradients bathymétriques, est typique de zones de convergence et de mélange où les proies (poissons fourrages/hecton, macro-zooplancton) sont rabattues ou concentrées près de la surface par des prédateurs (Au & Pitman 1986, Hebshi et al. 2008). Cette cartographie reste dépendante de l'effort de prospection (routes, créneaux horaires) ; elle met en évidence des secteurs clés à suivre prioritairement, mais n'exclut pas l'existence d'autres zones actives en dehors de la période ou des couloirs prospectés (Jaquemet et al. 2004, Danckwerts et al. 2014).

Figure 39. *Anous spp.* en vol. ©Sylvain Corbel.

Figure 38. **Zones de nourrissage des noddis (*Anous spp.*) identifiées** entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025. Contours rouges en pointillé : secteurs de nourrissage récurrents (agrégations d'observations « NR »). Contexte réglementaire (RNMR) : zones 2A/2B/3, bande des 300 m, secteur ≤ 10 nds en saison baleine. Fond bathymétrique et isobathes (m). SCR : RGR92 / UTM 40S (EPSG:2975). Carte HD annexe 7. Données : SWIMM 2025.

Distribution spatiale des Phaéthons à bec jaune (*Phaethon lepturus*).

La surface de distribution (figure 40) dessine une nappe littorale quasi-continue adossée au front récifal et à la pente externe proximale, avec des noyaux marqués dans l'ensemble de la baie de Saint-Paul, sur le Cap La Houssaye « où certains nichent », au large du port de Saint Gilles et en face de la zone côtière « l'Hermitage / la Saline » puis Saint-Leu. Ce tracé longitudinal, parallèle aux isobathes, est cohérent avec (i) des colonies et sites de repos littoraux (falaises/structures urbaines) connus à La Réunion, et (ii) des trajets d'alimentation diurnes qui longent le rebord de la plateforme (Orlowski & Le Corre 2022, SEOR 2023a).

D'un point de vue écologique, *P. lepturus* plonge en piqué sur de petites proies (surtout poissons volants et céphalopodes) et montre une sélection d'habitats orientée vers les pentes de plateau / ruptures de pente et certains fronts; la portée des trajets peut s'étendre au-delà des aires côtières protégées selon les colonies (Santos et al. 2019, Ensanyar-Volle et al. 2023). Cette signature « rebord de plateau » décrite par la littérature cadre avec les hotspots visibles sur la carte et la mosaïque d'habitats du littoral ouest.

À La Réunion, des analyses isotopiques confirment une position trophique basse et une alimentation dominée par les poissons pélagiques de surface et céphalopodes, compatible avec des recherches alimentaires proche du rebord de la plateforme insulaire local et des zones de ressauts topographiques (Kojadinovic et al. 2008). Les phénologies étalées et la fidélité au site documentées localement expliquent aussi une présence régulière sur le plan d'eau tout au long de la saison (SEOR 2023a).

Figure 40. **Fréquence d'observation du Phaethon à bec jaune (*Phaethon lepturus*) entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025.** Surface interpolée du taux d'occurrence standardisé ($\log_{10}[\text{Obs}/h+1]$) : teintes chaudes = occurrence relative plus élevée (l'échelle log atténue les extrêmes). Contexte : RNMR (zones 2A/2B/3), bande 300 m, secteur ≤ 10 nds en saison baleine. SCR : RGR92 / UTM 40S (EPSG:2975). Carte HD annexe 8. Données : SWIMM 2025.

Figure 41. Phaethon à bec jaune (*Phaethon lepturus*). Image prise en juillet 2025 à la pointe de la ravine des cafres. © Sylvain Corbel

Analyse des principaux comportements de *P. lepturus*.

Figure 42. **Diagramme en barres des comportements des pailles en queue (*Phaeton lepturus*).** Fréquence relative (%) des comportements observés en mer à La Réunion entre juillet et septembre 2025 (N = 392). Codes et couleurs : VOL (en vol, bleu), NR (nourrissage, orange), SU (posé à la surface, rouge). Les étiquettes au-dessus des barres indiquent l'effectif et la part correspondante. Données : SWIMM 2025.

Dans ce jeu de données (N = 392), la figure 42 montre que les occurrences de vols dominant (VOL ; 66 %), devant les individus posée en surface (SU ; 32 %) et des observations de phase de chasse rare (NR ; 3 %). Il s'agit d'une dominance dans les observations, pas d'un « régime d'activité » généralisable à l'espèce.

Ces proportions doivent aussi être lues au regard du patron spatial très littoral observé (figure 40), *P. lepturus* ressort comme l'oiseau marin le plus régulièrement détecté au plus près du rivage et sur la fenêtre d'observation des sorties (\approx 9–13 h). Or, chez le Phaéton à bec jaune, les départs de colonie sont

typiquement précoces (autour de l'aube) et l'activité aérienne est essentiellement diurne (pas de vols observés avant l'aube ni après le crépuscule), avec une activité structurée au cours de la journée (Campos et al. 2018, Santos et al. 2019). Des sorties de très courte portée autour de la colonie pendant la reproduction ont aussi été décrites (quelques kilomètres, < 1–2 h), ce qui rend plausible une forte utilisation des eaux côtières lorsque les colonies sont proches du littoral (Fayet et al. 2023). Cette contrainte horaire peut donc favoriser l'enregistrement de vols de prospection/transit (VOL) et sous-documenter des épisodes de nourrissage très brefs ou des séquences plus marquées en début/fin de journée (Campos et al. 2018). Plus généralement, la littérature méthodologique indique que la probabilité de détection peut varier avec l'heure et recommande de distribuer l'effort sur différentes plages horaires (ou, a minima, d'en tenir compte à l'interprétation) (Camphuysen et al. 2004, Lambert et al. 2024).

La rose issue des directions (figure 43) renseignées par le code DEP (N = 257) révèle un axe E–W marqué E = 36,6 % ; W = 17,9 % complété par S = 14,0 % et N = 13,2 %, ce qui cadre avec des trajets de prospection le long du littoral et des excursions transverses vers le large. Le faible nombre de phases de nourrissage observé est cohérent avec une quête opportuniste où les prises se concentrent lors d'agrégations déclenchées par des prédateurs rabattant la ressource. Autrement dit, le profil « beaucoup de vols observés, nourrissage ponctuel, directions E–W dominantes » traduit surtout des phases de prospection entre épisodes de nourrissage multi-espèces, plutôt qu'un changement intrinsèque du budget temporel de l'espèce.

Figure 43. **Rose des directions des vols des pailles en queue (*Phaeton lepturus*).** Fréquence relative (%) des directions de déplacement pour les contacts en VOL uniquement observés à La Réunion entre juillet et septembre 2025 (N = 392). Représentation polaire en 8 secteurs (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW), 0° = N, sens horaire, largeur de secteur 45°. Données : SWIMM 2025.

Distribution spatiale du Labbe antarctique (*Stercorarius antarcticus*).

Le Labbe subantarctique est une espèce qui se reproduit dans l'hémisphère sud sur la péninsule antarctique et les îles australes de l'océan atlantique, de l'océan Indien et au sud de la Nouvelle-Zélande. C'est une espèce visible à La Réunion durant l'hiver austral entre les mois de juin et septembre qui correspond à sa période inter-nuptiale.

La surface de distribution des observations (figure 44) est quasi exclusivement répartie dans le nord de l'aire d'étude (baie de Saint-Paul et alentours du Port). Seule une seule observation a été réalisée au large de la passe de l'Ermitage.

Cette répartition non homogène peut être mise en relation avec le comportement de recherche alimentaire original de l'espèce à cette saison. Prédateur actif durant sa saison de reproduction, le Labbe subantarctique devient alors charognard, il recherche des cadavres flottants d'animaux. Cette ressource alimentaire peut être disponible, volontairement ou non, à proximité des bateaux de pêche. Sa présence privilégiée à l'embouchure de la Rivière des Galets, en baie de Saint-Paul et à proximité des port-ouest et du port-est est conforme avec ce type de comportement.

Figure 44. **Fréquence d'observation du « Labbe antarctique » (*Stercorarius antarcticus*) entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025.** Surface interpolée du taux d'occurrence standardisé ($\log_{10}[\text{Obs}/h+1]$) : teintes chaudes = occurrence relative plus élevée (l'échelle log atténue les extrêmes). Contexte : RNMR (zones 2A/2B/3), bande 300 m.. SCR : RGR92 / UTM 40S (EPSG:2975). Carte HD annexe 9. Données : SWIMM 2025.

Figure 45. **Illustration de *Stercorarius antarcticus*.** ©Sylvain Corbel

Analyse des principaux comportements de *Stercorarius antarcticus*.

Figure 46. **Diagramme en barres des comportements du Labbe antarctique (*Stercorarius antarcticus*).** Fréquence relative (%) des comportements observés en mer à La Réunion entre juillet et septembre 2025 (N = 70). Codes et couleurs : VOL (en vol, bleu), NR (nourissage, orange), SU (posé à la surface, rouge). Les étiquettes au-dessus des barres indiquent l'effectif et la part correspondante. Données : SWIMM 2025.

Le nombre de contacts relatifs à cette espèce s'élève à 70, pour 85 individus recensés. Durant cette étude, l'espèce est contactée à partir de la 9^{ème} sortie (1^{er} contact le 19/07/2025). La dernière observation est relevée le 12/09. Le maximum d'individus est observé durant la 1^{ère} quinzaine du mois d'août où 26% des effectifs sont recensés sur cette période. En cumulant la pression d'observation et les effectifs par tranche de 10 jours, cette période coïncide avec la 4^e décade (6/08-13/08) où la fréquence d'observation de l'espèce est maximale avec 0,61 oiseau par heure. Cette fréquence baisse très légèrement sur les deux décades suivantes avec respectivement 0,56 et 0,48 oiseau par heure d'observation sur les décades 5 et 6. Les fréquences d'observations chutent ensuite rapidement à 0,32 oiseau par heure puis sont nulles et coïncident avec les dates de départ progressifs vers les zones australes où l'espèce se reproduit.

L'espèce est habituellement contactée individuellement (84 %, N= 59). Parfois des regroupements de 2 individus (13%, N=9) ou 4 individus (3%, N=2) ont été observés. Pour ces derniers, les oiseaux étaient posés en surface.

Figure 47. **Rose des directions des vols du Labbe antarctique (*Stercorarius antarcticus*).** Fréquence relative (%) des directions de déplacement pour les contacts en VOL uniquement observés à La Réunion entre juillet et septembre 2025 (N = 37). Représentation polaire en 8 secteurs (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW), 0° = N, sens horaire, largeur de secteur 45°. Données : SWIMM 2025.

Les comportements détaillés, d'après ce jeu de données, indiquent que 52,9% sont des déplacements (figure 46) très largement orientés sur un axe nord-sud (64,9% ; figure 47) qui peut s'expliquer par le très faible intérêt que l'espèce porte au milieu terrestre durant cette période de l'année. La part importante des observations en surface (42,9%) peut être attribuée au comportement de repos habituel chez cette espèce. De plus, à cette période de l'année, les oiseaux achèvent leur mue (Higgins & Davies 1996) et compensent cette dépense énergétique supplémentaire par des phases de repos en mer. Le très faible nombre de relevés de comportements de recherche alimentaire (n=3) ne permet pas de dégager des informations exploitables pour déterminer des zones préférentielles d'alimentation. Lors des actions de cleptoparasitisme (non relevées lors de cette étude) il peut harceler toutes les espèces d'oiseaux marins y compris des procellariiformes de grande taille ou des sullidés (Spear et al. 1999).

Distribution spatiale des puffins tropicaux (*Puffinus bailloni*).

Le Puffin tropical est un oiseau pélagique indigène à La Réunion dont la reproduction a lieu tout au long de l'année. Sa population nicheuse est estimée entre 10 000 et 15 000 couples (Gineste 2016) réparties entre 0 et 1600 mètres d'altitude. C'est une espèce nocturne sur ses sites de reproduction et elle approche habituellement les côtes qu'en toute fin de journée. Bien qu'aucune étude précise n'a encore été conduite localement pour déterminer la phénologie de sa reproduction, les données d'échouages de jeunes oiseaux collectées par la SEOR depuis 1997 attestent d'une désynchronisation des périodes reproductions mais les populations les plus nombreuses ont un pic d'envol des juvéniles en début d'été austral.

Le Puffin tropical exploite pour son alimentation tant les eaux côtières que hauturières. Mais les eaux dont la bathymétrie est supérieure à 500 mètres sont privilégiées (Jaquemet et al. 2004). Lors des relevés effectués durant cette étude (figure 48) l'essentiel des contacts sont comptabilisés sur le « sec de Saint-Gilles » et ses pentes externes. 73 % des observations sont réalisées à plus de 2 milles des côtes. Seuls 10% des contacts (3% des effectifs) sont relevés avant le 15 août. L'augmentation rapide du nombre d'individus relevé fin août/début septembre coïncide avec le démarrage de la saison de reproduction de cette espèce.

Durant cette étude, 60 contacts pour un dénombrement total de 223 individus ont été relevés. Les contacts d'individus solitaires représentent 35,5% des observations (N=21). Les agrégations en groupe de 10, 15 ou 20 individus représentent respectivement 9,7 %, 3,2% et 9,7% des contacts. Ces regroupements représentent des effectifs bien plus faibles que ceux observables plus au large (Jaquemet et al. 2004).

Les 1ers contacts ont été relevés le 21/07/2025, lors de la 11^e sortie et sont sporadiques jusqu'à la deuxième quinzaine d'août (0,4 % des effectifs, N=10). L'espèce est ensuite observée quasiment à chaque sortie. L'évolution des fréquences d'observation du Puffin tropical durant cette étude est conforme aux connaissances sur les procellariés migrateurs. Des effectifs faibles à nuls sont décelés durant la période internuptiale puis une rapide augmentation des observations symbolisée par le retour des adultes en début de saison de reproduction (2,38 oiseaux par heure du 3/09 au 12/09). Une nouvelle baisse des observations est probablement imputable à l'exode

Figure 48. **Fréquence d'observation du « Puffin tropical » (*Puffinus bailloni*) entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025.** Surface interpolée du taux d'occurrence standardisé ($\log_{10}[\text{Obs}/h+1]$) : teintes chaudes = occurrence relative plus élevée (l'échelle log atténue les extrêmes). Contexte : RNMR (zones 2A/2B/3), bande 300 m. SCR : RGR92 / UTM 40S (EPSG:2975). Carte HD annexe 10. Données : SWIMM 2025.

prépositif (0,11 oiseau par heure du 13/09 au 22/09), période durant laquelle les adultes quittent temporairement la zone pour constituer des réserves nécessaires à la conception de l'œuf et l'optimisation de la condition corporelle pour assurer les périodes de jeûne pendant l'incubation). La fréquence d'observation augmente par la suite à 1,96 oiseau par heure sur la dernière période où seulement trois sorties ont été effectuées.

Analyse des principaux comportements de *P. bailloni*.

Figure 49. **Diagramme en barres des comportements du Puffin tropical (*Puffinus bailloni*).** Fréquence relative (%) des comportements observés en mer à La Réunion entre juillet et septembre 2025 (N = 60). Codes et couleurs : VOL (en vol, bleu), NR (nourrissage, orange), SU (posé à la surface, rouge). Les étiquettes au-dessus des barres indiquent l'effectif et la part correspondante. Données : SWIMM 2025.

Figure 50. **Rose des directions des vols du Puffin tropical (*Puffinus bailloni*).** Fréquence relative (%) des directions de déplacement pour les contacts en VOL uniquement observés à La Réunion entre juillet et septembre 2025 (N = 60). Représentation polaire en 8 secteurs (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW), 0° = N, sens horaire, largeur de secteur 45°. Données : SWIMM 2025.

Les Puffins tropicaux ont été majoritairement observés en vol (figure 49) durant l'étude (60%, N=36) et le cadran sud (38,9%, N=14) est l'orientation de déplacement la plus communément observée. La figure 50 montre que l'axe N-S est largement suivi pour des déplacements et la recherche alimentaire (63,9 %), la direction ouest quant à elle a été relevée mais moins fréquemment (22,2 %, N=8). Les phases d'activité de recherche alimentaire sont quasi exclusivement observées sur la bordure externe du « sec » (89,5 %, N=17)¹⁴ parfois en association avec des Puffins du Pacifique.

Figure 51. **Illustration de *Puffinus bailloni* en surface.** ©Sylvain Corbel

¹⁴ Des explications sur ce point sont détaillées plus haut dans le document dans la partie qui traite du Phaéton à bec jaune

Distribution spatiale du puffin du Pacifique (*Ardenna pacifica*).

Le Puffin du Pacifique est un oiseau pélagique indigène à La Réunion qui s'y reproduit durant l'été austral. Sa population nicheuse est estimée à 1000 couples réparties majoritairement dans les falaises littorales du sud et quelques colonies dans le nord et l'entrée des cirques de Mafate et Cilaos. Les adultes reproducteurs quittent La Réunion durant l'hiver austral pour migrer vers le nord de l'océan Indien (Trevail et al. 2023) et reviennent progressivement à La Réunion au cours du mois d'août. C'est une espèce nocturne sur ses sites de reproduction et elle s'approche habituellement des côtes en fin de journée.

Le Puffin du Pacifique exploite pour son alimentation de façon préférentielle la colonne d'eau située entre -500 m et -1000 m (Jaquemet et al. 2004), figure 52. Lors des relevés effectués durant cette étude, l'augmentation rapide du nombre d'individus relevés fin août/début septembre coïncide avec le démarrage de la saison de reproduction de cette espèce.

Durant cette étude, 54 contacts pour un dénombrement total de 84 individus ont été relevés. Les contacts d'individus solitaires représentent 61,1 % des observations (N=33). Les agrégations en

groupes inférieurs ou égaux à 5 individus représentent respectivement 38,9 % des contacts. Ces regroupements représentent des effectifs bien plus faibles que ceux observables plus au large (Jaquemet et al. 2004).

Les 1ers contacts ont été relevés le 12/08/2025, lors de la 26^e sortie et l'espèce sera observée plus régulièrement qu'à partir du 28/08/2025 (35^e sortie). L'évolution des fréquences d'observation du Puffin du Pacifique durant cette étude est conforme aux connaissances acquises sur cette espèce. Aucun individu n'est observé durant les sorties du mois de juillet puis une rapide augmentation des observations symbolisée par le retour des adultes en début de saison de reproduction est constatée (0,42 ind./h du 24/08 au 2/09 puis 1,29 ind/h du 3/09 au 12/09). Les faibles effectifs reproducteurs à proximité de la zone d'étude influencent probablement la détection de l'espèce alors que des groupes de plusieurs centaines d'individus peuvent être observés au large des côtes sud.

Figure 52. **Fréquence d'observation du « Puffin du Pacifique » (*Ardenna pacifica*) entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025.** Surface interpolée du taux d'occurrence standardisé ($\log_{10}[\text{Obs}/h+1]$) : teintes chaudes = occurrence relative plus élevée (l'échelle log atténue les extrêmes). Contexte : RNMR (zones 2A/2B/3), bande 300 m. SCR : RGR92 / UTM 40S (EPSG:2975). Carte HD annexe 11. Données : SWIMM 2025.

Analyse des principaux comportements de *A. pacifica*.

la figure 53 montre que les Puffins du Pacifique ont été très majoritairement observés en vol durant l'étude (85,2 %, N=46). L'axe N-S (figure 54) est largement suivi pour des déplacements et la recherche alimentaire (67,4 % N= 31 dont une dominante S : 37 %, N= 17). La direction ouest quant à elle a été relevée mais moins fréquemment (23,9 %, N=11). Les phases d'activité de recherche alimentaire sont quasi exclusivement observées sur la bordure externe du « sec » (87,5 %, N=7)¹⁵ en association avec des Puffins tropicaux. La faible étendue de la palette comportementale relevée durant l'étude est à interroger étant donné que l'espèce est parmi les plus nombreuses observées dans les eaux Réunionnaises (Jaquemet et al. 2004). La phénologie de reproduction et la prévalence de localisation des principaux sites de reproduction dans le sud de l'île pourraient expliquer cette situation.

Figure 53. **Diagramme en barres des comportements du puffin du Pacifique (*Ardenna pacifica*)**. Fréquence relative (%) des comportements observés en mer à La Réunion entre juillet et septembre 2025 (N = 54). Codes et couleurs : VOL (en vol, bleu), NR (nourrissage, orange). Les étiquettes au-dessus des barres indiquent l'effectif et la part correspondante. Données : SWIMM 2025.

Figure 54. **Rose des directions des vols du puffin du Pacifique (*Ardenna pacifica*)**. Fréquence relative (%) des directions de déplacement pour les contacts en VOL uniquement observés à La Réunion entre juillet et septembre 2025 (N = 54). Représentation polaire en 8 secteurs (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW), 0° = N, sens horaire, largeur de secteur 45°. Données : SWIMM 2025.

Figure 55. **Illustration d'*Ardenna pacifica* en vol.** ©Sylvain Corbel

¹⁵ Des explications sur ce point sont détaillées plus haut dans le document dans la partie qui traite du Phaéton à bec jaune.

Distribution spatiale des sterne voyageuse (*Thalasseus bengalensis*).

Sur la saison, la Sterne voyageuse *Thalasseus bengalensis* a été observée à 19 reprises pour un total de 51 individus, de petits groupes avec un maximum de 7 individus/occurrence. La répartition s'est faite sur 12 jours avec la première occurrence le 25/07/2025, ce qui traduit une fréquentation ponctuelle du plan d'eau plutôt qu'une présence régulière. La carte de fréquence d'observation standardisée (figure 56) met en relief un patron principalement externe sur la façade ouest : des noyaux éparses et sporadiques (en lien avec le faible n) s'étalent du large du Port, du Cap La Houssaye, du port de Saint Gilles jusqu'à Trois Bassins. Cette organisation suggère une utilisation préférentielle de secteurs de prospection en eaux côtières ouvertes, au voisinage de discontinuités littorales (caps, rebords de plateforme) susceptibles de structurer localement la disponibilité en proies de surface, ce qui cadre avec le fonctionnement général des sternes tropicales de l'océan Indien (Schreiber & Burger 2002; Le Corre & Jaquemet 2005; SEOR 2026). Compte tenu du nombre d'occurrences encore modeste, la surface interpolée doit néanmoins être lue comme une cartographie indiciaire de zones de rencontre : à faible effectif, la forme et l'extension des noyaux restent sensibles aux points disponibles, au choix du lissage et à la couverture d'effort, sans permettre d'inférer une structure fine stabilisée de distribution (Worton 1989; Seaman & Powell 1996).

Figure 57. Illustration de *Thalasseus bengalensis* en vol. ©Sylvain Corbel

Analyse des principaux comportements de *T. bengalensis*.

La figure 58 montre que sur la période *Thalasseus bengalensis* est majoritairement observée en vol (VOL : 16/19 ; 84,2 %), tandis que les épisodes de nourrissage (NR : 3/19 ; 15,8 %) restent ponctuels. La taille des groupes est faible à modérée (moyenne 2,68 ind./occ. ; max 7), ce qui est cohérent avec une prospection en vol fréquemment observée chez les sternes, alternant vols de recherche et épisodes d'alimentation brefs lorsque les proies deviennent accessibles près de la surface. Au niveau régional, les épisodes de nourrissage de sternes et d'oiseaux pélagiques côtiers sont souvent associés à des chasses multi-espèces, où des prédateurs sous-surfaciques (poissons pélagiques, cétacés) rabattent les proies vers la surface, augmentant la détectabilité et l'accessibilité pour les oiseaux (Au & Pitman 1986, Jaquemet et al. 2004, Corre & Jaquemet 2005).

Figure 58. **Diagramme en barres des comportements de la sterne voyageuse (*Thalasseus bengalensis*)**. Fréquence relative (%) des comportements observés en mer à La Réunion entre juillet et septembre 2025 (N = 19). Codes et couleurs : VOL (en vol, bleu), NR (nourrissage, orange). Les étiquettes au-dessus des barres indiquent l'effectif et la part correspondante. Données : SWIMM 2025.

La rose des déplacements (figure 59) met en évidence une dominance marquée du secteur Nord (N : 11/16 ; 68,8 %), suivie du Sud (S : 3/16 ; 18,8 %), puis E et W (1/16 chacun ; 6,2 %). Avec un effectif limité (n = 16 vols avec direction renseignée), l'anisotropie observée reste indicative, mais elle peut refléter des axes de prospection et/ou des mouvements de transit à plus grande échelle. Cette seconde hypothèse ne peut pas être écartée, car *T. bengalensis* est capable de déplacements régionaux importants.

Figure 59. **Rose des directions des vols de la sterne voyageuse (*Thalasseus bengalensis*)**. Fréquence relative (%) des directions de déplacement pour les contacts en VOL uniquement observés à La Réunion entre juillet et septembre 2025 (N = 16). Représentation polaire en 8 secteurs (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW), 0° = N, sens horaire, largeur de secteur 45°. Données : SWIMM 2025.

La temporalité juillet–septembre ne permet pas, à elle seule, d'inférer un statut « post-reproduction » car la phénologie varie selon les populations et régions, de sorte qu'elle peut correspondre à une phase post-ponte pour certains noyaux (p. ex. ponte mai–juin en Méditerranée) ou, à l'inverse, chevaucher une reproduction estivale ailleurs (p. ex. juin–août en mer Rouge/golfe d'Aden) (Shobrak & Aloufi 2014, Regional Organization for the Conservation of the Environment of the Red Sea and Gulf of Aden

(PERSGA)). En pratique, sans information d'origine (bague/biométrie) et vu le faible n, il est plus robuste de présenter la rose comme un signal descriptif compatible avec plusieurs processus (prospection côtière vs transit), plutôt que de trancher. En pratique, sans information d'origine (ex. bague) et vu le faible n, il est plus robuste de présenter la rose comme un signal descriptif compatible avec plusieurs processus (prospection côtière, transit).

Distribution spatiale des autres espèces rencontrées

Sur cette carte « autres oiseaux » (figure 60), les trois taxons correspondent à des événements d'observation isolés et relèvent de contextes écologiques très différents. Le Héron strié *Butorides striata* est une espèce d'eaux douces/estuariennes (étangs, embouchures, zones humides) et non un oiseau marin ; sa mention en mer, ici en vol de transit au droit de Cap La Houssaye, s'interprète donc comme un simple passage au-dessus de la zone (SEOR 2026b). Le Phaéton à brins rouges *Phaethon rubricauda*, espèce très pélagique et considérée comme rare à La Réunion, n'est représenté que par une seule observation « posé en surface », comportement compatible avec une phase de repos entre séquences de prospection, sans que cela n'indique un secteur d'usage régulier (SEOR 2026c). Enfin, la Gygis blanche (*Gygis alba*) est signalée au niveau de Cap La Houssaye : les données naturalistes locales confirment que l'espèce est observée à La Réunion (Faune-Réunion (LPO France / partenaires) 2025, SEOR 2026a), mais la reproduction locale n'est pas documentée dans les sources de référence disponibles (la SEOR indique la reproduction aux Seychelles). Dans ce cadre, l'hypothèse la plus parcimonieuse est celle d'un individu (ou très petit effectif) régulier sur le secteur, plutôt qu'une colonie structurée ; d'autant que l'espèce niche classiquement sur des supports arborés (branche/relief) et peut se reproduire isolément ou en petits groupes (Tetiara Society 2025, SEOR 2026a).

Figure 60. **Zones d'observation des autres espèces d'oiseaux** : Gygis blanche (*Gygis alba*), Phaéton à brins rouges (*Phaethon rubricauda*), Héron strié (*Butorides striata*) entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025. Symbologie : icônes dédiées par espèce (héron strié, sterne blanche, paille-en-queue à brins rouges) positionnées au point d'observation ; icônes non proportionnelles aux effectifs. Contexte : RNMR (zones 2A/2B/3), bande 300 m, secteur ≤ 10 nds en saison baleine. SCR : RGR92 / UTM 40S (EPSG:2975). Carte HD annexe 13. Données : SWIMM 2025.

Figure 61. 1-*Butorides striata* ©Sylvain Corbel, 2-*Phaethon rubricauda* ©Eric VanderWerf, 3-*Gygis alba* ©Sylvain Corbel

LES POISSONS

3.2.9 Les poissons

3.2.9.1 Liste des poissons observés

Tableau 4. **Poissons & requins observés entre juillet et septembre 2025.** Nombre de contacts visuels (col. « Nbre d'observations ») et effectifs cumulés (col. « Nbre total d'individus rencontrés »). Définitions : un « contact » = observation géolocalisée d'un individu/groupe ; les effectifs sont estimés par contact puis sommés.

Nom	Nbre d'observations	Nbre total d'individus rencontrés
<i>Acanthocybium solandri</i>	2	11
<i>Exocoetus volitans</i>	6	7
<i>Sphyrna zygaena</i>	2	2
<i>Sphyrna mokarran</i>	1	1
<i>Carcharhinus leucas</i>	1	1

Le tableau 4 présente un total de 12 contacts a été enregistré pour 22 individus estimés, représentant 5 espèces de poissons osseux et de requins. Les observations sont dominées en fréquence par le poisson volant (*Exocoetus volitans*) avec 6 contacts (50,0 %) et 7 individus (31,8 %), suivis du Thon banane (*Acanthocybium solandri*) avec 2 contacts (16,7 %) mais 11 individus (50,0 %), observés en petits bancs de surface.

Les requins marteaux (*Sphyrna zygaena*, *Sphyrna mokarran*) totalisent 3 contacts pour 3 individus, soit 25,0 % des observations, traduisant des rencontres ponctuelles et isolées. Enfin, un unique requin bouledogue (*Carcharhinus leucas*) a été observé (1 contact ; 1 individu).

Les tailles moyennes de groupe sont faibles (1 à 5 ind./contact). Ces observations relèvent d'événements opportunistes, souvent associés à des conditions calmes et à une bonne visibilité de surface.

Figure 62. **Observation d'un requin marteau (*Sphyrna cf. zygaena*).** Image réalisée en septembre 2023 devant les « aigrettes ». © Sylvain Corbel.

3.2.9.2 Analyse de la présence des élastmobranches.

Pour cette analyse, les données recueillies dans le cadre du programme SWIM ont été mutualisées avec celles du programme MAEO (figure 63), afin de renforcer la résolution spatiale et temporelle du suivi.

Le programme MAEO – Mascarene Archipelago Elasmobranch Observatory (<https://arb-reunion.fr/nos-projets/projet-maéo/>), coordonné par l'association ARBRE (Agence de Recherche pour la Biodiversité à La Réunion), vise à améliorer les connaissances scientifiques sur les raies et requins de l'archipel des Mascareignes (La Réunion, Maurice, Rodrigues) à travers une approche intégrant à la fois la recherche, la sensibilisation et la science participative.

Depuis sa création en 2021, MAEO repose sur la collaboration entre scientifiques, associations locales et usagers de la mer (plongeurs, pêcheurs, clubs de plongée, naturalistes, etc.), dans le but de constituer une base de données régionale sur la répartition et la fréquentation spatiale des élastmobranches.

Les sciences participatives occupent une place centrale dans ce dispositif. Elles permettent d'augmenter considérablement la couverture spatiale et temporelle des observations tout en renforçant la sensibilisation et l'implication des acteurs de terrain. Les données issues de ce réseau participatif sont ensuite vérifiées, bancarisées et intégrées aux analyses scientifiques, contribuant ainsi à une meilleure compréhension des dynamiques de population et des habitats clés des élastmobranches. Cette approche inclusive favorise également la co-construction des connaissances, un levier essentiel pour la conservation des espèces menacées.

Afin de renforcer la robustesse des analyses et d'améliorer la représentativité des observations, les données MAEO ont été mutualisées avec celles du programme SWIMM, coordonné par OKEANOS, qui poursuit des objectifs similaires d'observation et de suivi écologique de la mégafaune marine. Cette mutualisation permet d'élargir le spectre géographique et d'intégrer des méthodes complémentaires, offrant ainsi une vision plus complète de la distribution spatiale des espèces.

Cette synergie entre programmes contribue à structurer un observatoire régional pérenne des élastmobranches, en appui aux politiques publiques et aux stratégies de conservation (Aires Marines Protégées, ISRA). Elle illustre pleinement l'intérêt de la coopération interprogrammes et de la mutualisation des efforts à l'échelle local et régionale pour mieux comprendre et protéger ces espèces emblématiques.

Figure 63. **Logo du projet MAEO** (Mascarene Archipelago Elasmobranch Observatory). Source : site web ARBRE.

3.2.9.3 Liste des élasmobranches observés

Les données combinées MAEO–SWIMM entre juillet et septembre 2025 ont permis de recenser 271 individus pour 97 contacts visuels, avec une dominance marquée des raies (91,8 % des contacts) par rapport aux requins (8,2 %) (Tableau 5).

Tableau 5. **Élasmobranches observés entre juillet et septembre 2025 dans le cadre du projet MAEO (ARBRE) et SWIMM (OKEANOS) données mutualisées.** Nombre de contacts visuels (col. « Nbre d'observations ») et effectifs cumulés (col. « Nbre total d'individus rencontrés »). Définitions : un « contact » = observation géolocalisée d'un individu/groupe ; les effectifs sont estimés par contact puis sommés.

Taxon	Nom	Nbre d'observations	Nbre total d'individus rencontrés
RAIE	<i>Aetobatus ocellatus</i>	59	213
	<i>Bathytoshia lata</i>	1	3
	<i>Rhynchobatus australiae</i>	1	1
	<i>Taeniurops meyeri</i>	13	21
	<i>Torpedo fuscomaculata</i>	15	24
	Somme raies	89	262
REQUIN	<i>Carcharhinus leucas</i>	3	4
	<i>Sphyrna mokarran</i>	1	1
	<i>Sphyrna zygaena</i>	3	3
	<i>Sphyrna spp.</i>	1	1
	Somme requins	8	9
SOMME TOTALE		97	271

Composition spécifique et abondance relative

Les raies dominent largement les observations, représentant 91,8 % des contacts et 96,7 % des individus recensés. Parmi elles, la raie aigle ocellée (*Aetobatus ocellatus*) est l'espèce la plus fréquemment rencontrée, avec 59 contacts totalisant 213 individus. Cette forte représentation confirme le statut d'espèce emblématique et régulièrement observée dans les eaux côtières de La Réunion.

Plusieurs autres espèces de raies ont également été détectées, mais en moindre fréquence :

- *Taeniurops meyeri* (raie pastenague à taches noires) : 13 contacts, 21 individus,
- *Torpedo fuscomaculata* (raie torpille tachetée) : 15 contacts, 24 individus,
- *Bathytoshia lata* et *Rhynchobatus australiae*, chacune observée une seule fois.

Les requins, quant à eux, représentent une faible proportion du jeu de données, avec 8 contacts totalisant 9 individus. Les espèces identifiées incluent :

- le requin bouledogue (*Carcharhinus leucas*),
- le requin marteau commun (*Sphyrna zygaena*),
- le grand requin-marteau (*Sphyrna mokarran*),
- des individus du genre *Sphyrna* non identifiés.

Cette faible fréquence de détection s'inscrit dans la tendance régionale : les requins côtiers, bien que présents, affichent généralement des densités faibles et adoptent des comportements discrets, réduisant leur probabilité d'observation.

3.2.9.4 Distribution spatiale des élaémobranches

Distribution spatiale des espèces de raies observées.

La distribution spatiale des raies (figure 64) montre une présence étendue sur l'ensemble de la zone de suivi. Si la majorité des observations a été réalisée à proximité des sites de plongée, principalement sur des fonds sableux et récifaux, plusieurs contacts ont également été enregistrés plus au large, incluant des individus en nage libre dans la colonne d'eau.

Cette diversité d'emplacements indique que les raies occupent un large gradient de microhabitats, depuis les zones récifales internes jusqu'aux secteurs plus ouverts situés vers le large. Cette plasticité spatiale est cohérente avec les préférences écologiques variées des espèces observées, certaines étant étroitement associées au substrat alors que d'autres fréquentent plus volontiers les zones sableuses ou les eaux libres.

Figure 65. **Illustration de la raie pastenague à taches noires (*Taeniurops meyeri*)**. © Sylvain Corbel.

Figure 64. **Occurrence de raies, toutes espèces confondues** (raie aigle ocellée (*Aetobatus ocellatus*), raie à queue épineuse (*Bathytoshia lata*), Raie guitare à points blancs (*Rhynchobatus australiae*), Raie pastenague à taches noires (*Taeniurops meyeri*), Raie torpille tachetée (*Torpedo fuscomaculata*) **entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025**. Surface interpolée du nombre d'occurrence : teintes chaudes = occurrence plus élevée). Contexte : RNNR (zones 2A/2B/3), bande 300 m, secteur ≤ 10 nds en saison baleine. SCR : RGR92 / UTM 40S (EPSG:2975). Données : MAEO - SWIMM 2025. Carte HD annexe 14. Données mutualisées : MAEO - SWIMM 2025.

Distribution spatiale des espèces de requins observés.

L'interpolation spatiale présentée en figure 66 révèle des zones chaudes plus restreintes que celles observées pour les raies (figure 66). Cette concentration spatiale plus ponctuelle est cohérente avec le faible nombre de contacts enregistrés ainsi qu'avec la nature mobile et souvent cryptique des espèces de requins observés.

Les occurrences se situent principalement dans quelques secteurs récifaux profonds, suggérant une utilisation sélective de certains habitats clés, probablement liée à des comportements d'alimentation ou de déplacement.

Figure 67. **Requin marteau (*Sphyrna cf. zygaena*).**
© Sylvain Corbel.

Figure 66. **Occurrence de requins, toutes espèces confondues** (requin bouledogue (*Carcharhinus leucas*), requin marteau commun (*Sphyrna zygaena*), grand requin-marteau (*Sphyrna mokarran*), requin marteau non-identifié (*Sphyrna spp.*)) **entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025.** Surface interpolée du nombre d'occurrence : teintes chaudes = occurrence plus élevée). Contexte : RNNR (zones 2A/2B/3), bande 300 m, secteur ≤ 10 nds en saison baleine. SCR : RGR92 / UTM 40S (EPSG:2975). Carte HD annexe 15. Données mutualisées: MAEO - SWIMM 2025.

ZONES
D'INTÉRÊT
ÉCOLOGIQUE

3.3 Zones d'intérêts écologiques

Les données SWIMM permettent d'identifier, à l'échelle de l'aire prospectée, des zones d'intérêt écologique relatives, à considérer non comme des zonages réglementaires figés, mais comme des secteurs où convergent plusieurs signaux biologiques et fonctionnels : récurrence des observations, structuration particulière des groupes, expression de comportements spécifiques, proximité d'habitats favorables et niveau d'exposition aux pressions anthropiques. Cette lecture est pleinement cohérente avec les objectifs du dispositif SWIMM, qui vise explicitement à documenter la distribution spatiale de la mégafaune marine, ses comportements, ainsi que les zones de concentration et de sensibilité écologique. Elle s'inscrit dans une logique de repérage des habitats essentiels et des « hotspots » écologiques, utiles à l'interprétation fonctionnelle de l'espace marin et à l'appui de la gestion spatiale des usages (Afonso et al. 2020).

3.3.1 Zone de convergence fonctionnelle et de vulnérabilité

La notion de zone de convergence fonctionnelle (figure 68) est particulièrement pertinente ici, car la carte ne vise pas à désigner un « maximum » écologique absolu, mais à mettre en évidence un secteur où se superposent plusieurs fonctions biologiques complémentaires et plusieurs niveaux de sensibilité. La composante *Stenella longirostris* y traduit d'abord l'usage diurne récurrent d'un habitat côtier sensible par une espèce dont le cycle journalier est classiquement structuré par une alimentation nocturne au large puis un retour de jour vers des habitats de repos et de socialisation ; à La Réunion, il a en outre été montré que le « dolphin-watching » modifie ces comportements, tandis que les bilans locaux récents évoquent explicitement un report de pression vers les dauphins lors des années de faible fréquentation des baleines à bosse, avec des niveaux élevés de présence de navires, de mises à l'eau et de sur-fréquentation. Dans les résultats présentés ici pour 2025, les stenelles apparaissant comme de véritables « dommages collatéraux » d'une saison marquée par la faible fréquentation des baleines et l'augmentation du nombre d'opérateurs, avec un report probable d'une partie de la pression

Figure 68. **Zone de convergence fonctionnelle et de vulnérabilité** obtenue par fusion de trois indicateurs complémentaires : présence diurne récurrente de *Stenella longirostris*, intensité relative des chants de baleines à bosse et épisodes de chasse d'oiseaux marins. Le gradient de couleur traduit un indice composite relatif croissant, les valeurs les plus élevées correspondant aux secteurs de plus forte superposition entre signal de sensibilité comportementale, activité acoustique potentiellement liée au contexte reproducteur et activité trophique de surface. Carte HD annexe 16. Données : SWIMM 2025.

d'observation pour maintenir l'attractivité commerciale des sorties (Tyne et al. 2015, Quintana Martín-Montalvo et al. 2021, Fisseau et al. 2022a, 2025b).

L'intensité des chants de baleines à bosse apporte une deuxième dimension à cette lecture, en renseignant sur la localisation potentielle de noyaux d'activité reproductive au sein de l'aire d'étude. Chez cette espèce, le chant est émis par les mâles dans le contexte reproducteur et constitue un signal étroitement lié aux interactions sociales du système d'accouplement, sans que sa fonction puisse être réduite à un rôle unique (Herman 2017). Sa distribution spatiale peut ainsi être interprétée comme le marqueur de secteurs potentiellement importants pour la reproduction, et, plus prudemment, pour les interactions sociales et la compétition intra-spécifique entre mâles, en particulier lorsque des émissions simultanées ou alternées de chants par plusieurs individus (« chorusing ») ou des chevauchements de chants suggèrent une forte concentration locale de chanteurs (Darling & Bérubé 2001, Dunlop & Noad 2016, Cusano et al. 2021, Vieira 2024).

Enfin, les épisodes de chasse d'oiseaux marins constituent un troisième signal, d'ordre trophique, en révélant des concentrations locales de proies et des processus de facilitation entre prédateurs marins, bien documentés dans les associations entre oiseaux, poissons et mammifères marins à la surface (Veit & Harrison 2017).

Cette carte fait converger un signal de repos/sensibilité comportementale, un signal d'activité acoustique potentiellement reproductive et un signal d'activité trophique de surface, ce qui justifie de l'interpréter non comme un zonage réglementaire, mais comme une cartographie indicielle d'un espace à forte valeur fonctionnelle potentielle et à fort enjeu de vigilance, utile pour la discussion écologique comme pour la gestion spatiale des usages (Afonso et al. 2020).

3.3.2 Zones principales d'observation des tortues en surface

La concentration des observations de tortues marines en surface dans la frange côtière de la RNMR, visible sur la figure 69, confirme que ce secteur correspond à une zone de forte vulnérabilité au risque de collision, ce qui justifie pleinement le maintien d'une vitesse réduite. Cette mesure peut toutefois être utilement complétée, lors des transits effectués à vitesse plus élevée hors des zones réglementées, par la présence d'un observateur dédié en proue, distinct du pilote, chargé de la détection visuelle des animaux en surface. Une telle recommandation repose sur deux éléments convergents : d'une part, les tortues observées en

Figure 69. Zones principales d'observation des tortues marines en surface. Carte HD annexe 17. Données : SWIMM 2025.

surface sont les individus les plus exposés au trafic ; d'autre part, l'augmentation de la vitesse réduit fortement la capacité d'évitement des tortues et accroît la probabilité ainsi que la gravité des collisions (Hazel et al. 2007, Schoeman et al. 2020, Welsh & Witherington 2023). Dans ce cadre, la mise en place d'une vigie avant ne constitue pas une alternative à la réduction de vitesse, mais une mesure complémentaire de détection précoce, permettant d'augmenter le temps disponible pour ralentir ou corriger la trajectoire dans les secteurs où le risque persiste au-delà de la seule bande côtière réglementée. Cette proposition est cohérente avec les recommandations opérationnelles de prévention des collisions, qui insistent simultanément sur la modération de la vitesse et sur la présence d'un observateur dédié dans les zones à risque.

3.3.3 Zone de repos des Noddis et autres

La figure 70 met en évidence un point d'usage très localisé sur la « tonne » (bouée d'amarrage de la Marine nationale) de la baie de Saint-Paul, ce qui soutient l'hypothèse d'un reposoir artificiel côtier pour Noddis et autres espèces. Dans le jeu de données, les effectifs observés y sont parfois élevés, avec un maximum de 70 individus recensés le 31/07/2025, pour un effectif moyen de 27 individus par relevé sur l'ensemble de la série ; en ne considérant que les relevés avec présence, la moyenne atteint 31 individus. Cette interprétation est écologiquement cohérente : le Noddi est un oiseau marin tropical se nourrissant de petites proies de surface, nicheur sur falaises et substrats rocheux à La Réunion, et capable d'utiliser en mer des supports émergés tels que bouées, navires, épaves, objets flottants ou eau libre pour se reposer hors phase de nourrissage (SEOR 2016, BirdLife International). À l'échelle plus générale, les structures artificielles en mer sont reconnues comme pouvant servir aux oiseaux de sites de repos, de halte ou de regroupement, en particulier lorsqu'elles sont proches du littoral, donc facilement accessibles

entre deux séquences de recherche alimentaire (Ronconi et al. 2015, France Énergies Marines 2024). Dans ce contexte, la « tonne », peut raisonnablement être interprétée comme un reposoir fonctionnel récurrent ; si cette fonction est retenue, elle présente alors un intérêt écologique non négligeable pour le maintien local d'une phase de repos entre deux épisodes de prospection alimentaire, pour la structuration spatiale de l'activité des noddis à proximité du littoral, et potentiellement aussi pour d'autres espèces marines de surface susceptibles d'utiliser

ponctuellement la structure, comme le suggère d'ailleurs la photographie fournie (figure 71). En revanche, rien n'indique ici un site de reproduction : à ce stade, l'interprétation la plus robuste reste bien celle d'un reposoir artificiel côtier, et non d'un site de nidification.

Figure 71. **Illustration de la « tonne » en baie de baie Saint Paul**, reposoir pour les noddis et d'autres espèces migratrices comme les sternes.

3.3.4 Zone du Cap la Houssaye

Dans le secteur du Cap La Houssaye, la figure 72 met en évidence une concentration spatiale des observations de tortues marines (*Chelonia mydas* et *Eretmochelys imbricata*) en phase d'alimentation. Cette représentation doit être lue comme un indicateur des zones où ce comportement a été observé au sein du site, et non comme une hiérarchisation de l'importance écologique relative à l'échelle de l'ensemble de l'aire prospectée, en l'absence de prise en compte de l'effort global de prospection. Cette interprétation est cohérente avec l'écologie alimentaire des tortues à La Réunion et plus largement dans l'Indo-Pacifique : sur la côte ouest réunionnaise, les tortues vertes sont régulièrement observées sur des fonds de 10 à

Figure 72. **Carte de chaleur des observations de tortues marines (*C. mydas* et *E. Imbricata*) en phase d'alimentation sur le secteur du Cap La Houssaye.** Données : SWIMM 2025.

30 m où elles se nourrissent principalement d'algues rouges, tandis que les récifs dominés par les algues, notamment les turf algaux, sont reconnus comme des habitats favorables de nourrissage pour les tortues herbivores ; à l'inverse, la tortue imbriquée a un régime plus omnivore, dominé selon les sites par les invertébrés, mais pouvant aussi inclure des algues sur récif (Esteban et al. 2020, Mulochau et al. 2021, Martínez Estévez et al. 2021, Fong et al. 2025). Les données réunionnaises antérieures convergent avec cette lecture spatiale : les tortues marines y sont observées en majorité à proximité de la côte sur des fonds inférieurs à 50 m, notamment entre Saint-Gilles et le Cap La Houssaye, et une très forte proportion des observations en RNMR se situe en zone 2A sur des fonds de 20 à 50 m, ce qui conforte l'idée d'un secteur côtier fonctionnel important pour l'alimentation et la présence régulière des tortues (Fisseau et al. 2022b, 2023).

Figure 73. **Illustration des tortues au Cap la Houssaye et de la pression anthropique associée.** ©Sylvain Corbel

Au-delà de la fonction alimentaire mise en évidence plus haut, le Cap La Houssaye est soumis à une pression anthropique particulièrement élevée, liée à la superposition de plusieurs usages. Le site fait l'objet de mises à l'eau opportunistes sur tortues lorsque l'interaction avec les mammifères marins n'a pas été possible, tout en concentrant une fréquentation récréative importante. Il accueille également trois bouées d'amarrage de la

RNMR destinées aux activités subaquatiques. Les clichés fournis montrent ainsi la présence simultanée d'un nombre élevé d'usagers à l'eau sur un espace restreint (figure 74), au contact immédiat de la zone fréquentée par les tortues pour l'alimentation. Le site est également fréquenté depuis les falaises pour des sauts de falaise, mais aussi depuis la côte, où plongeurs et snorkeleurs se mettent directement à l'eau ; il en résulte une véritable convergence terre–mer des usages, qui renforce la pression humaine exercée sur ce secteur sensible. Par ailleurs, le non-respect de la vitesse dans la bande des 300 m semble y être fréquent, probablement en lien avec l'éloignement relatif du site par rapport aux ports de Saint-Gilles et du Port, les contraintes de rotation et les impératifs horaires des opérateurs. Cette lecture est cohérente avec le bilan intermédiaire 2024 sur le risque de collision avec les tortues marines, qui indique que le taux de respect de la vitesse réglementaire de 5 nœuds dans la bande des 300 m n'était que de 60,9 %, soit près d'un navire sur deux en infraction (Fisseau et al. 2025a).

L'intérêt écologique du secteur ne se limite toutefois pas aux tortues. Les falaises littorales du Cap et les blocs rocheux émergés situés en contrebas constituent aussi des supports pertinents pour l'avifaune effectivement observée sur le site, avec des noddis, des phaétons et au moins un *Gygis alba*. Cette interprétation est cohérente avec l'écologie des espèces : à La Réunion, le Noddi brun niche sur des falaises escarpées et est également observable sur les blocs rocheux en contrebas du Cap La Houssaye (SEOR 2016), tandis que le Phaéton à brins blancs niche habituellement dans des cavités

Figure 74. **Illustration de la pression d'observation au Cap la Houssaye.**
©Sylvain Corbel.

rocheuses, souvent en falaise (SEOR 2024b). Pour *Gygis alba*, il est plus prudent de parler ici d'utilisation ponctuelle du secteur plutôt que de nidification avérée, la fiche SEOR indiquant surtout une espèce pélagique, observée volant autour des arbres où elle niche ou posée dessus, et signalant une reproduction aux Seychelles plutôt qu'à La Réunion (SEOR 2026a). Au-delà des taxons traités ici, les photographies sous-marines fournies suggèrent également une biodiversité récifale particulièrement riche, à laquelle s'ajoute vraisemblablement un intérêt écologique des substrats meubles adjacents, même si ces compartiments ne relèvent pas du champ du présent rapport. Dans ce contexte, le Cap La Houssaye peut être considéré comme une zone d'intérêt écologique importante soumise à de fortes pressions d'usage, justifiant une vigilance particulière en matière de gestion, de contrôle, d'encadrement des activités et d'accès.

ACTIVITÉ
D'OBSERVATION,
MISES À L'EAU ET
RÉPONSES
COMPORTEMENTALES
DES MAMMIFÈRES
MARINS

3.4 Activité d'observation, mises à l'eau et réponses comportementales des mammifères marins.

Généralités

À La Réunion, l'activité de mise à l'eau avec les cétacés est décrite opérationnellement par les bilans du CEDTM – Équipe Quiétude (caractérisation des MAE, respect des règles, réactions des groupes), qui constituent la référence locale actuelle (Fisseau et al. 2022b, 2025b). Dans ce paysage, SWIMM ne se substitue pas aux suivis existants : il ajoute des données embarquées selon un protocole standardisé afin d'enrichir la connaissance et d'apporter une vision complémentaires des constats (Corbel 2025b). L'encadrement de cette activité n'est pas nouveau : un premier cadre avait été fixé par l'arrêté n° 2021-1306 du 7 juillet 2021 (*abrogeant celui de 2020*). Le 4 juin 2025, l'arrêté n° 944 l'a abrogé et renforcé, avec des dispositions revues pour l'approche et les mises à l'eau (fenêtre 9 h–13 h, ≤ 3 navires, ≤ 10 nœuds) (Préfecture de La Réunion 2020, 2021, Préfecture de La Réunion & DEAL Réunion 2025). Sur le plan scientifique, la littérature internationale met en évidence des réactions comportementales immédiates face aux bateaux et aux nageurs ; ex. : évitement accru des nageurs chez les grands dauphins (Constantine 2001). À court terme, l'exposition aux bateaux modifie les transitions comportementales, avec une probabilité accrue d'entrée en déplacement et une diminution des séquences de repos et de socialisation (Lusseau 2006). À long terme, la répétition de ces perturbations peut s'additionner et se traduire par une baisse d'abondance relative ou un déplacement durable des groupes (Bejder et al. 2006). Il est également possible d'obtenir des réponses chez les baleines à bosse lors des mises à l'eau (« swim-with ») (Fiori et al. 2019) et des perturbations du repos chez les dauphins long-bec à Hawaï (Tyne et al. 2017), d'où la nécessité d'analyses locales comparables. Par ailleurs, l'association ABYSS mène des travaux complémentaires sur les interactions et le bien-être (projets CET'OCEAN et BEC : bioacoustique, éthologie, biomarqueurs), apportant des données locales utiles à la compréhension d'ensemble (ABYSS 2023).

Figure 75. **Activité de mise à l'eau avec les cétacés.** Image prise au large de Saint Gilles les Bains avec l'opérateur Scubananas montrant une phase de mise à l'eau avec une baleine à bosse. © Sylvain Corbel

Navires en présence en observation.

Sur l'ensemble des relevés 2025, la co-présence de navires en observation diffère nettement entre taxons (figure 76). Le nombre de navires présents simultanément diffère selon les taxons. Il est le plus élevé pour les baleines à bosse, avec une médiane de 3 navires (Q1 = 1 ; Q3 = 4,75), une moyenne de 3,26 et des valeurs pouvant atteindre 10 navires. Il est plus faible pour les dauphins, avec une médiane de

2 navires (Q1 = 1 ; Q3 = 3 ; moyenne = 1,90), et pour les élasmobranches (requins), avec une médiane de 1,5 navire (Q1 = 1 ; Q3 = 2,5 ; moyenne = 2,00). Chez les mammifères marins, la fréquence des situations de co-présence d'embarcations excédant le plafond réglementaire régional, fixé à un maximum de 3 navires dans un rayon de 300 m autour d'un groupe de cétacés, atteint 32,4 % pour les baleines (n = 34), contre 7,2 % pour les

Figure 76. **Taux d'infraction par taxon.** Bleu = baleines (n = 34 ; 32,4 %), Vert = dauphins (n = 69 ; 7,2 %). Infraction définie par le plafond de co-présence > 3 navires dans un rayon de 300 m autour du groupe (Arrêté préfectoral n° 944 du 4 juin 2025). La valeur au centre de chaque barre est le pourcentage d'infraction ; le n en tête de barre indique le nombre d'observations considérées (observations avec comptage des bateaux). Données : SWIMM 2025.

Figure 77. **Nombre de bateaux en présence par taxon.** Boîtes à moustaches par BALEINE (n = 34), DAUPHIN (n = 69) et ELASMOBRANCHE (n = 4). Moustaches = étendue non atypique ($\pm 1,5$ IQR) ; points = valeurs extrêmes. Annotations : à gauche les extrémités (Ext. inf./Ext. sup.) et la médiane (en gras) ; à droite Q1, Q3 et la moyenne (trait pointillé rouge). Axe Y : nombre de bateaux simultanément présents autour du groupe au moment du relevé. Données : SWIMM 2025.

dauphins (n = 69) (figure 77). Ces niveaux plus élevés autour des baleines s'expliquent vraisemblablement par la forte attractivité de ces interactions (figure 78) et par la forte concentration saisonnière de l'activité, déjà signalées dans les bilans d'activité locaux, et justifient des mesures de régulation de la co-présence ainsi qu'une meilleure coordination des opérateurs (Fisseau et al. 2025b).

Figure 78. **Exemple d'un nombre trop important de bateau autour d'animaux.** Dans ce cas, il s'agissait d'une baleine à bosse non visible sur l'image venant de sonder suite à la mise à l'eau du 2nd bateau à gauche de l'image. Image prise le 08 août 2025. © Sylvain Corbel

Figure 79. **Nombre de bateaux en présence par espèce de dauphin.** Boîtes à moustaches par espèce (n sous le nom ; ordonnées par médiane décroissante). Moustaches = étendue non atypique ($\pm 1,5$ IQR) ; points = valeurs extrêmes. Annotations : à gauche les extrémités et la médiane (en gras) ; à droite Q1, Q3 et la moyenne (trait pointillé rouge). Axe Y : nombre de bateaux simultanément présents autour du groupe au moment du relevé. Données : SWIMM 2025.

En ce qui concerne plus spécifiquement les dauphins (figure 79), la co-présence des navires est la plus marquée autour de *S. longirostris* (médiane ≈ 1 , Q3 = 3, moyenne = 2,18, avec des extrêmes jusqu'à 6 navires), suivie de *T. aduncus* (médiane = 2, moyenne = 1,88, avec quelques pics à 4–5 navires). Pour *S. attenuata* (n = 2) et *T. truncatus* (n = 4), les valeurs restent plus faibles (moyenne $\approx 1,5$), mais les effectifs réduits appellent à la prudence dans l'interprétation. Globalement, la majorité des observations restent en dessous du plafond régional de ≤ 3 navires autour d'un même groupe, même si des valeurs extrêmes supérieures sont relevées, surtout pour *S. longirostris* et *T. aduncus*.

Il faut rappeler que les *Stenella longirostris* se déplacent en grands groupes, suivent une routine journalière très prévisible, bien connue ce qui les rend facilement repérables et ciblés par l'observation opportuniste. Cette prévisibilité couplé à la proximité du port des habitats diurnes essentiels augmente mécaniquement leur exposition aux bateaux d'observations et de mise à l'eau quand l'effort se reporte sur eux (Norris et al. 1994, NOAA National Marine Fisheries Service 2016, Tyne et al. 2018). À l'inverse, les *Tursiops aduncus* présentent une forte fidélité côtière à La Réunion, avec des noyaux d'occurrence bien connus des opérateurs locaux, ce qui facilite leur recherche et concentre les interactions. Dans les années de faible abondance de baleines, cette combinaison prévisibilité des *longirostris* + sites privilégiés d'*aduncus* induit un report massif de l'effort d'observation sur les dauphins, qui deviennent de véritables « dommages collatéraux » de la pression commerciale (Dulau-Drouot et al. 2008, DEAL Réunion & Globice 2018).

Co-présence lors des MAE.

Figure 80. **Co-présence d'opérateurs par espèce.** Chaque barre correspond à une espèce et est normalisée à 100 %. Les segments indiquent la part des MAE réalisées avec 1, 2, 3 ou > 3 opérateurs. Le nombre total de MAE par espèce (n) est affiché au-dessus de chaque barre ; les pourcentages sont indiqués dans les segments lorsque la part est ≥ 8 %. Données : SWIMM 2025.

La co-présence se concentre sur 1 à 3 opérateurs (figure 80) ; les dépassements demeurent rares (2 MAE, 3,57 %).

- *Tursiops aduncus* (n = 35) : 31,4 % à 1 opérateur (11/35), 40,0 % à 2 (14/35), 25,7 % à 3 (9/35), 2,9 % > 3 (1/35).
- *Tursiops truncatus* (n = 7) : 28,6 % à 1 (2/7), 42,9 % à 2 (3/7), 14,3 % à 3 (1/7), 14,3 % > 3 (1/7) — part relative la plus élevée, effectif réduit.
- *Stenella longirostris* (n = 5) : 40 % à 1, 40 % à 2, 20 % à 3, 0 % > 3.
- *Stenella attenuata* (n = 4) : 75 % à 1, 25 % à 2, 0 % à 3 et > 3.
- *Megaptera novaeangliae* (n = 5) : 20 % à 1, 40 % à 2, 40 % à 3, 0 % > 3.

Les dépassements du seuil de > 3 opérateurs restent rares (2 MAE) et n'ont été observés que chez *T. truncatus* (1/7 ; 14,3 %) et *T. aduncus* (1/35 ; 2,9 %). Le pourcentage apparemment élevé chez *T. truncatus* résulte d'un effet de petit effectif et ne permet pas, à lui seul, d'inférer une tendance robuste. Il convient en outre de garder à l'esprit que, chez certains delphinidés grégaires, notamment *S. longirostris*, un groupe initialement unique peut se scinder en sous-groupes au cours de l'interaction, conduisant à une répartition des embarcations entre ces sous-unités. Ce type de configuration peut compliquer l'interprétation du nombre de bateaux « par groupe » et doit être pris en compte comme facteur de contexte.

Mise à l'eau.

Les mises à l'eau (MAE) constituent un moment d'interaction maximal entre publics et mégafaune : elles concentrent les risques de dérangement immédiat et, si elles se répètent, des effets cumulés sur l'usage de l'habitat (Bejder et al. 2006, Lusseau 2006, Tyne et al. 2018). Cette section quantifie et qualifie les MAE de la saison 2025 par taxon/espèce, en décrivant : le nombre de MAE, leur durée, le comportement des observateurs (à la mise à l'eau et pendant l'observation), l'état initial et l'évolution du comportement des animaux, ainsi que la co-présence de bateaux. Des travaux régionaux menés par ABYSS-OI (projet CERECAR 2) ont en outre documenté les enjeux éthologiques et de quiétude des cétacés côtiers à La Réunion (CERECAR 2 – abyss).

Sur la période étudiée, 53 jours de sortie sont comptabilisés : 28 jours avec au moins une mise à l'eau auprès des cétacés (élastombranches exclus) et 25 jours sans, soit 47,2 % des jours de sortie sans MAE. Au total, 56 MAE ont été réalisées, soit en moyenne 2,0 MAE par jour avec MAE (médiane = 2), traduisant un rythme d'intervention stable les jours concernés. L'opérateur applique un schéma d'exploitation « un départ par jour » avec deux groupes de 6 personnes pris successivement au cours de la même sortie, ce qui borne le nombre de séquences réalisables dans la fenêtre réglementaire et se reflète dans la moyenne observée. En l'absence de MAE possibles avec les cétacés, des mises à l'eau sur le récif sont privilégiées autant que possible, généralement au niveau du Cap La Houssaye.

57 MAE ont été recensées, dont 56 retenues pour l'analyse : 51 concernent des dauphins ($\approx 89\%$), 5 des baleines et 1 élastombranche (requin marteau commun). Cette distribution est cohérente avec la faible abondance saisonnière des baleines, qui a entraîné un report d'effort vers les dauphins.

La figure 81 montre la répartition des MAE par espèces. Hors élastombranches, sur les 56 MAE, *T. aduncus* est l'espèce la plus fréquemment concernée par les mises à l'eau (35, $\sim 63\%$), suivi par *T. truncatus* (7, 12,5 %). *S. longirostris* (5, 8,9 %) et *S. attenuata* (4, 7,1 %) restent modestement représentés, au même niveau que la baleine

Figure 81. **MAE par espèce (élastombranches exclus).** Barres = nombre de mises à l'eau par espèce. Bleu : *Megaptera novaeangliae*. Verts déclinés : *T. aduncus*, *T. truncatus*, *S. longirostris*, *S. attenuata* ; la valeur au-dessus de chaque barre indique le nombre total de MAE entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025. Données : SWIMM 2025.

M. novaeangliae (5, 8,9 %). L'ensemble traduit une focalisation sur les dauphins côtiers dans un contexte de faible abondance de baleines. Le faible nombre de MAE sur *Stenella longirostris* ($n = 5$) s'explique par le choix de l'opérateur (Scubananas) d'exclure volontairement cette espèce pour raisons éthiques, face à la forte sollicitation observée sur les groupes côtiers ; la dernière MAE recensée date du 13/07/2025, et aucune n'a été effectuée après cette date. Cette position est cohérente avec les recommandations adressées aux professionnels par le CEDTM en cours de saison (programme Quiétude) signalant une sur-sollicitation persistante et rappelant d'interrompre l'observation et de se tenir au-delà de 300 m en cas de signes de dérangement (milling, dispersion/regroupement soudain,

allongement des apnées) ; le message appelle également à ne pas “prendre de ticket”, à ne pas relayer les positions, et à éviter le suivi précoce à 300 m générateur de bruit et de fuite dès le matin (Cartraud et al. 2025).

Figure 82. **Durée des mises à l'eau (MAE) par espèce (hors élasmobranches) sur la période du 1^{er} juillet au 30 septembre 2025.** Chaque boîte représente la distribution des durées observées pour une espèce : valeurs minimales et maximales, quartiles Q1 et Q3, médiane (valeur indiquée à droite), ainsi que le nombre d'occurrences (n). La ligne horizontale rouge en tirets indique la moyenne globale des mises à l'eau toutes espèces confondues. Données : SWIMM 2025.

Les durées de mise à l'eau présentées en figure 82 montrent des tendances contrastées entre espèces, mais nécessitent une interprétation prudente, notamment en raison de la taille réduite de certains échantillons.

Les durées de mise à l'eau sont plus longues chez les baleines à bosse (*Megaptera novaeangliae*, n = 5), avec une médiane d'environ 15 min. Ce résultat est cohérent avec les observations réalisées dans d'autres zones de reproduction, où certains groupes maternels ou individus en déplacement lent offrent une observabilité prolongée (Félix & Botero-Acosta 2011, Cartwright et al. 2019). Néanmoins, le faible effectif disponible invite à considérer ces valeurs comme indicatives. Il peut également être favorisé, à La Réunion, par le cadre réglementaire d'approche, qui fixe une distance minimale de 100 m pour les baleines contre 50 m pour les dauphins, ce qui peut modifier les conditions d'interaction et la dynamique des mises à l'eau.

Les durées de mise à l'eau sont plus courtes chez les dauphins. Chez *Tursiops aduncus* (n = 35), espèce la mieux représentée du jeu de données, la médiane est d'environ 4 min, avec une variabilité de 2 à 12 min, compatible avec un comportement plus dynamique et une sensibilité élevée aux interactions prolongées (Lusseau 2006, Dans et al. 2020).

Les autres espèces ne sont représentées que par un nombre limité de mises à l'eau analysables : grand dauphin (*T. truncatus*, n = 7) et dauphin tacheté pantropical (*S. attenuata*, n = 4). Le cas du dauphin à long-bec (*Stenella longirostris*, n = 5) relève en outre d'un choix volontaire et éthique : conformément à ce qui a été exposé précédemment, l'opérateur a choisi de ne pas ajouter de pression supplémentaire sur cette espèce déjà fortement sollicitée par d'autres structures durant la saison. Les mises à l'eau ont donc été strictement limitées, ce qui explique ce faible nombre de cas et impose une interprétation particulièrement prudente des statistiques associées.

Les durées observées pour ces espèces (2–7 minutes) restent cohérentes avec la dynamique comportementale connue des dauphins côtiers et pélagiques, notamment leur mobilité élevée et leur faible tolérance aux interactions prolongées en période de transit ou de repos (Norris et al. 1994, Tyne et al. 2014).

La moyenne globale des MAE (5,7 minutes) est largement influencée par l'équilibre entre un petit nombre de longues mises à l'eau sur les baleines et un volume plus important d'interactions brèves sur les dauphins. Ces valeurs restent très en-deçà du seuil réglementaire fixé par le nouvel arrêté préfectoral du 4 juin 2025, qui limite la durée maximale d'une mise à l'eau à 30 minutes par groupe observé, et demeurent compatibles avec les recommandations visant à minimiser les perturbations sur les cétacés (Bejder et al. 2006, Christiansen et al. 2016, NOAA Fisheries 2020). Il convient toutefois d'interpréter ces résultats avec prudence en raison des effectifs réduits pour certaines espèces, en particulier *S. longirostris*, dont le faible n résulte du choix volontaire de ne pas ajouter de pression sur une espèce déjà fortement sollicitée par d'autres opérateurs.

Évolutions comportementales des animaux en présences des observateurs.

La figure 83 montre la répartition des 57 mises à l'eau analysées montre que 37 situations (65 %) n'ont pas été associées à une modification comportementale détectable, contre 20 situations (35 %) pour lesquelles un changement de comportement a été retenu. Dans cette analyse, conformément à la règle de codage appliquée au jeu de données, tout comportement initial codé MIL a été classé d'emblée dans la catégorie « changement de comportement ». Il s'agit d'un choix méthodologique propre au traitement des données, et non de l'observation directe d'une transition supplémentaire au moment de la mise à l'eau. Dans ce cadre, la structure globale suggère que, dans la majorité des cas documentés, les animaux n'ont pas présenté de réponse comportementale immédiatement visible à la mise à l'eau ; néanmoins, une proportion non négligeable d'interactions est associée à une modification comportementale au sens de la règle d'analyse retenue. Ce résultat est globalement cohérent avec les bilans locaux du CEDTM, qui décrivent, chez les dauphins en 2022 et 2023, une dominance des réactions neutres ou sans réponse comportementale visible lors des mises à l'eau, ainsi que, chez les baleines en 2024, plus de la moitié de réactions neutres ou sans modification comportementale apparente en présence de mises à l'eau (Fisseau et al. 2022b, 2023, 2025b).

Cette majorité de situations « sans modification » ne doit toutefois pas conduire à considérer les mises à l'eau comme systématiquement neutres. La proportion de 35 % de comportements modifiés indique au contraire

Figure 83. **Ratio des mises à l'eau sans modification comportementale et avec comportement modifié (toutes espèces confondues).**
Données : SWIMM 2025.

qu'une part substantielle des interactions donne lieu à une réponse observable, ce qui rejoint les conclusions de la littérature internationale sur la nage touristique avec les dauphins. Chez les grands dauphins, Constantine (2001) a montré une augmentation des réponses d'évitement avec l'exposition répétée aux nageurs, notamment lorsque ceux-ci étaient placés sur la trajectoire des animaux ; Peters et al. (2013) ont également mis en évidence des modifications du comportement, de la réponse et de la structure de groupe en contexte de tourisme de nage avec les dauphins ; enfin, chez les baleines à bosse, Fiori et al. (2019) ont montré que les approches de navires et de nageurs influençaient significativement les réponses comportementales observées. Ainsi, le ratio présenté ici s'inscrit dans un cadre cohérent : l'absence de réaction apparente reste majoritaire, mais les réponses modifiées demeurent suffisamment fréquentes pour justifier une analyse fine des conditions d'interaction et des facteurs de perturbation. En effet, l'absence de modification comportementale visible ne peut être assimilée à une absence d'effet ou de dérangement.

Dans cette analyse, sera qualifiée d'« escalade comportementale » toute réponse finale marquée observée après mise à l'eau, à savoir les comportements agonistiques (AG), d'évitement (EVI), de fuite franche (FUI) et de sonde (SONDE). À l'inverse, les comportements dits « sans escalade » correspondent à des modifications plus modérées, dans lesquelles le comportement final demeure dans des états tels que ST (animaux relativement statiques) ou DEPL (déplacement lent avec direction fixe), traduisant une réponse moins intense.

Figure 84. **Illustration des « évolutions » comportementales de deux espèces.** À gauche mise à l'eau sur *T. truncatus* sans évolution comportementale, à droite mise à l'eau sur *M. novaeangliae* avec escalade comportementale vers un cisaillement de caudale pouvant être qualifié de comportement agonistique. ©Sylvain Corbel.

Les facteurs testés sont le comportement des observateurs à la mise à l'eau (COMP_MAE, 1 = bruyants / non respectueux, 2 = quelques écarts, 3 = silencieux / respectueux), le comportement des observateurs pendant l'approche et l'observation (COMP_OBS, 1 = bruyants / non respectueux, 2 = quelques écarts, 3 = silencieux / respectueux), la durée de la mise à l'eau (DUREE_MIN, min) et le nombre d'observateurs (NB_OBS). L'analyse a été restreinte aux seules mises à l'eau déjà associées à une modification comportementale, en excluant l'unique cas d'élastombranché, soit 19 situations au total. Parmi elles, 16 relèvent d'une escalade comportementale et 3 correspondent à une modification sans escalade. Dans ce sous-échantillon, le modèle binomial multivarié montre que la durée de mise à l'eau est le seul facteur significativement associé à la probabilité d'escalade ($\chi^2 = 5,92$; ddl = 1 ; $p = 0,015$). À l'inverse, COMP_MAE ($\chi^2 = 2,01$; $p = 0,366$), COMP_OBS ($\chi^2 = 3,44$; $p = 0,179$) et NB_OBS ($\chi^2 = 0,64$; $p = 0,424$) ne montrent pas d'effet détectable. Descriptivement, les situations de modification sans

escalade durent en moyenne autour de 4 minutes, contre environ 7 minutes pour les situations avec escalade, ce qui suggère qu'une interaction plus longue augmente la probabilité d'une réponse comportementale plus marquée.

Cette lecture est cohérente avec la littérature locale et internationale, à condition de bien la replacer au bon niveau d'analyse. À La Réunion, les bilans du CEDTM montrent que les réactions observées lors des mises à l'eau sont souvent dominées par des réponses neutres ou sans modification comportementale apparente, tout en soulignant que les faibles effectifs et les taux d'indétermination limitent l'identification fine des facteurs associés aux réponses les plus marquées (Fisseau et al. 2022b, 2023, 2025b). À l'international, les études convergent pour montrer que ce ne sont pas seulement la présence de nageurs ou de bateaux qui importent, mais surtout l'intensité et la durée de l'interaction. Chez les grands dauphins, l'évitement des nageurs augmente avec l'exposition, surtout lorsque ceux-ci se placent sur la trajectoire des animaux (Constantine 2001) ; chez les dauphins australiens, la nage touristique modifie comportement, réponse et structure des groupes (Peters et al. 2013) ; chez les baleines à bosse, les approches de navires et de nageurs influencent significativement les réponses comportementales (Fiori et al. 2019) ; enfin, les tentatives de nage avec les baleines ont été associées à des changements de trajectoire, à une augmentation de la vitesse de déplacement et à des modifications du profil de plongée (Sprogis et al. 2020). Dans ce contexte, le résultat obtenu ici, la durée comme principal facteur d'escalade au sein des seules mises à l'eau déjà modifiées, est biologiquement cohérent : une interaction qui se prolonge a davantage de chances de basculer d'une simple perturbation vers une réponse d'évitement, de fuite ou de comportement agonistique. Cette conclusion doit toutefois être lue avec prudence compte tenu du faible effectif ($n = 19$) et du très petit nombre de cas sans escalade ($n = 3$).

Figure 85. *Baleine à bosse venant au contact d'un bateau d'observation.* ©Sylvain Corbel

DISTRIBUTION
DES DÉCHETS

3.5 Interprétation de la distribution des déchets en lien avec les apports telluriques et la courantologie régionale.

L'analyse spatiale de la fréquence d'observation des déchets flottants (figure 86), souvent mélangés avec des radeaux d'algues brunes (*Sargassum spp*, *Turbinaria spp*), met en évidence dans les masses d'eau de la DCE #1 et #4 une répartition hétérogène le long de la façade maritime ouest de La Réunion. Dans les autres masses d'eau on peut penser que les courants et les vents dominants ne créent pas de conditions favorables à des concentrations d'objets flottants. Les concentrations les plus élevées sont localisées face aux zones urbanisées et portuaires, en particulier dans les secteurs du port de Saint-Gilles-les-Bains et du littoral densément fréquenté entre Boucan Canot, Saint-Gilles et Saint-Leu. Cette organisation spatiale traduirait une influence prépondérante potentielle des sources de pollution d'origine tellurique. Celles-ci regroupent notamment les rejets liés aux activités touristiques et portuaires, la gestion déficiente des déchets plastiques à terre, ainsi que les apports ponctuels et massifs en période de crues par le réseau de ravines, qui jouent un rôle de vecteur direct, d'exutoire entre le bassin versant et la zone côtière (Jambeck et al. 2015, Cartraud 2016, Lebreton et al. 2017). Ceci est particulièrement vrai lors des épisodes cycloniques (Jambeck et al. 2015, Cartraud 2016).

Figure 86. **Fréquence d'observation des déchets flottants) entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025.** Surface interpolée du taux d'occurrence standardisé ($\log_{10}(\text{Obs}/h+1)$) : teintes rouges = occurrence relative plus élevée (l'échelle log atténue les extrêmes). Contexte : RNMR (zones 2A/2B/3), bande 300 m. SCR : RGR92 / UTM 40S (EPSG:2975). Carte HD annexe 19. Données : SWIMM 2025.

Cependant, la distribution observée ne se limite pas à une influence tellurique des bassins versants situés directement en amont de la zone d'étude comme le prouve les langues étrangères des étiquettes de nombreux produits (Connan et al. 2021, Vogt-Vincent et al. 2023, Thibault et al. 2025). Des zones d'agrégation de déchets fortement colonisés par des organismes animaux et végétaux peu récents comme les balanes, situées plus au large, parfois éloignées de plus de 6 milles nautiques, indiquent un transport actif des déchets par une dynamique océanographique d'échelle régionale (Pous et al. 2014, Rech et al. 2016, García-Gómez et al. 2021, Ramalhosa et al. 2025). La circulation de surface, dominée par le courant Sud-Équatorial et modulée par la topographie sous-marine de l'île, génère localement des cellules tourbillonnaires et des zones de convergence propices à la rétention des particules flottantes (Pous et al. 2014, Cartraud 2016). Les vents dominants de sud-est contribuent également

à rassembler dans le secteur ouest, en aval donc, l'essentiel des déchets qui se retrouvent ainsi dans la cellule hydrodynamique qui nous intéresse.

Par ailleurs, la bande des 300 mètres au droit de la côte fonctionne comme une zone d'export : les mouvements de ressac et les courants de dérive littorale mobilisent les déchets accumulés près du rivage et favorisent leur transport vers le large (Cartraud 2016, Lebreton et al. 2017). Des accumulations de déchets sur les plages sont cependant constatés et posent légitimement la question d'une potentielle contamination des écosystèmes par des espèces exotiques, envahissantes (Rech et al. 2016, García-Gómez et al. 2021, González-Ortegón et al. 2024, Ramalhosa et al. 2025).

Ainsi, la présence de hotspots de pollution offshore ne reflète pas une origine marine autonome, mais résulte bien d'une combinaison variable selon les conditions météorologiques, selon la saison, d'apports telluriques réguliers et de processus de dispersion puis de concentration océanique (Connan et al. 2021, Vogt-Vincent et al. 2023, Thibault et al. 2025). Ces résultats soulignent la nécessité d'aborder la problématique de la pollution marine non uniquement à l'échelle littorale, mais dans une perspective intégrée terre-mer, prenant en compte à la fois la gestion des déchets à la source et la dynamique hydrodynamique régionale (Jambeck et al. 2015, Lebreton et al. 2017).

Figure 87. **Répartition des déchets flottants par grande famille (effectifs bruts).** Histogramme représentant le nombre de déchets collectés (axe Y) pour chaque grande catégorie (axe X : plastiques souples, plastiques rigides, polystyrènes & mousses, matériel de pêche, autres). La hauteur indique l'effectif total associé. Code couleur (familles) : bleu = plastiques souples ; vert = plastiques rigides ; orange = polystyrènes & mousses ; rose = matériel de pêche ; gris = autres. Données : SWIMM 2025.

Les figures présentées permettent de caractériser la composition des déchets flottants observés. L'histogramme (figure 87) met en évidence une forte prédominance des déchets en plastique, qui représentent l'essentiel des objets collectés. Les plastiques rigides constituent la catégorie la plus abondante, avec plus d'une centaine d'éléments recensés. Ils regroupent notamment des bouteilles, des bouchons, des bidons ou encore des fragments d'objets divers (brosses à dents, briquets...). Les plastiques souples arrivent en seconde position,

avec principalement des sacs et films d'emballage qui, en raison de leur légèreté, sont facilement dispersés par le vent et les courants. Les autres catégories, telles que les polystyrènes et mousses, le matériel de pêche ou les objets divers, restent présentes mais en proportions nettement plus faibles.

Figure 88. **Typologie des déchets flottants observés (représentation en réseau).** Chaque nœud correspond à une catégorie (nœuds centraux) ou à un sous-type de déchet (nœuds périphériques). Le nombre entre parenthèses indique le nombre de déchets prélevés du type considéré. La taille des nœuds est proportionnelle au nombre de prélèvements. Les liens (arêtes) matérialisent l'appartenance d'un sous-type à une grande catégorie (ex. sous-types rattachés aux plastiques rigides/souples, polystyrènes & mousses, matériel de pêche, autres). Le nœud « Déchets flottants » correspond à l'agrégation de l'ensemble des types recensés. Code couleur (familles) : bleu = plastiques souples ; vert = plastiques rigides ; orange = polystyrènes & mousses ; rose = matériel de pêche ; gris = autres. Données : SWIMM 2025.

Le graphe de réseau (figure 88) permet d'approfondir cette répartition en montrant précisément quels objets composent chaque catégorie. On constate que certains items, comme les bouteilles plastiques et les sacs plastiques, apparaissent en très grand nombre et constituent la majeure partie des déchets retrouvés. Le matériel de pêche, bien que moins représenté en quantité, inclut des éléments comme des lignes, cordages et casiers, susceptibles d'avoir un impact important sur la faune marine en provoquant des enchevêtrements ou en se fragmentant en microplastiques (Gall & Thompson 2015, Cartraud 2016, Kühn & Franeker 2020).

Ces substrats flottants souvent associés à des radeaux d'algues constituent l'habitat d'un grand nombre d'espèces spécifiques mais également d'espèces exotiques (bactéries, virus, microalgues, macroalgues, poissons, crustacés...) pouvant présenter un risque tant pour la biodiversité que pour la santé des écosystèmes marins, voire des humains (Zettler et al. 2013, Bowley et al. 2020, Wright et al. 2020, Sababadichetty et al. 2024, Marillac et al. 2025, Ramalhosa et al. 2025)

Dans l'ensemble, ces résultats soulignent que la pollution flottante est largement dominée par les plastiques issus d'usages quotidiens et d'emballages jetables (Jambeck et al. 2015, Geyer et al. 2017). Ils mettent en évidence la nécessité d'agir à la fois sur la réduction de l'usage du plastique, l'amélioration du tri et du recyclage, ainsi que sur la sensibilisation des usagers, notamment dans les zones littorales et maritimes (Jambeck et al. 2015, Geyer et al. 2017, Lebreton et al. 2017).

ACOUSTIQUE

A central white rectangular panel. At the top, a hydrophone sensor is suspended by a thin black wire. The sensor is cylindrical with a black top and a silver bottom. Below the sensor, the word "ACOUSTIQUE" is written in a clean, black, sans-serif font.

3.6 Volet acoustique – chants des baleines à bosse.

3.6.1 Introduction.

Durant l'automne et l'hiver, le paysage sonore est souvent dominé par les émissions acoustiques des baleines à bosse. Les interactions acoustiques entre les baleines à bosse sont très intenses et jouent un rôle important dans leur stratégie de reproduction globale.

Certaines vocalisations sont persistantes et structurées en un enchaînement de séquences organisées dans le temps et répétées formant un « chant » (Payne & McVay 1971). L'élément fondamental de ces chants est appelé unité sonore (SU). Ces unités présentent une complexité fréquentielle variable et une durée donnée, suivies d'un silence. La structure temps-fréquence est liée à l'anatomie de la région laryngée et à l'intention de ces individus (Reidenberg & Laitman 2007, Cazau et al. 2013, Doh et al. 2025). Le rôle de ces chants a fait l'objet de nombreuses études et plusieurs hypothèses ont été proposées : interactions mâles/femelles (Winn & Winn 1978, Herman & Tavolga 1980, Tyack 1981, Medrano et al. 1994, Adam et al. 2013) et/ou délimitation de territoire (Darling & Bérubé 2001, Cholewiak 2008). Certains chants ont été enregistrés sur des routes migratoires pouvant servir de repères (Clapham & Mattila 1990).

Les chanteurs partagent des unités sonores dans une même zone et à la même période (Payne K. et al. 1983, Helweg D.A. et al. 1990). Les chants évoluent au cours d'une saison, d'une année à l'autre, avec des modifications significatives des caractéristiques de certaines unités sonores, la disparition de certaines unités et l'apparition de nouvelles. L'analyse des chants permet procéder à des comparaisons intra saisonnières pour mettre en évidence des changements de composition de la population au cours d'une même saison (Doh et al. 2018), à des comparaisons inter saisonnières et inter-site pour fournir des indices relatifs au aspects transmission et interconnexion entre différentes populations. Enfin, la variabilité et l'innovation constante de ces chants rend difficile le développement de méthode de traitement automatique universelle ou généraliste. L'annotation par un expert humain reste une méthode fiable et nécessaire aux systèmes basés sur les réseaux de neurones (IA) nécessitant un apprentissage supervisé.

3.6.2 Base de données

La base de données est constituée de 9 enregistrements acoustique effectuées, moteur coupé, à proximité immédiate de baleines à bosse isolé produisant des vocalises.

Les données analysées ont été collectées avec la chaine d'acquisition suivante :

- Un hydrophone Aquarian H2d XLR,
- Un câble de 9 m (<https://www.aquarianaudio.com/h2d-hydrophone.html>),
- Enregistreur numérique Zoom H4n en XLR + alimentation fantôme +48V. "REC LEVEL" entre 90 et 100, en WAV stéréo,
- Fréquence d'échantillonnage 96kHz/24 bits.

3.6.3 Résultats

Densité de chant collectés lors de la campagne 2025

La zone géographique choisie, au droit du banc corallien du Cap La Houssaye, cible des habitats à fort enjeux de conservation. Elle marque la limite Nord de la réserve naturelle marine de la Réunion, un site exceptionnel pour la biodiversité marine et particulièrement fréquenté par de nombreux publics utilisateurs et opérateurs. Le Cap La Houssaye constitue également la « station sentinelle » principale du réseau Reef Check par la présence de son récif corallien. La carte ci-dessous (figure 89) représente la densité de chants de baleines à bosse relevés en 2025 par la société OKEANOS, complétées des données d'ABYSS, au regard de la position présumée du dispositif d'enregistrements acoustiques qui sera déployé par ABYSS dans le cadre du projet RESTOCEAN. Cette carte montre que la zone du Cap La Houssaye constitue une zone côtière particulièrement attractive pour les baleines à bosse chanteuses. Le placement du système au cœur de cette zone apparaît comme idéal et aussi pertinent pour détecter les vocalises provenant du plateau de haut fond océanique, appelé le "sec" au large (5 km) de la baie de St Paul où les chants sont les plus intenses. Cette zone est aussi connue pour faire partie de l'habitat privilégié du dauphin à long bec et du dauphin tacheté pantropical. Les grands dauphins (*T. truncatus* et *T. aduncus*) sont quant à eux plus mobiles entre le sec et la baie de St Paul.

Figure 89. Carte de la densité acoustique des chants enregistrés entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025 et emplacement prévisionnel du système stéréophonique « RESTOCEAN ». Surface interpolée du taux d'occurrence standardisé ($\log_{10}[\text{Obs}/h+1]$) : teintes rouges = occurrence relative plus élevée (l'échelle log atténue les extrêmes). Contexte : RNMR (zones 2A/2B/3), bande 300 m, secteur ≤ 10 nds en saison baleine. SCR : RGR92 / UTM 40S (EPSG:2975). Carte HD annexe 20. Données mutualisées : SWIMM 2025 - ABYSS.

3.6.4 Niveaux sonores

Le niveau sonore ambiant est évalué à partir des mesures directes par les hydrophones calibrés. Conformément aux orientations de la DCSMM 2008 et à la décision 2010/477/UE de la CE, la description des sons continus repose sur le niveau sonore moyen (moyenne arithmétique) aussi appelé Sound Pressure Level (SPL) pour 3 niveaux d'intégration fréquentielle : Bande de fréquences complète, bande 1/3 d'octave centrée sur 63 Hz, bande 1/3 d'octave centrée sur 125 Hz.

Le niveau acoustique est calculé selon cette équation :

$$V_{det} = V_{rec} - RS - G$$

Où V_{det} est l'amplitude du signal détecté en (dBV) et V_{rec} l'amplitude du signal enregistré par l'hydrophone + la chaîne d'acquisition (dBV) et G le gain.

Cette valeur à un temps donné est obtenue à partir du signal enregistré $s(t)$ par :

$$V_{rec}(t) = 10 \log_{10}(s(t)^2)$$

RS est la sensibilité de l'hydrophone. Elle vaut 165 dBV/ μ Pa \pm 3 dB sur la bande [10 Hz 4 kHz].

La figure 90 présente les niveaux sonores mesurés pour chacun des enregistrements. Les niveaux RMS moyens sont compris entre 137 et 145 dB re 1 μ Pa. La saturation du signal sur l'ensemble des fichiers ne permet pas de quantifier exactement la valeur maximale du SPL 0-peak. Compte tenu de la sensibilité de la chaîne de mesure, les niveaux dépassent fréquemment 165 dB re 1 μ Pa. Les valeurs RMS permettent toutefois d'identifier les enregistrements les plus puissants en termes d'intensité sonore : #1037, #1037_2 et #1136_(1-3) entre 139 et 160 dB re 1 μ Pa.

Figure 90. Courbes de niveau SPL des enregistrements collectés sur fenêtre glissante de 1 s. En rouge : max peak, en noir : niveau RMS (équivalent à Zleq), en bleu : 1/3 d'octave à 63 Hz, en vert : 1/3 d'octave à 125 Hz. Données : SWIMM 2025.

3.6.5 Structure des chants 2025

La même méthode a été appliquée à tous les enregistrements acoustiques sélectionnés. Afin de mettre en évidence la structure complète de la production sonore enregistrée, le spectrogramme à long terme (LTS) est estimé. Le LTS a été calculé avec une fenêtre temporelle glissante de type Hanning de durée 85 ms, avec un recouvrement de 90 %. Contrairement à la méthode classique pour les LTS, qui représente les spectres moyens pour chaque

trame, seules les fréquences les plus énergétiques dans 5 bandes de fréquences sont affichées ici : Basses Fréquences (BF) : 150-250 Hz, Moyennes Fréquences 1 (MF1) : 250-600 Hz, Moyennes Fréquences 2 (MF2) : 600-1050 Hz, Hautes Fréquences 1 (HF1) : 1050-2500 Hz et Hautes Fréquences 2 (HF2) : 2500-20000 Hz. De plus la distribution du contenu fréquentiel le plus énergétique est donnée pour chaque bande de fréquence. Ce type de représentation permet de trouver des modes de production propre à la zone et à la saison. Cependant, le LTS est fortement impacté par le niveau de bruit ambiant lorsque celui-ci dépasse le seuillage imposé pour le calcul. Le bruit ambiant ici est constitué par le bruit de mer, le parasitage induit par les mouvements de coque, les frottements de câble ou les passages de bateaux à distances variables de l'hydrophone.

Figure 91. Spectrogramme à long terme et distribution des fréquences énergétiques de la séquence (01) 2025-08-25_ACOU#0940.wav. Données : SWIMM 2025.

L'enregistrement 01 (figure 91) est de bonne qualité (c'est-à-dire fort Rapport Signal sur Bruit (RSB)) et d'une durée permettant de capturer la fin d'un cycle de chant, un cycle complet (700 s) et le début d'un 3^{ème} cycle. Ce chant se démarque par la diversité en fréquence des vocalises dont certaines présentent un contenu énergétique entre 2500 Hz et 2900 Hz sur les 2 premiers cycles puis sont abandonnées pour le 3^{ème} cycle. On note toutefois une bande constante de bruit, en partie aléatoire, entre 1300 Hz et 1900 Hz introduite par des passages de bateaux à moteur et amplifiée par le gain élevé de la chaîne de mesure.

Points notables de la distribution des fréquences énergétiques :

- Bande BF : 2 modes, à 160 Hz, à 200 Hz d'une amplitude moindre.
- Bande MF1 : 3 modes, à 270 Hz, à 315 Hz et à 450 Hz.
- Bande MF2 : 3 modes, diffus entre 620 Hz et 650 Hz, à 770 Hz et à 860 Hz.
- Bande HF1 : 2 modes, diffus entre 1560 Hz et 1590 Hz et à 1750 Hz. Distribution fortement impactée par le bruit ambiant entre 1300 Hz et 1900 Hz.
- Bande HF2 : 1 mode entre 2700 Hz et 2800 Hz

Figure 92. Spectrogramme à long terme et distribution des fréquences énergétiques de la séquence (02) 2025-08-25_ACOU#1014.wav. Données : SWIMM 2025.

L'enregistrement 02 (figure 92) est de qualité moyenne en termes de rapport signal sur bruit et le passage d'un bateau proche de l'hydrophone à la fin de l'enregistrement. Le niveau sonore moyen est un des plus faibles de tous les enregistrements analysés. D'une durée de 350 s, l'enregistrement ne collecte qu'un extrait du cycle de chant. La production vocale est très simple avec peu de variations et peu fréquente dans le temps. On retrouve une bande bruit entre 1300 Hz et 1900 Hz.

Figure 93. Spectrogramme à long terme et distribution des fréquences énergétiques de la séquence (3) 2025-08-25_ACOU#1037.wav. Données : SWIMM 2025.

L'enregistrement 03 (figure 93) présente une qualité du signal hétérogène, bonne au début puis se dégradant à partir de 600 s (10 min). Cela peut être dû à la dérive du bateau ou à un déplacement du chanteur. La structure cyclique du chant n'est pas observée. Il est possible que cet enregistrement soit à cheval sur la fin d'un cycle et le début d'un cycle. L'individu associe des unités sonores basses fréquences (< 500 Hz) et moyennes fréquences (500-2000 Hz), on note que le chant se modifie radicalement à partir de 650 s, l'individu ne produit plus que des vocalises de basses fréquences. Bruit persistant entre 1300 Hz et 1900 Hz.

Figure 94. **Spectrogramme à long terme et distribution des fréquences énergétiques de la séquence (4) 2025-08-25_ACOU#1136.wav (1-2-3).** Données : SWIMM 2025.

La séquence 4 (figure 94) est composée de 3 enregistrements consécutifs sur le même site couvrant une période de 1690 s (~28 min). Cet assemblage a permis de collecter un cycle complet de chant d'une durée de 940 s (~16 min), ainsi que les 2/3 de la fin d'un cycle. La qualité des enregistrements est bonne, l'individu isolé alterne des unités sonores basses fréquences et moyennes fréquences avec un épisode de productions sonores à hautes fréquences (>2500 Hz). Le contenu de cette séquence est analysé en détail dans la prochaine section.

Figure 95. Spectrogramme à long terme et distribution des fréquences énergétiques de la séquence (5) 2025-08-25_ACOU#0856.wav. Données : SWIMM 2025.

La séquence 5 (figure 95) est de qualité variable avec de fort bruits d'écoulement, de frottements de câble et la présence de bateau à moteur. Cela rend difficile l'interprétation de la LTS. L'enregistrement d'une durée de presque 19 min a permis de collecter la fin d'un cycle de chant, un cycle complet et un 3^{ème} cycle incomplet dû à un déplacement de l'individu ou dérive du bateau à partir de 960 s (16 min). Cet individu diffuse un chant assez monotone avec une durée de cycle relativement courte de 470 s.

Figure 96. Spectrogramme à long terme et distribution des fréquences énergétiques de la séquence (6) 2025-08-25_ACOU#1037_2.wav. Données : SWIMM 2025.

La séquence 6 (figure 96) est de bonne qualité jusqu'au dernier quart de l'enregistrement, puis le passage d'un bateau proche de l'hydrophone masque totalement le chant de l'individu. Sur une durée de 13 min l'enregistrement semble être à cheval sur 2 cycles de chant et ne permet donc pas d'isoler clairement un cycle de chant. L'individu alterne des vocalises basses fréquences, moyennes fréquences avec certaines unités sonores hautes fréquences (~3000 Hz) comme observées dans les séquences (1) et (4).

Figure 97. Spectrogramme à long terme et distribution des fréquences énergétiques de la séquence (7) 2025-08-25_ACOU#1108.wav. Données : SWIMM 2025.

La séquence 7 (figure 97) est de bonne qualité. Elle comporte un cycle complet de chant d'une durée de 580 s, suivi d'un 2ème cycle quasi complet. Un cycle présente une diversité d'unités sonores entre basses et moyennes fréquences.

3.6.6 Contenu détaillé d'un chant

La séquence 4 a été analysée en détail et chaque unité sonore a été caractérisé et annotée précisément. Dans le cadre d'une étude sur les non-linéarités dans la production acoustique des baleines à bosse (Doh et al. 2025), les vocalises possédant des caractéristiques non linéaires ont été répertoriées. Les types de non-linéarités recherchés sont les suivant :

- Les **sauts de fréquence** : la fréquence fondamentale change brusquement au cours de la vocalisation. Ce phénomène peut se produire plusieurs fois dans une même vocalisation.
- L'**introduction de chaos** : le mode chaotique s'apparente à un bruit acoustique interne à la vocalisation, correspondant à une perte courte de vibrations harmoniques du générateur vocal.
- Les **biphonnations** : vocalisations présentant simultanément deux fréquences fondamentales distinctes couplées ou découplées.

- Les **sous-harmoniques** : elles apparaissent à des intervalles fractionnaires de la fréquence fondamentale.

Le traitement des données est effectué par un opérateur humain expert. Ce dernier écoute le fichier audio tout en visualisant le spectrogramme de l'enregistrement et signale les événements détectés. Les fenêtres d'affichage successives ont une durée de 20 secondes sur la bande de fréquence [0 ; 10] kHz. La transformée de Fourier rapide (FFT) est calculée sur $N = 32\,768$ points (bande la plus large). Ce paramètre est adapté en fonction de la détection. Par exemple, $N = 1\,024$ est plus approprié pour les signaux de courte durée, tels que les signaux impulsifs. De plus, les échelles des représentations fréquentielles et temporelles peuvent être adaptées au signal d'intérêt pour une annotation précise. Dans ce rapport, les échelles de couleurs des spectrogrammes peuvent être ajustées pour mettre en évidence une détection particulière ou la faire ressortir du bruit de fond. Les graphiques et l'analyse sont codés sous MATLAB.

La production acoustique de l'individu isolé est répertoriée dans un tableau (figure 98), où sont indiqués :

- Date : jour de l'enregistrement,
- Fichier : nom du fichier « .wav »,
- Numéro de l'événement : numéro de la détection par rapport au début du fichier traité, par ordre chronologique,
- Heure : heure de la détection par rapport aux fichiers traités,
- Durée : durée de l'événement. Les événements répétés (par exemple, séries de clics, sifflements successifs) sont décrits sur la durée totale des répétitions. Les événements sont regroupés dans la même détection si l'intervalle de temps entre deux événements est inférieur ou égal à 1 s,
- Fréquence : intervalle de fréquence de la détection [fmin : fmax],
- Non linéarité : présence de non-linéarité parmi ces 4 classes suivantes : saut en fréquence, chaos, biphonation, sous harmoniques,
- Nom événement : Nom donné à l'unité sonore,
- Type : continu ou impulsionnel,
- Commentaires libres : toutes observations pertinentes de l'annotateur.

fichier	# événement	temps (min : s)	durée (s)	fréquence (Hz)	Non linéarité				Nom événement	type	commentaires libres	
					Chaos	Biphonation	Saut de fréquence	subharmonics				
2025-08-25_ACOU#1136_1.wav	1	00:02.42	00:01.17	105 : 112					x F0/2	LF grunt	Continu	
	2	00:06.44	00:01.18	114 : 181						LF Moan (drip)	continu	
	3	00:09.06	00:02.21	285 : 328	X				X	Moan	continu	
	4	00:12.11	00:02.24	290 : 328	X				X	Moan	continu	
	5	00:16.13	00:01.32	117 : 152						LF Moan (drip)	continu	
	6	00:19.14	00:01.78	102 : 108					X F0/2	LF Grunt	Continu	
	7	00:22.95	00:01.77	107 : 148	X					LF Moan (drip)	Continu	
	8	00:26.54	00:02.26	280 : 340	X				X	Moan	Continu	3F0 peu marquée

Figure 98. Exemple de tableau d'annotation pour les 8 premières unités sonores de l'enregistrement #1136_1. Données : SWIMM 2025.

Ce travail d'annotation sur la séquence 04 a permis de caractériser les unités sonores présentes. Au total, 153 unités sonores ont été analysées visuellement par un humain. Les spectrogrammes des différentes phrases identifiées sont représentés dans la figure 99, puis replacés à l'échelle du LTS de l'enregistrement complet. Les

spectrogrammes précis de l'ensemble des unités sonores d'un cycle complet sont représentés en bas de la figure. Pour cet individu, 5 types d'unité sonore sont produites pour constituer un cycle complet (dans l'ordre d'apparition) :

Motor sounds – drip call – Moan – siren’s call - grunt

Une grande gamme de fréquence est couverte : de 35 Hz pour les « LF Grunts », unités les plus basses fréquences à 6 kHz pour les « Siren’s calls ». L'annotation fine a permis de préciser la durée du cycle à 1100 s soit 18'20''.

Figure 99. Exemples des types de phrases annotées et leur présence sur le LTS de l'enregistrement #1136_ (1-3). Données : SWIMM 2025.

3.6.7 Présence de non-linéarités

La grande variété de vocalisations (gémissements, grognements, pulsations, cris et beuglements) produites par la baleine à bosse résulte de la complexité de son système vocal. La figure 100 présente le schéma du mécanisme de production sonore chez les baleines à fanons. Lorsque l'air traverse la trachée, des poumons au sac laryngé, le son est produit par la vibration des membranes recouvrant les deux cartilages aryénoïdes. En ajustant le flux d'air, l'espacement et l'orientation de ces deux cartilages, les baleines à bosse contrôlent la production sonore et construisent ainsi un registre

Figure 100. Schéma du mécanisme de production sonore chez les baleines à fanons, montrant le trajet de l'air dans le larynx et les structures impliquées dans la phonation. Source : Reidenberg, J. S. (2024). An innovative way for whales to sing. Nature, 627(8002), 40–42. <https://doi.org/10.1038/d41586-024-00307-1>.

vocal complexe, incluant des vocalisations avec ou sans harmoniques, ainsi que des sons pulsés. Dans les chants des baleines à bosse, certaines vocalisations présentent des non-linéarités telles que des sauts de fréquence, du chaos, des sous-harmoniques et des biphonations.

Le relevé des non-linéarités de la campagne SWIMM 2025 vient compléter une étude sur l’emploi des non-linéarités observé parmi un ensemble de chants annotés, provenant de trois lieux différents : Samana en République dominicaine (DR) en 2022, l’île Socorro au Mexique (IS) en 2001 et l’île Sainte-Marie à Madagascar, dont quatre chanteurs différents (M1, M2, M3 et M4) sur ce même site et durant la même saison (2022). La figure 101 présente la proportion de non-linéarités observée dans l’ensemble du chant pour tous les sites dont les données d’OKEANOS annotées pour le moment. Ces résultats sont préliminaires, il reste à estimer la validité des annotations et à poursuivre le travail de comparaison à une échelle plus fine.

Figure 101. *Proportion de non-linéarités observées parmi l’ensemble des unités sonores annotées pour 4 sites dont La Réunion (données préliminaires).*

Du fait de leur présence significative dans la plupart des chants collectés dans l’ensemble des océans, les non-linéarités acoustiques semblent jouer un rôle crucial dans la communication entre les individus. Des recherches futures sont pertinentes pour déterminer ce qui est intentionnel et ce qui est contraint par l’anatomie de l’individu. À l’avenir, d’autres questions pourraient être abordées : est-il possible d’extraire une signature acoustique individuelle en tenant compte des non-linéarités ? Leur émission est-elle liée au comportement du chanteur et/ou au contexte d’utilisation du chant (profondeur du chant, présence d’autres chanteurs ou d’un baleineau).

3.6.8 Conclusions volet acoustique (chants de baleines à bosse)

Les enregistrements de la saison 2025 confirment la présence de chants structurés de baleines à bosse avec une forte densité acoustique sur le secteur Cap La Houssaye « sec » de Saint-Paul témoignant du caractère particulièrement attractif de cette zone côtière pour des individus chanteurs.

La base analysée (9 enregistrements sur les 113 réalisés, moteur coupé, à proximité immédiate d'individus isolés vocalisant) met en évidence des cycles de chant complets de plusieurs minutes, une variabilité de la composition (unités basses et moyennes fréquences, épisodes > 2,5 kHz) et des séquences suffisamment longues pour documenter la dynamique intra-chant.

Un enregistrement a été précisément annoté par un opérateur humain. L'ensemble des unités sonores composant le cycle de chant de l'individu a été présenté dans le plan temps/fréquence. Au-delà de l'indicateur de présence, la documentation fine des unités et de leur agencement ouvre des perspectives pour comparer la composition des chants dans le temps et avec d'autres sites notamment de l'océan Indien.

Sur le plan des pressions, plusieurs séquences montrent un bruit de navires récurrent, notamment une bande entre 1300 et 1900 Hz, pouvant aller jusqu'à masquer le chant lors de passages proches. Cette superposition fréquentielle est un signal d'alerte, car le masquage acoustique peut réduire l'« espace de communication » disponible pour les signaux biologiques, et ce mécanisme est reconnu comme une voie d'impact majeure du bruit anthropique chez les mammifères marins. Les travaux sur l'observation commerciale indiquent en outre que le niveau de bruit émis (et pas seulement la présence du bateau) conditionne fortement les réponses comportementales des baleines à bosse et que des interactions acoustiques avec des bateaux d'observation sont documentées depuis plusieurs décennies. Dans ce contexte, l'acoustique SWIMM apporte un double apport opérationnel : (i) consolider l'identification de zones et périodes à forte valeur biologique (présence de chanteurs) ; (ii) objectiver une composante souvent invisible de la pression (bruit), directement pertinente pour le cadrage des pratiques : approche, vitesse, temps de co-présence, moteurs au point mort/coupés quand c'est possible, réduire le bruit des moteurs en privilégiant au moteur hors-bord, à la réduction de vitesse et en incitant, par exemple, au passage au moteur électrique.

Enfin, les limites métrologiques identifiées (saturation empêchant l'estimation robuste des maxima SPL, malgré des RMS informatifs) imposent de considérer les niveaux absolus comme indicateurs et non comme des estimations consolidées de l'exposition. La montée en puissance du volet PAM gagnera ainsi à s'appuyer sur (1) des chaînes calibrées avec marges dynamiques adaptées, (2) des protocoles standardisés de contexte (distance/trafic/conditions), et (3) des déploiements fixes (type système PAM stéréophonique) permettant de dissocier davantage chant, environnement et pression nautique.

4 Discussion / conclusion

SWIMM 2025 apporte d'abord une démonstration méthodologique forte : une activité commerciale d'observation peut produire une information scientifique utile à la gestion à condition d'être encadrée par un effort tracé, des protocoles standardisés, une validation explicite des données et une gouvernance claire de leur usage. Sur la fenêtre du 1^{er} juillet au 30 septembre 2025, le dispositif a cumulé 53 sorties, 2398 km parcourus, 306 km² prospectés, 240 h passées sur l'eau et 535 personnes embarquées, tout en documentant précisément la part des annulations, la concentration spatiale de l'effort et les conditions opérationnelles réelles. Cette articulation entre occurrences, effort et contexte d'acquisition est précisément ce qui donne à SWIMM sa portée scientifique : il ne s'agit pas d'une juxtaposition d'observations opportunistes, mais d'un système de production d'indicateurs comparables, lisibles et mobilisables pour l'aide à la décision, dans l'esprit des recommandations formulées pour les plateformes d'opportunité, la science participative encadrée et l'interopérabilité des données écologiques (Evans & Hammond 2004, Chase & Levine 2016, Wilkinson et al. 2016, Booth et al. 2020).

La saison 2025 se caractérise toutefois par un signal baleine relativement faible dans le jeu de données SWIMM, avec 34 occurrences de *Megaptera novaeangliae* pour 52 individus estimés cumulés, et aucune dyade mère-baleineau observée sur la période. Ce résultat contraste avec les bilans locaux récents de l'équipe Quiétude du CEDTM, qui décrivent des saisons 2022 à 2024 plus fortement marquées par la présence de l'espèce, avec 2,03 obs/h en 2022, 3,13 obs/h en 2023 et 1,9 obs/h en 2024 (Fisseau et al. 2022b, 2023, 2025b). La proportion d'observations comprenant au moins une mère et son baleineau y était également nettement plus élevée, atteignant 82,4 % en 2022, 43,3 % en 2023 et 39 % en 2024 (Fisseau et al. 2022b, 2023, 2025b). La discussion doit toutefois rester rigoureuse : SWIMM 2025 documente avant tout une baisse du signal observé dans la fenêtre effectivement échantillonnée, ce qui apparaît cohérent avec la variabilité interannuelle de la présence des baleines à bosse autour de La Réunion, sans constituer pour autant une preuve autonome d'un recul démographique à l'échelle de l'île. La concentration spatiale de l'effort, la dépendance au nombre de clients, les annulations météorologiques et la différence de nature entre protocoles imposent donc une forte prudence d'inférence. Le résultat n'en demeure pas moins important : il montre qu'en 2025, dans l'espace-temps couvert par SWIMM, la baleine à bosse n'a pas constitué le principal moteur quantitatif du dispositif.

C'est précisément pour cette raison que la principale réussite scientifique de ce programme ne réside pas dans le seul suivi des baleines, mais dans la validation d'une lecture multi-taxons du système côtier (Estes et al. 2016, Boyse et al. 2025). Le compartiment avifaune en est la démonstration la plus forte. Sur la saison, 1028 observations d'oiseaux marins ont été enregistrées pour 4384 individus estimés, répartis sur neuf espèces. Deux taxons dominant nettement le signal : *Phaethon lepturus* avec 392 contacts, et surtout *Anous spp.* avec 355 contacts et 3418 individus, soit environ 78 % du total recensé. Cette structure n'a rien d'anecdotique : elle montre qu'en année relativement pauvre en baleines, la saison peut rester écologiquement très riche dès lors que l'on suit la mégafaune comme un ensemble fonctionnel (Estes et al. 2016, Boyse et al. 2025). Dans un contexte où les oiseaux marins comptent parmi les groupes les plus vulnérables à l'échelle mondiale, leur forte représentativité dans SWIMM 2025 constitue un apport majeur, et non un simple volet « complémentaire » (Croxall et al. 2012, Dias et al. 2019).

Les noddis jouent ici un rôle analytique central. Leur abondance, la fréquence élevée des observations en vol, l'existence d'un hotspot principal de nourrissage sur la frange externe du Sec Saint-Paul jusqu'en face du port de Saint-Gilles, ainsi que l'identification d'un reposoir artificiel récurrent sur la « tonne » de la baie de Saint-Paul, montrent que SWIMM 2025 a capté bien davantage qu'une simple succession de contacts opportunistes (Jaquemet et al. 2004, Danckwerts et al. 2014, Shephard et al. 2018). Il a mis en évidence une organisation spatiale répétée du fonctionnement trophique côtier (Au & Pitman 1986, Jaquemet et al. 2004, Hebshi et al. 2008). Les noddis deviennent ainsi de véritables indicateurs de secteurs où la bathymétrie, les interfaces de pente, les mécanismes de convergence de surface et la disponibilité en proies structurent localement l'activité biologique (Au & Pitman 1986, Hebshi et al. 2008, Kojadinovic et al. 2008). L'intérêt scientifique est double : d'une part, l'avifaune confère au dispositif une profondeur écologique que n'aurait pas donnée une lecture strictement cétacés ; d'autre part, elle stabilise l'identification de zones d'intérêt écologique malgré les limites du plan d'échantillonnage (Mustika et al. 2021, Lambert et al. 2024).

Le paille-en-queue à bec jaune confirme cette lecture, mais sur un autre registre écologique. Sa distribution dessine une nappe littorale quasi continue adossée au front récifal et à la pente externe proximale, avec des noyaux marqués dans la baie de Saint-Paul, au Cap La Houssaye, au large du port de Saint-Gilles, sur le secteur Hermitage–La Saline puis vers Saint-Leu (Orlowski & Le Corre 2022, SEOR 2023b). Ce patron est cohérent avec une utilisation régulière du rebord de plateforme et des ruptures de pente, en lien avec les colonies, les trajets de prospection et les habitats de recherche alimentaire (Kojadinovic et al. 2008, Santos et al. 2019, Orlowski & Le Corre 2022, Ensanyar-Volle et al. 2023). En pratique, cela signifie que SWIMM n'a pas seulement documenté la présence d'une espèce visible et emblématique ; il a révélé une véritable géographie fonctionnelle du littoral ouest (Santos et al. 2019, Ensanyar-Volle et al. 2023). Là encore, l'avifaune change l'interprétation globale de la saison : ce qui aurait pu apparaître comme un « millésime » relativement modeste pour les baleines devient, grâce aux oiseaux marins, une saison de lecture fine des structures écologiques côtières (Estes et al. 2016, Mustika et al. 2021).

Les cétacés restent évidemment centraux dans l'interprétation du rapport, mais leur lecture doit être déplacée, moins vers une logique de quantité brute observée que vers une logique de pression redistribuée et de vulnérabilité comportementale (Quintana Martín-Montalvo et al. 2021, Fisseau et al. 2025b). Chez *Tursiops aduncus*, la distribution des comportements diffère significativement d'une répartition uniforme et est dominée par le déplacement (71 % ; χ^2 , $p < 0,001$). Les autres catégories (SOC, MIL, NR), plus faiblement représentées, ne se distinguent pas nettement entre elles, avec un signal intra-saison suggérant une hausse relative du milling et une baisse de la socialisation en fin de saison (Condet & Dulau-Drouot 2016, Dulau et al. 2017a). Chez *Stenella longirostris*, le rapport rappelle l'existence d'un habitat diurne sensible sur le plateau côtier (Condet & Dulau-Drouot 2016, Tyne et al. 2017, Quintana Martín-Montalvo et al. 2021). Pris ensemble, ces résultats appuient une hypothèse forte : Lorsque la ressource « baleine » devient localement moins prévisible, le nombre d'approches et d'interactions d'observation ne disparaît pas nécessairement ; une partie de cet effort peut se reporter vers d'autres taxons, notamment les dauphins (Fisseau et al. 2022b, 2025b). Cette lecture est cohérente avec les bilans régionaux antérieurs et avec la littérature montrant que l'observation embarquée et le respect, ou non, des règles d'approche modifient le comportement des dauphins long-bec à La Réunion, tandis que les

interactions nageurs–baleines peuvent produire des réponses comportementales mesurables chez les baleines à bosse (Fiori et al. 2019, Barra et al. 2020, Quintana Martín-Montalvo et al. 2021).

L'analyse des mises à l'eau renforce fortement ce constat. Le rapport indique une moyenne globale de 5,7 minutes et 57 mises à l'eau analysées, dont 35 % associées à une modification comportementale détectable. Surtout, parmi les situations déjà modifiées, la durée de la mise à l'eau ressort comme le facteur le plus directement associé à une escalade comportementale. Ce résultat est important parce qu'il déplace la discussion : l'enjeu n'est pas seulement de savoir s'il y a interaction, mais combien de temps l'animal y est exposé (Constantine et al. 2004, Peters et al. 2013, Fiori et al. 2019). La conclusion scientifique n'est donc pas binaire. L'absence majoritaire de réaction apparente ne peut en aucun cas être interprétée comme une absence de dérangement. Elle impose au contraire une lecture graduelle des interactions, dans laquelle la durée, l'intensité et la répétition de l'exposition deviennent des variables majeures, certaines réponses pouvant relever d'une tolérance apparente plutôt que d'une neutralité écologique de la pratique (Constantine 2001, Bejder et al. 2006, Fiori et al. 2019). C'est exactement le type de signal que seuls des relevés standardisés de terrain peuvent objectiver (Booth et al. 2020).

Les indicateurs de co-présence de navires confirment que les hotspots biologiques sont aussi des hotspots de pression (Fisseau et al. 2023, 2025b). Rapporté au plafond réglementaire régional de trois navires dans un rayon de 300 m, le taux d'infraction atteint 32,4 % pour les baleines contre 7,2 % pour les dauphins (Arrêté préfectoral n° 944/2025). Même si l'attractivité des baleines concentre plus fortement les dépassements, les dauphins restent durablement exposés à la fréquentation, comme l'ont montré les saisons précédentes, notamment pour *Stenella longirostris* (Quintana Martín-Montalvo et al. 2021, Fisseau et al. 2023, 2025b). La conclusion n'est donc pas seulement réglementaire ; elle est écologique : les zones d'intérêt biologique identifiées par SWIMM sont aussi des zones de vulnérabilité potentielle, où se cumulent attractivité du vivant, usage touristique, bruit, vitesse et répétition des approches (Erbe et al. 2019, New et al. 2020, Quintana Martín-Montalvo et al. 2021). Le Cap La Houssaye, le Sec Saint-Paul et les abords du port de Saint-Gilles ressortent ainsi non comme de simples "bons spots", mais comme de véritables interfaces socio-écologiques nécessitant un cadrage fin des pratiques (Fisseau et al. 2023, 2025b).

Les tortues marines prolongent cette lecture intégrée de la vulnérabilité. Avec 78 contacts pour 99 individus, dominés par *Chelonia mydas*, et une forte proportion de comportements de surface (63 %), il est montré que ce compartiment n'est pas seulement bien représenté ; il est représenté dans des situations biologiquement sensibles. Les individus observés en surface ou en nourrissage sur les secteurs littoraux peu profonds se trouvent particulièrement exposés au risque de collision et au trafic côtier (Hazel et al. 2007, Schoeman et al. 2020, Fisseau et al. 2023). Cette conclusion est importante car elle fait sortir les tortues d'un statut de « taxon secondaire » pour les replacer dans la même logique analytique que les cétacés et les oiseaux : celle d'une mégafaune observée dans des espaces d'usage intensif, où la lecture des comportements doit être articulée à celle des pressions (Hazel et al. 2007, Schoeman et al. 2020).

Le volet élasmobranches montre, lui, de manière exemplaire ce que la mutualisation des données apporte à l'analyse scientifique. Les données combinées MAEO–SWIMM ont permis de recenser 271 individus pour 97 contacts, dominés très largement par les raies, en particulier *Aetobatus ocellatus* avec 59 contacts et 213 individus. Ici, la coopération interprogrammes ne relève pas d'un habillage partenarial : elle augmente directement la

puissance analytique du dispositif, améliore la masse critique d'information disponible, et permet d'esquisser un observatoire régional plus robuste des élasmobranches côtiers (Wilkinson et al. 2016, Sequeira et al. 2019, Booth et al. 2020). C'est un point majeur pour la discussion, car il montre que la qualité d'un rapport ne dépend pas seulement de la quantité de données collectées par un seul programme, mais de la capacité à rendre les jeux de données compatibles, mutualisables et cumulables (Wilkinson et al. 2016, Chandler et al. 2017, Booth et al. 2020).

Les volets déchets flottants et acoustique achèvent de faire basculer SWIMM d'un simple inventaire naturaliste vers un véritable diagnostic écologique intégré (Jambeck et al. 2015, Lebreton et al. 2017, Erbe et al. 2019). Côté acoustique, 113 enregistrements ont été réalisés, dont 9 analysés, montrant des cycles de chant complets de baleines à bosse, mais aussi des séquences de bruit de navires récurrentes, avec masquage possible du signal biologique entre 1300 et 1900 Hz (Erbe et al. 2019). Côté déchets, le rapport met en évidence une distribution non aléatoire, plus marquée face aux zones urbanisées et portuaires (Jambeck et al. 2015, Lebreton et al. 2017). Pris ensemble, ces deux volets montrent que l'habitat de la mégafaune n'est pas seulement un espace de présence, mais un espace sonore, circulatoire et anthropisé (Jambeck et al. 2015, Lebreton et al. 2017, Erbe et al. 2019). SWIMM documente ainsi non seulement où se trouvent les animaux, mais dans quelles conditions de bruit, d'usage et de pollution ils évoluent. C'est un saut qualitatif décisif : on ne cartographie plus uniquement des espèces, on cartographie des situations écologiques (Lebreton et al. 2017, Erbe et al. 2019).

Au-delà des résultats par taxon, le rapport apporte un enseignement méthodologique majeur : la solidité du diagnostic tient à la mutualisation des compétences autant qu'à la collecte elle-même (Cummings & Kiesler 2005, Wilkinson et al. 2016, Chandler et al. 2017). Le rapport d'auteurs montre une complémentarité effective entre expertise acoustique, avifaune, déchets flottants, élasmobranches, analyses spatiales, statistiques, cartographie, éthologie, bancarisation et validation. Cette architecture n'est pas un simple mode d'organisation ; elle produit un gain scientifique concret, parce qu'elle permet de croiser les regards, de consolider les interprétations et d'éviter qu'un même jeu de données soit lu sous un seul angle disciplinaire (Cummings & Kiesler 2005, Ledford 2015, Wilkinson et al. 2016). Autrement dit, ce programme n'est pas seulement un rapport multi-thématique : c'est un rapport dont la qualité repose sur une intelligence analytique collective (Ledford 2015, Chandler et al. 2017).

Cette intelligence collective n'a de sens que si les données circulent. C'est là qu'interviennent l'interopérabilité et le partage des connaissances, qui constituent l'autre grande force scientifique du projet (Wilkinson et al. 2016, Chandler et al. 2017). Le protocole et les documents de cadrage montrent explicitement que les données n'ont pas vocation à rester enfermées dans un rapport autonome, mais à alimenter des plateformes thématiques déjà structurées : Happywhale pour la photo-identification des baleines, TORSOOI pour les tortues, MAEO pour les raies et requins, Faune Réunion pour l'avifaune, DALI (ou autres) pour les déchets, avec une articulation aux têtes de pôles du SINP et à Borbonica. La contribution de SWIMM à l'identification de deux nouvelles baleines à bosse, Alf et Milka, transmises à Kodal, résume parfaitement cette philosophie : SWIMM ne crée pas une base parallèle, il alimente des dispositifs existants, renforce leur interopérabilité, et fait de la donnée produite en mer une ressource immédiatement utile au collectif. Dans ce cadre, partager la donnée n'est pas un supplément éthique ; c'est une condition scientifique de cumulativité, de comparabilité interannuelle et de montée en qualité des analyses (Dickinson et al. 2012, Wilkinson et al. 2016, Chandler et al. 2017).

La limite la plus importante est d'ailleurs explicitement contenue dans cette réussite : la mutualisation demeure encore incomplète à l'échelle territoriale. Tant que certaines données restent cloisonnées, la capacité à produire des indicateurs véritablement robustes à l'échelle de La Réunion demeure réduite (Wilkinson et al. 2016, Chandler et al. 2017). À cela s'ajoutent les limites déjà bien identifiées du dispositif : concentration spatiale de l'effort, dépendance à l'activité commerciale, fenêtre horaire essentiellement matinale, faibles effectifs pour certains taxons et biais de détectabilité (Sequeira et al. 2019, Booth et al. 2020). Mais ces limites n'affaiblissent pas le rapport ; elles en définissent honnêtement le domaine d'inférence. Et c'est précisément ce qui renforce sa crédibilité : SWIMM 2025 ne prétend pas dire plus qu'il ne peut démontrer, tout en démontrant déjà beaucoup (Chandler et al. 2017, Booth et al. 2020).

En définitive, SWIMM 2025 n'est pas seulement le bilan d'une saison de terrain. C'est la démonstration qu'une activité commerciale peut être transformée en dispositif scientifique rigoureux (Evans & Hammond 2004, Chandler et al. 2017) ; qu'une année localement peu marquée par les baleines peut devenir, grâce à l'avifaune et à l'approche multi-taxons, une année de très haute valeur écologique (Estes et al. 2016) ; que les zones d'intérêt biologique sont aussi des zones de pression et donc des zones d'enjeu de gestion (Quintana Martín-Montalvo et al. 2021) ; et que la robustesse d'un diagnostic dépend autant de la qualité des observations que de la capacité à mutualiser les compétences, rendre les données interopérables et partager la connaissance (Wilkinson et al. 2016, Chandler et al. 2017). Le principal apport scientifique de ce rapport est sans doute là : SWIMM 2025 montre qu'à La Réunion, la mégafaune ne peut plus être lue taxon par taxon, programme par programme, ni acteur par acteur. Elle doit être comprise comme un système côtier intégré, et SWIMM apporte désormais une preuve solide qu'il est possible de documenter ce système avec suffisamment de finesse pour éclairer à la fois la connaissance, la gestion et la transformation même des pratiques d'observation en mer (Wilkinson et al. 2016, Estes et al. 2016).

Enfin, ce rapport a aussi une valeur démonstrative : il montre concrètement ce qu'un dispositif de ce type est déjà capable de produire en une seule saison en termes de structuration de l'effort, de lecture multi-taxons, d'identification de zones d'intérêt écologique et de mise en évidence de pressions associées. Mais il en rappelle simultanément la condition essentielle de maturité scientifique : SWIMM est, par nature, un programme fondé sur les séries temporelles. Or, en écologie, la robustesse des inférences sur les tendances, la variabilité interannuelle, la stabilité des noyaux spatiaux ou la récurrence des réponses comportementales dépend d'abord de la répétition des observations dans le temps et de l'accumulation de jeux de données comparables (Lindenmayer & Likens 2010, Magurran et al. 2010). Dans le cas présent, et au regard de la variabilité intra et interannuelle déjà perceptible, des contraintes d'échantillonnage et de l'hétérogénéité des taxons suivis, ce premier exercice doit donc être lu comme une preuve de capacité et non comme un état définitif du système. Tirer des conclusions scientifiquement robustes sur les tendances de fond, distinguer ce qui relève d'un signal écologique durable de ce qui tient à la variabilité annuelle, et consolider des indicateurs véritablement stabilisés à l'échelle de La Réunion nécessiteront vraisemblablement au moins deux à trois années supplémentaires de suivi standardisé.

Table des figures

Figure 1. Zone d'étude et cadre géographique des prospections SWIMM 2025 à La Réunion. Fond bathymétrique (échelle 0 à -4 400 m, courbes isobathes visibles) ; trait noir : limite des 6 milles nautiques ; trame rose : emprise de la zone d'étude (grille 1 km*1 km) correspondant aux secteurs prospectés entre le 1 ^{er} juillet et le 30 septembre 2025 ; étoile rouge : point de référence météo utilisé pour les analyses (21.012° S, 55.209° E). Projection : RGR92 / UTM 40S (EPSG:2975). Barre d'échelle (0–20 km).	21
Figure 2. Logo de Scubananas. Structure "incubatrice" du projet SWIMM.	22
Figure 3. fiche de relevés mégafaune marine et acoustique. Exemple du 23 juillet 2025.	24
Figure 4. Fiche mise à l'eau et comportements. Elle permet de caractériser la mise à l'eau des observation et leur influence sur l'évolution comportementale instantanée des animaux.....	25
Figure 5. Rose des vents (fréquences, %). Répartition directionnelle des vents (provenance)entre le 1er juillet 2025 et le 30 septembre 2025 sur la même période (08 h–13 h; n = 83 jours; secteurs de 22,5°). Données Windy pro.	27
Figure 6. Rose de la houle (fréquences, %). Répartition directionnelle des houles (provenance) du 1 ^{er} juillet au 30 septembre 2025, moyennes journalières 08 h–13 h (n = 83 jours; secteurs de 22,5°).	28
Figure 7. Évolution de la fraction éclairée de la Lune (%) entre le 1 ^{er} juillet et le 30 septembre 2025.....	28
Figure 8. Effort de prospection du projet SWIMM 2025. Les lignes représentent l'ensemble des 53 traces des sorties réalisées ; la zone bleue représente la surface prospectée associée (union des zones couvertes avec une fenêtre d'observation de 500 m autour du bateau à un instant t). Départs : Saint-Gilles (n = 50) ; Saint-Leu (n = 3).	29
Figure 9. Illustration du moteur 300 CV de l'embarcation utilisée par Scubananas lors des sorties. © Sylvain Corbel	30
Figure 10. Vitesses par zones (10 nds / 5 nds / libre). Boxplots des vitesses (en nœuds) par catégorie de zone. Filtre appliqué : ≤ 2 nds exclues (toutes les statistiques sont calculées sur les vitesses réelles > 2 nds). Les boîtes montrent l'intervalle interquartile [Q1–Q3] avec médiane (valeur indiquée). Q1 et Q3 sont annotés juste à l'extérieur, côté gauche de chaque boîte.; les outliers (points) sont affichés et le % d'outliers est noté en vertical. Un trait horizontal marque la borne supérieure (Q3 + 1,5×IQR) de chaque distribution. La ligne pointillée rouge correspond à la moyenne globale (MG) toutes zones confondues (> 2 nds).....	31
Figure 11. Baleine à bosse (M. novaeangliae) et grands dauphins (T. truncatus). Image prise en juin 2023. © Sylvain Corbel	35
Figure 12. Fréquence d'observation des baleines à bosse (Megaptera novaeangliae), entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025. Surface interpolée du taux d'occurrence standardisé ($\log_{10}[\text{Obs}/h+1]$) à partir d'observations géolocalisées. Les couleurs indiquent des zones de concentration relative (et non une densité absolue). Couches réglementaires : RNMR (bande 300 m ; zones 2A/2B/3) et secteurs limités à 10 nds. SCR : RGR92 / UTM 40S – EPSG:2975. Remarque : aucune mère–baleineau n'a été observée lors de nos sorties 2025. Carte HD annexe 1. Données : SWIMM 2025.....	36

Figure 13. Nombre d'observations de baleines à bosse par heure de prospection sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2025. Barres bleu clair (bord bleu) = Obs/h par jour ; courbe bleue = moyenne mobile 7 jours. Le maximum est atteint le 25-07, les autres pics principaux sont également précisés. Calculs réalisés sur la même emprise spatiale que la carte, avec standardisation par l'effort. Données : SWIMM 2025.....	37
Figure 14. Illustration de la baleine « Marguerite », individus emblématique de la saison 2023. ©Sylvain Corbel	38
Figure 15. Barplot des comportements de baleines à bosse durant la saison 2025. Répartition des occurrences par comportement (n =34). Axe Y : fréquence d'occurrence (%) ; axe X : codes comportementaux. Les étiquettes au-dessus des barres indiquent effectif (%). Codes : ST =statique (vert) ; DEP=déplacement (violet) ; AG = activité de surface (sauts, frappes caudales et/ou pectorales ; marron); COMP_I = compétition intraspécifique (jaune); IND = indéterminé (gris). Pourcentages normalisés sur l'ensemble des occurrences du fichier (non pondérés par l'effort). Données : SWIMM 2025.....	39
Figure 16. Rose des déplacements des baleines à bosse entre le 1 ^{er} juillet et le 30 septembre 2025. Les barres donnent la fréquence relative par secteur (%), normalisée sur l'ensemble des événements de déplacement (n = 12). Étiquettes = effectif (fréq. %) par secteur. Convention : 0° = N, sens horaire. Graduations radiales 0-70 % par pas de 10 %. Données : SWIMM 2025.....	39
Figure 17. . Répartition des comportements de surface observés chez les baleines à bosse durant la saison 2025. Les occurrences codées AG ont été réparties en trois catégories : sauts (S), frappes de caudale (C) et frappes de pectorales (P). Les pourcentages indiquent la fréquence relative de chaque type de manifestation. Données : SWIMM 2025. © Sylvain Corbel.	40
Figure 18. Photo d'identification de deux baleines à bosse. Alf et Milka font désormais partie des nouvelles baleines identifiées à la Réunion. Données : SWIMM 2025. ©Sylvain Corbel	41
Figure 19. Fréquence d'observation des dauphins long bec (Stenella longirostris), entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025. Surface interpolée du taux d'occurrence standardisé ($\log_{10}[\text{Obs}/h+1]$) à partir d'observations géolocalisées. Les couleurs indiquent des zones de concentration relative (et non une densité absolue). Couches réglementaires : RNMR (bande 300 m ; zones 2A/2B/3). SCR : RGR92 / UTM 40S – EPSG:2975. Carte HD annexe 2. Données : SWIMM 2025.....	42
Figure 20. S. longirostris en déplacement. ©Sylvain Corbel	42
Figure 21. barplot comportements (S. longirostris). Répartition des occurrences par comportement (N = 11). Axe Y : fréquence d'occurrence (%) ; axe X : codes comportementaux. Étiquettes = effectif (pourcentage). Codes : DEP = déplacement ; MIL = milling (déplacement erratique/circulaire). Données : SWIMM 2025.	43
Figure 22. Rose des déplacements des Dauphins long-becs entre le 1 ^{er} juillet et le 30 septembre 2025. Les barres donnent la fréquence relative par secteur (%), normalisée sur l'ensemble des événements de déplacement (n = 12). Étiquettes = effectif (fréq. %) par secteur. Convention : 0° = N, sens horaire. Données : SWIMM 2025.....	43
Figure 23. Fréquence d'observation des grands dauphin de l'Indo-Pacifique (Tursiops aduncus), entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025. Surface interpolée du taux d'occurrence standardisé ($\log_{10}[\text{Obs}/h+1]$) à partir d'observations géolocalisées. Les couleurs indiquent des zones de concentration relative (et non une densité	

absolue). Couches réglementaires : RNMR (bande 300 m ; zones 2A/2B/3) et secteurs limités à 10 nds. SCR : RGR92 / UTM 40S – EPSG:2975. Carte HD annexe 3. Données : SWIMM 2025..... 44

Figure 24. **barplot comportements (T. aduncus)**. Répartition des occurrences par comportement (N = 52). Axe Y : fréquence d'occurrence (%) ; axe X : codes comportementaux. Étiquettes = effectif (pourcentage). Codes : DEP = déplacement ; SOC = socialisation ; MIL = milling (déplacement erratique/circulaire) ; NR = nourrissage. Données : SWIMM 2025..... 45

Figure 25. **Rose des déplacements du grand dauphin commun de l'Indopacifique** entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025. Les barres donnent la fréquence relative par secteur (%), normalisée sur l'ensemble des événements de déplacement (n = 37). Étiquettes = effectif (fréq. %) par secteur. Convention : 0° = N, sens horaire. Données : SWIMM 2025..... 45

Figure 26. **Évolution intra-saison des comportements (Tursiops aduncus)**. Composition mensuelle (%) des comportements observés entre juillet et septembre 2025. Chaque barre empilée représente 100 % des occurrences du mois (N_juil = 24, N_août = 21, N_sept = 7). Codes : DEP = déplacement ; SOC = socialisation ; MIL = milling ; NR = nourrissage. valeurs non pondérées par l'effort. Données : SWIMM 2025. 46

Figure 27. **Grands dauphins de l'Indo-Pacifique (Tursiops aduncus), dont un individu transportant un Naso unicornis au niveau du rostre, avec en arrière-plan une baleine à bosse (M. novaeangliae)**. Cette image documente un transport de proie, sans permettre à elle seule de conclure sur le contexte comportemental exact. ©Sylvain Corbel 46

Figure 28. **Zones d'observation des grands dauphins (T. truncatus) et des dauphins tachetés pantropicaux (S. attenuata) entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025**. Le grand dauphin est indiqué par la forme de verticale le tacheté pantropical par celle horizontale. Contexte : RNMR (zones 2A/2B/3), bande 300 m, secteur ≤ 10 nds en saison baleine. SCR : RGR92 / UTM 40S (EPSG:2975). Carte HD annexe 4. Données : SWIMM 2025. 47

Figure 29. **Tortue verte (C.mydas) en pleine eau**. En fond des baigneurs. Image prise sur le site de "Canyon" à Saint Gilles les bains en mai 2023. © Sylvain Corbel..... 50

Figure 30. **Fréquence d'observation des tortues marines (verte, imbriquée) entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025**. Surface interpolée du taux d'occurrence standardisé ($\log_{10}[\text{Obs}/h+1]$) : teintes chaudes = occurrence relative plus élevée (l'échelle log atténue les extrêmes). Contexte : RNMR (zones 2A/2B/3), bande 300 m, secteur ≤ 10 nds en saison baleine. SCR : RGR92 / UTM 40S (EPSG:2975). Carte HD annexe 5. Données : SWIMM 2025..... 51

Figure 31. **Répartition des occurrences de tortues marines (vertes et imbriquées) par comportement (n = 78)**. Axe Y : fréquence d'occurrence (%) ; axe X : codes comportementaux : SU = surface(rouge) ;NR = nourrissage (orange) ; DEP = en déplacement (violet). Étiquettes = effectif (%). Données : SWIMM 2025..... 52

Figure 32. **Tortue verte (Chelonia mydas) en phase ventilatoire**. Image prise en février 2023 dans la RNMR devant les Roches noires. © Sylvain Corbel..... 52

Figure 33. **Illustration d'Ardenna pacifica en plein vol**..... 55

Figure 34. **Fréquence d'observation des Noddis (Anous spp.) entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025**. Surface interpolée du taux d'occurrence standardisé ($\log_{10}[\text{Obs}/h+1]$) : teintes chaudes = occurrence relative plus

élevée (l'échelle log atténue les extrêmes). Contexte : RNMR (zones 2A/2B/3). SCR : RGR92 / UTM 40S (EPSG:2975). Carte HD annexe 6. Données : SWIMM 2025.56

Figure 35. **Diagramme en barres des comportements des noddis (*Anous spp.*)**. Fréquence relative (%) des comportements observés en mer à La Réunion entre juillet et septembre 2025 (N = 355). Codes et couleurs : VOL (en vol, bleu), NR (nourrissage, orange), ST (perché sur support – bouée/objet, vert), SU (posé à la surface, rouge), IND (indéterminé, gris). Les étiquettes au-dessus des barres indiquent l'effectif et la part correspondante. Données : SWIMM 2025.57

Figure 36. **Occurrences de nourrissage (NR) par tranche horaire**. Nombre d'événements de nourrissage des noddis (*Anous spp.*) par tranche de 1 h (08–12 h), juillet–septembre 2025. Barres = occurrences ; traits vert foncé = erreur standard (SE) sous hypothèse de comptage de Poisson ($SE = \sqrt{n}$). Axe X : tranche horaire (h) ; axe Y : nombre d'occurrences. Données : SWIMM 2025.57

Figure 37. **Rose des directions des vols des noddis (*Anous spp.*)**. Fréquence relative (%) des directions de déplacement pour les contacts en VOL uniquement observés à La Réunion entre juillet et septembre 2025 (N = 237). Représentation polaire en 8 secteurs (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW), 0° = N, sens horaire, largeur de secteur 45°. Données : SWIMM 2025.57

Figure 38. **Zones de nourrissage des noddis (*Anous spp.*) identifiées** entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025. Contours rouges en pointillé : secteurs de nourrissage récurrents (agrégations d'observations « NR »). Contexte réglementaire (RNMR) : zones 2A/2B/3, bande des 300 m, secteur ≤ 10 nds en saison baleine. Fond bathymétrique et isobathes (m). SCR : RGR92 / UTM 40S (EPSG:2975). Carte HD annexe 7. Données : SWIMM 2025.58

Figure 39. ***Anous spp.* en vol**. ©Sylvain Corbel.58

Figure 40. **Fréquence d'observation du Phaethon à bec jaune (*Phaethon lepturus*) entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025**. Surface interpolée du taux d'occurrence standardisé ($\log_{10}[\text{Obs}/h+1]$) : teintes chaudes = occurrence relative plus élevée (l'échelle log atténue les extrêmes). Contexte : RNMR (zones 2A/2B/3), bande 300 m, secteur ≤ 10 nds en saison baleine. SCR : RGR92 / UTM 40S (EPSG:2975). Carte HD annexe 8. Données : SWIMM 2025.59

Figure 41. Phaeton à bec jaune (*Phaethon lepturus*). Image prise en juillet 2025 à la pointe de la ravine des cafres. © Sylvain Corbel59

Figure 42. **Diagramme en barres des comportements des pailles en queue (*Phaeton lepturus*)**. Fréquence relative (%) des comportements observés en mer à La Réunion entre juillet et septembre 2025 (N = 392). Codes et couleurs : VOL (en vol, bleu), NR (nourrissage, orange), SU (posé à la surface, rouge). Les étiquettes au-dessus des barres indiquent l'effectif et la part correspondante. Données : SWIMM 2025.60

Figure 43. **Rose des directions des vols des pailles en queue (*Phaeton lepturus*)**. Fréquence relative (%) des directions de déplacement pour les contacts en VOL uniquement observés à La Réunion entre juillet et septembre 2025 (N = 392). Représentation polaire en 8 secteurs (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW), 0° = N, sens horaire, largeur de secteur 45°. Données : SWIMM 2025.60

Figure 44. **Fréquence d'observation du « Labbe antarctique » (*Stercorarius antarcticus*) entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025**. Surface interpolée du taux d'occurrence standardisé ($\log_{10}[\text{Obs}/h+1]$) : teintes chaudes

= occurrence relative plus élevée (l'échelle log atténuée les extrêmes). Contexte : RNMR (zones 2A/2B/3), bande 300 m.. SCR : RGR92 / UTM 40S (EPSG:2975). Carte HD annexe 9. Données : SWIMM 2025.	61
Figure 45. Illustration de <i>Stercorarius antarcticus</i> . ©Sylvain Corbel	61
Figure 46. Diagramme en barres des comportements du Labbe antarctique (<i>Stercorarius antarcticus</i>) . Fréquence relative (%) des comportements observés en mer à La Réunion entre juillet et septembre 2025 (N = 70). Codes et couleurs : VOL (en vol, bleu), NR (nourrissage, orange), SU (posé à la surface, rouge). Les étiquettes au-dessus des barres indiquent l'effectif et la part correspondante. Données : SWIMM 2025.	62
Figure 47. Rose des directions des vols du Labbe antarctique (<i>Stercorarius antarcticus</i>) . Fréquence relative (%) des directions de déplacement pour les contacts en VOL uniquement observés à La Réunion entre juillet et septembre 2025 (N = 37). Représentation polaire en 8 secteurs (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW), 0° = N, sens horaire, largeur de secteur 45°. Données : SWIMM 2025.	62
Figure 48. Fréquence d'observation du « Puffin tropical » (<i>Puffinus bailloni</i>) entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025 . Surface interpolée du taux d'occurrence standardisé ($\log_{10}[\text{Obs}/h+1]$) : teintes chaudes = occurrence relative plus élevée (l'échelle log atténuée les extrêmes). Contexte : RNMR (zones 2A/2B/3), bande 300 m. SCR : RGR92 / UTM 40S (EPSG:2975). Carte HD annexe 10. Données : SWIMM 2025.	63
Figure 49. Diagramme en barres des comportements du Puffin tropical (<i>Puffinus bailloni</i>) . Fréquence relative (%) des comportements observés en mer à La Réunion entre juillet et septembre 2025 (N = 60). Codes et couleurs : VOL (en vol, bleu), NR (nourrissage, orange), SU (posé à la surface, rouge). Les étiquettes au-dessus des barres indiquent l'effectif et la part correspondante. Données : SWIMM 2025.....	64
Figure 50. Rose des directions des vols du Puffin tropical (<i>Puffinus bailloni</i>) . Fréquence relative (%) des directions de déplacement pour les contacts en VOL uniquement observés à La Réunion entre juillet et septembre 2025 (N = 60). Représentation polaire en 8 secteurs (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW), 0° = N, sens horaire, largeur de secteur 45°. Données : SWIMM 2025.....	64
Figure 51. Illustration de <i>Puffinus bailloni</i> en surface . ©Sylvain Corbel	64
Figure 52. Fréquence d'observation du « Puffin du Pacifique » (<i>Ardenna pacifica</i>) entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025 . Surface interpolée du taux d'occurrence standardisé ($\log_{10}[\text{Obs}/h+1]$) : teintes chaudes = occurrence relative plus élevée (l'échelle log atténuée les extrêmes). Contexte : RNMR (zones 2A/2B/3), bande 300 m. SCR : RGR92 / UTM 40S (EPSG:2975). Carte HD annexe 11. Données : SWIMM 2025.	65
Figure 53. Diagramme en barres des comportements du puffin du Pacifique (<i>Ardenna pacifica</i>) . Fréquence relative (%) des comportements observés en mer à La Réunion entre juillet et septembre 2025 (N = 54). Codes et couleurs : VOL (en vol, bleu), NR (nourrissage, orange). Les étiquettes au-dessus des barres indiquent l'effectif et la part correspondante. Données : SWIMM 2025.....	66
Figure 54. Rose des directions des vols du puffin du Pacifique (<i>Ardenna pacifica</i>) . Fréquence relative (%) des directions de déplacement pour les contacts en VOL uniquement observés à La Réunion entre juillet et septembre 2025 (N = 54). Représentation polaire en 8 secteurs (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW), 0° = N, sens horaire, largeur de secteur 45°. Données : SWIMM 2025.....	66
Figure 55. Illustration d'<i>Ardenna pacifica</i> en vol . ©Sylvain Corbel	66

Figure 56. Fréquence d'observation de la « Sterne voyageuse » (<i>Thalasseus bengalensis</i>) entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025. Surface interpolée du taux d'occurrence standardisé ($\log_{10}[\text{Obs}/h+1]$) : teintes chaudes = occurrence relative plus élevée (l'échelle log atténue les extrêmes). Contexte : RNMR (zones 2A/2B/3), bande 300 m.. SCR : RGR92 / UTM 40S (EPSG:2975). Carte HD annexe 12. Données : SWIMM 2025.	67
Figure 57. Illustration de <i>Thalasseus bengalensis</i> en vol. ©Sylvain Corbel.....	67
Figure 58. Diagramme en barres des comportements de la sterne voyageuse (<i>Thalasseus bengalensis</i>). Fréquence relative (%) des comportements observés en mer à La Réunion entre juillet et septembre 2025 (N = 19). Codes et couleurs : VOL (en vol, bleu), NR (nourrissage, orange). Les étiquettes au-dessus des barres indiquent l'effectif et la part correspondante. Données : SWIMM 2025.....	68
Figure 59. Rose des directions des vols de la sterne voyageuse (<i>Thalasseus bengalensis</i>). Fréquence relative (%) des directions de déplacement pour les contacts en VOL uniquement observés à La Réunion entre juillet et septembre 2025 (N = 16). Représentation polaire en 8 secteurs (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW), 0° = N, sens horaire, largeur de secteur 45°. Données : SWIMM 2025.....	68
Figure 60. Zones d'observation des autres espèces d'oiseaux : Gygis blanche (<i>Gygis alba</i>), Phaéton à brins rouges (<i>Phaethon rubricauda</i>), Héron strié (<i>Butorides striata</i>) entre le 1 ^{er} juillet et le 30 septembre 2025. Symbologie : icônes dédiées par espèce (héron strié, sterne blanche, paille-en-queue à brins rouges) positionnées au point d'observation ; icônes non proportionnelles aux effectifs. Contexte : RNMR (zones 2A/2B/3), bande 300 m, secteur ≤ 10 nds en saison baleine. SCR : RGR92 / UTM 40S (EPSG:2975). Carte HD annexe 13. Données : SWIMM 2025.....	69
Figure 61. 1- <i>Butorides striata</i> ©Sylvain Corbel, 2- <i>Phaethon rubricauda</i> ©Eric VanderWerf, 3- <i>Gygis alba</i> ©Sylvain Corbel	69
Figure 62. Observation d'un requin marteau (<i>Sphyrna cf zygaena</i>). Image réalisée en septembre 2023 devant les « aigrettes ». © Sylvain Corbel.	72
Figure 63. Logo du projet MAEO (Mascarene Archipelago Elasmobranch Observatory). Source : site web ARBRE.....	73
Figure 64. Occurrence de raies, toutes espèces confondues (raie aigle ocellée (<i>Aetobatus ocellatus</i>), raie à queue épineuse (<i>Bathytoshia lata</i>), Raie guitare à points blancs (<i>Rhynchobatus australiae</i>), Raie pastenague à taches noires (<i>Taeniurops meyeri</i>), Raie torpille tachetée (<i>Torpedo fuscomaculata</i>) entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025. Surface interpolée du nombre d'occurrence : teintes chaudes = occurrence plus élevée). Contexte : RNMR (zones 2A/2B/3), bande 300 m, secteur ≤ 10 nds en saison baleine. SCR : RGR92 / UTM 40S (EPSG:2975). Données : MAEO - SWIMM 2025. Carte HD annexe 14. Données mutualisées: MAEO - SWIMM 2025.	75
Figure 65. Illustration de la raie pastenague à taches noires (<i>Taeniurops meyeri</i>). © Sylvain Corbel....	75
Figure 66. Occurrence de requins, toutes espèces confondues (requin bouledogue (<i>Carcharhinus leucas</i>), requin marteau commun (<i>Sphyrna zygaena</i>), grand requin-marteau (<i>Sphyrna mokarran</i>), requin marteau non-identifié (<i>Sphyrna spp.</i>)) entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025. Surface interpolée du nombre d'occurrence : teintes chaudes = occurrence plus élevée). Contexte : RNMR (zones 2A/2B/3), bande 300 m, secteur ≤ 10 nds en	

saison baleine. SCR : RGR92 / UTM 40S (EPSG:2975). Carte HD annexe 15. Données mutualisées: MAEO - SWIMM 2025.....	76
Figure 67. Requin marteau (<i>Sphyrna cf zygaena</i>) . © Sylvain Corbel.....	76
Figure 68. Zone de convergence fonctionnelle et de vulnérabilité obtenue par fusion de trois indicateurs complémentaires : présence diurne récurrente de <i>Stenella longirostris</i> , intensité relative des chants de baleines à bosse et épisodes de chasse d'oiseaux marins. Le gradient de couleur traduit un indice composite relatif croissant, les valeurs les plus élevées correspondant aux secteurs de plus forte superposition entre signal de sensibilité comportementale, activité acoustique potentiellement liée au contexte reproducteur et activité trophique de surface. Carte HD annexe 16. Données : SWIMM 2025.....	78
Figure 69. Zones principales d'observation des tortues marines en surface . Carte HD annexe 17. Données : SWIMM 2025.....	79
Figure 70. Localisation de la « tonne » en baie de Saint-Paul , interprétée comme un reposoir artificiel côtier utilisé par les noddis et autres espèces. Carte HD annexe 18. Données : SWIMM 2025.	80
Figure 71. Illustration de la « tonne » en baie de baie Saint Paul , reposoir pour les noddis et d'autres espèces migratrices comme les sternes.	81
Figure 72. Carte de chaleur des observations de tortues marines (<i>C. mydas</i> et <i>E. Imbricata</i>) en phase d'alimentation sur le secteur du Cap La Houssaye . Données : SWIMM 2025.	82
Figure 73. Illustration des tortues au Cap la Houssaye et de la pression anthropique associée . ©Sylvain Corbel.....	82
Figure 74. Illustration de la pression d'observation au Cap la Houssaye . ©Sylvain Corbel.....	83
Figure 75. Activité de mise à l'eau avec les cétacés . Image prise au large de Saint Gilles les Bains avec l'opérateur Scubanas montrant une phase de mise à l'eau avec une baleine à bosse. © Sylvain Corbel.....	86
Figure 77. Taux d'infraction par taxon . Bleu = baleines (n = 34 ; 32,4 %), Vert = dauphins (n = 69 ; 7,2 %). Infraction définie par le plafond de co-présence > 3 navires dans un rayon de 300 m autour du groupe (Arrêté préfectoral n° 944 du 4 juin 2025). La valeur au centre de chaque barre est le pourcentage d'infraction ; le n en tête de barre indique le nombre d'observations considérées (observations avec comptage des bateaux). Données : SWIMM 2025.....	87
Figure 76. Nombre de bateaux en présence par taxon . Boîtes à moustaches par BALEINE (n = 34), DAUPHIN (n = 69) et ELASMOBRANCHE (n = 4). Moustaches = étendue non atypique ($\pm 1,5$ IQR) ; points = valeurs extrêmes. Annotations : à gauche les extrémités (Ext. inf./Ext. sup.) et la médiane (en gras) ; à droite Q1, Q3 et la moyenne (trait pointillé rouge).Axe Y : nombre de bateaux simultanément présents autour du groupe au moment du relevé. Données : SWIMM 2025.....	87
Figure 78. Exemple d'un nombre trop important de bateau autour d'animaux . Dans ce cas, il s'agissait d'une baleine à bosse non visible sur l'image venant de sonder suite à la mise à l'eau du 2 nd bateau à gauche de l'image. Image prise le 08 août 2025. © Sylvain Corbel	87
Figure 79. Nombre de bateaux en présence par espèce de dauphin . Boîtes à moustaches par espèce (n sous le nom ; ordonnées par médiane décroissante). Moustaches = étendue non atypique ($\pm 1,5$ IQR) ; points = valeurs extrêmes. Annotations : à gauche les extrémités et la médiane (en gras) ; à droite Q1, Q3 et la moyenne	

(trait pointillé rouge). Axe Y : nombre de bateaux simultanément présents autour du groupe au moment du relevé. Données : SWIMM 2025. 88

Figure 80. **Co-présence d'opérateurs par espèce.** Chaque barre correspond à une espèce et est normalisée à 100 %. Les segments indiquent la part des MAE réalisées avec 1, 2, 3 ou > 3 opérateurs. Le nombre total de MAE par espèce (n) est affiché au-dessus de chaque barre ; les pourcentages sont indiqués dans les segments lorsque la part est ≥ 8 %. Données : SWIMM 2025. 89

Figure 81. **MAE par espèce (élasmobranches exclus).** Barres = nombre de mises à l'eau par espèce. Bleu : Megaptera novaeangliae. Verts déclinés : T. aduncus, T. truncatus, S. longirostris, S. attenuata ; la valeur au-dessus de chaque barre indique le nombre total de MAE entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025. Données : SWIMM 2025. 90

Figure 82. **Durée des mises à l'eau (MAE) par espèce (hors élasmobranches) sur la période du 1^{er} juillet au 30 septembre 2025.** Chaque boîte représente la distribution des durées observées pour une espèce : valeurs minimales et maximales, quartiles Q1 et Q3, médiane (valeur indiquée à droite), ainsi que le nombre d'occurrences (n). La ligne horizontale rouge en tirets indique la moyenne globale des mises à l'eau toutes espèces confondues. Données : SWIMM 2025. 91

Figure 83. **Ratio des mises à l'eau sans modification comportementale et avec comportement modifié (toutes espèces confondues).** Données : SWIMM 2025. 92

Figure 84. **Illustration des « évolutions » comportementales de deux espèces.** À gauche mise à l'eau sur T. truncatus sans évolution comportementale, à droite mise à l'eau sur M. novaeangliae avec escalade comportementale vers un cisaillement de caudale pouvant être qualifié de comportement agonistique. ©Sylvain Corbel. 93

Figure 85. **Baleine à bosse venant au contact d'un bateau d'observation.** ©Sylvain Corbel. 94

Figure 86. **Fréquence d'observation des déchets flottants) entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025.** Surface interpolée du taux d'occurrence standardisé ($\log_{10}[\text{Obs}/h+1]$) : teintes rouges = occurrence relative plus élevée (l'échelle log atténue les extrêmes). Contexte : RNMR (zones 2A/2B/3), bande 300 m. SCR : RGR92 / UTM 40S (EPSG:2975). Carte HD annexe 19. Données : SWIMM 2025. 96

Figure 87. **Répartition des déchets flottants par grande famille (effectifs bruts).** Histogramme représentant le nombre de déchets collectés (axe Y) pour chaque grande catégorie (axe X : plastiques souples, plastiques rigides, polystyrènes & mousses, matériel de pêche, autres). La hauteur indique l'effectif total associé. Code couleur (familles) : bleu = plastiques souples ; vert = plastiques rigides ; orange = polystyrènes & mousses ; rose = matériel de pêche ; gris = autres. Données : SWIMM 2025. 97

Figure 88. **Typologie des déchets flottants observés (représentation en réseau).** Chaque nœud correspond à une catégorie (nœuds centraux) ou à un sous-type de déchet (nœuds périphériques). Le nombre entre parenthèses indique le nombre de déchets prélevés du type considéré. La taille des nœuds est proportionnelle au nombre de prélèvements. Les liens (arêtes) matérialisent l'appartenance d'un sous-type à une grande catégorie (ex. sous-types rattachés aux plastiques rigides/souples, polystyrènes & mousses, matériel de pêche, autres). Le nœud « Déchets flottants » correspond à l'agrégation de l'ensemble des types recensés. Code couleur (familles) : bleu = plastiques

souples ; vert = plastiques rigides ; orange = polystyrènes & mousses ; rose = matériel de pêche ; gris = autres.
Données : SWIMM 2025..... 98

Figure 89. **Carte de la densité acoustique des chants enregistrés entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025 et emplacement prévisionnel du système stéréophonique « RESTOCEAN ».** Surface interpolée du taux d’occurrence standardisé ($\log_{10}[\text{Obs}/h+1]$) : teintes rouges = occurrence relative plus élevée (l’échelle log atténue les extrêmes). Contexte : RNMR (zones 2A/2B/3), bande 300 m, secteur ≤ 10 nds en saison baleine. SCR : RGR92 / UTM 40S (EPSG:2975). Carte HD annexe 20. Données mutualisées : SWIMM 2025 - ABYSS..... 101

Figure 90. **Courbes de niveau SPL des enregistrements collectés sur fenêtre glissante de 1 s.** En rouge : max peak, en noir : niveau RMS (équivalent à L_{zeq}), en bleu : 1/3 d’octave à 63 Hz, en vert : 1/3 d’octave à 125 Hz. Données : SWIMM 2025. 103

Figure 91. **Spectrogramme à long terme et distribution des fréquences énergétiques de la séquence (01)** 2025-08-25_ACOU#0940.wav. Données : SWIMM 2025..... 104

Figure 92. **Spectrogramme à long terme et distribution des fréquences énergétiques de la séquence (02)** 2025-08-25_ACOU#1014.wav. Données : SWIMM 2025..... 105

Figure 93. **Spectrogramme à long terme et distribution des fréquences énergétiques de la séquence (3)** 2025-08-25_ACOU#1037.wav. Données : SWIMM 2025..... 105

Figure 94. **Spectrogramme à long terme et distribution des fréquences énergétiques de la séquence (4)** 2025-08-25_ACOU#1136.wav (1-2-3). Données : SWIMM 2025. 106

Figure 95. **Spectrogramme à long terme et distribution des fréquences énergétiques de la séquence (5)** 2025-08-25_ACOU#0856.wav. Données : SWIMM 2025..... 107

Figure 96. **Spectrogramme à long terme et distribution des fréquences énergétiques de la séquence (6)** 2025-08-25_ACOU#1037_2.wav. Données : SWIMM 2025..... 107

Figure 97. **Spectrogramme à long terme et distribution des fréquences énergétiques de la séquence (7)** 2025-08-25_ACOU#1108.wav. Données : SWIMM 2025..... 108

Figure 98. **Exemple de tableau d’annotation pour les 8 premières unités sonores de l’enregistrement #1136_1.** Données : SWIMM 2025. 109

Figure 99. Exemples des types de phrases annotées et leur présence sur le LTS de l’enregistrement #1136_ (1-3). Données : SWIMM 2025..... 110

Figure 100. **Schéma du mécanisme de production sonore chez les baleines à fanons,** montrant le trajet de l’air dans le larynx et les structures impliquées dans la phonation. Source : Reidenberg, J. S. (2024). An innovative way for whales to sing. *Nature*, **627**(8002), 40–42. <https://doi.org/10.1038/d41586-024-00307-1>. 110

Figure 101. **Proportion de non-linéarités observées parmi l’ensemble des unités sonores annotées pour 4 sites dont La Réunion (données préliminaires).**..... 111

Table des tableaux

Tableau 1. **Synthèse des rencontres de mammifères marins entre juillet et septembre 2025.** Ce tableau indique, pour chaque espèce observée lors des sorties « Découverte de la faune marine », le nombre de contacts (observations) et les effectifs cumulés recensés. Un « contact » correspond à une observation géolocalisée d'un individu ou d'un groupe. Les effectifs correspondent aux totaux estimés par contact puis sommés sur l'ensemble de la période ; ils ne constituent pas une estimation du nombre d'individus uniques et ne sont pas corrigés d'éventuelles recaptures inter-sorties.. Données : SWIMM 2025.34

Tableau 2. **Synthèse des rencontres de tortues marines entre juillet et septembre 2025).** Nombre de contacts visuels (colonnes « Nbre d'observations ») et effectifs cumulés (colonnes « Nbre total d'individus rencontrés ») pour chaque espèce observée : *Chelonia mydas* et *Eretmochelys imbricata*. Définitions : un « contact » = une observation géolocalisée d'un individu ou d'un groupe ; les effectifs correspondent aux individus estimés par contact, puis sommés. Données : SWIMM 2025.50

Tableau 3. **Synthèse des rencontres d'oiseaux marins entre juillet et septembre 2025.** Nombre de contacts visuels (colonnes « Nbre d'observations ») et effectifs cumulés recensés (colonnes « Nbre total d'individus rencontrés ») pour chaque espèce observée lors des sorties « Découverte de la faune marine ». Définitions : un « contact » correspond à une observation géolocalisée d'un individu ou d'un groupe ; les effectifs sont les totaux estimés par contact, puis sommés. Données : SWIMM 2025.54

Tableau 4. **Poissons & requins observés entre juillet et septembre 2025.** Nombre de contacts visuels (col. « Nbre d'observations ») et effectifs cumulés (col. « Nbre total d'individus rencontrés »). Définitions : un « contact » = observation géolocalisée d'un individu/groupe ; les effectifs sont estimés par contact puis sommés.....72

Tableau 5. **Élasmobranches observés entre juillet et septembre 2025 dans le cadre du projet MAEO (ARBRE) et SWIMM (OKEANOS) données mutualisées.** Nombre de contacts visuels (col. « Nbre d'observations ») et effectifs cumulés (col. « Nbre total d'individus rencontrés »). Définitions : un « contact » = observation géolocalisée d'un individu/groupe ; les effectifs sont estimés par contact puis sommés.74

5 Annexes

Annexes 1 : Carte HD de la distribution spatiale des baleines à bosse (*Megaptera novaeangliae*)

Annexes 2 : Carte HD de la distribution spatiale des dauphins long-bec (*Stenella longirostris*)

Annexes 3 : Carte HD de la distribution spatiale des Grands dauphins de l'Indo-pacifique (*Tursiops aduncus*)

Annexes 4: Carte HD des observations du Grand dauphin et du dauphin tacheté pantropical (*Tursiops truncatus* et *Stenella attenuata*)

Annexes 5: Carte HD de la distribution spatiale des tortues marines (*Chelonia mydas* et *Eretmochelys imbricata*)

Annexes 6 : Carte HD de la distribution spatiale des Noddis (*Anous spp.*)

Annexes 7 : Carte HD de la zone principale de nourrissage des Noddis (*Anous spp.*)

Annexes 8 : Carte HD de la distribution spatiale des Phaethon à bec jaune (*Phaethon lepturus*)

Annexes 9 : Carte HD de la distribution spatiale du Labbe antarctique (*Stercorarius antarcticus*)

Annexes 10 : Carte HD de la distribution spatiale des puffins tropicaux (*Puffinus bailloni*)

Annexes 11 : Carte HD de la distribution spatiale du puffin du Pacifique (*Ardenna pacifica*)

Annexes 12 : Carte HD de la distribution spatiale des sterne voyageuse (*Thalasseus bengalensis*)

Annexes 13 : Carte HD de la distribution spatiale des autres espèces d'oiseaux rencontrées (*Butorides striata*, *Phaethon rubricauda*, *Gygis alba*)

Annexes 14 : Carte HD de la distribution spatiale des raies toutes espèces confondues : raie aigle ocellée (*Aetobatus ocellatus*), raie à queue épineuse (*Bathytoshia lata*), Raie guitare à points blancs (*Rhynchobatus australiae*), Raie pastenague à taches noires (*Taeniurops meyeri*), Raie torpille tachetée (*Torpedo fuscomaculata*)

Annexes 15 : Carte HD de la distribution spatiale des requins, toutes espèces confondues : requin bouledogue (*Carcharhinus leucas*), requin marteau commun (*Sphyrna zygaena*), grand requin-marteau (*Sphyrna mokarran*), requin marteau non-identifié (*Sphyrna spp.*)

Annexes 16 : Carte HD de la zone de convergence fonctionnelle et de vulnérabilité

Annexes 17 : Carte HD des zones principales d'observation des tortues en surface

Annexes 18 : Carte HD de la zone de repos des Noddis et autres

Annexes 19 : Carte HD de la distribution des déchets flottants

Annexes 20 : Carte HD de la densité acoustique des chants enregistrés entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025

6 Bibliographies

- ABYSS (2023) Projets scientifiques CET'OCEAN, BEC.
- Acevedo-Gutiérrez A, Würsig B (2018) Group Behavior. In: *Encyclopedia of Marine Mammals*, 3rd ed. Würsig B, Thewissen JGM, Kovacs KM (eds) Academic Press, London, United Kingdom, p 770–780
- Adam O, Cazau D, Gandilhon N, Fabre B, Laitman JT, Reidenberg JS (2013) New acoustic model for humpback whale sound production. *Applied Acoustics* 74:1182–1190.
- ADEME - Impact CO₂ (no date) Voiture thermique. <https://impactco2.fr/outils/transport/voiturethermique> (accessed October 18, 2025)
- Afonso P, Fontes J, Giacomello E, Magalhães MC, Martins HR, Morato T, Neves V, Prieto R, Santos RS, Silva MA, Vandeperre F (2020) The Azores: A Mid-Atlantic Hotspot for Marine Megafauna Research and Conservation. *Frontiers in Marine Science* Volume 6-2019.
- Arrêté préfectoral n°1744 du 15 juillet 2008 portant réglementation générale de la circulation des navires, des engins de plage et des sports nautiques dans les eaux maritimes de La Réunion (2008)
- Au DWK, Pitman RL (1986) Seabird Interactions with Dolphins and Tuna in the Eastern Tropical Pacific. *The Condor* 88:304–317.
- Baird RW, Ligon AD, Hooker SK, Gorgone AM (2001) Subsurface and night-time behaviour of pantropical spotted dolphins in Hawai'i. *Canadian Journal of Zoology* 79:988–996.
- Ballorain K (2010) Ecologie trophique de la tortue verte *Chelonia mydas* dans les herbiers marins et algues du sud-ouest de l'océan Indien. PhD Thesis, Université de La Réunion
- Bandara K, Varpe Ø, Wijewardene L, Tverberg V, Eiane K (2021) Two hundred years of zooplankton vertical migration research. *Biological Reviews* 96:2656–2677.
- Barra T, Bejder L, Dalleau M, Delaspre S, Harvey M, Hoarau L (2020) Social Media Reveal High Rates of Agonistic Behaviors of Humpback Whales in Response to Swim-with Activities Off Reunion Island. *Tourism in Marine Environments* 15:19.
- BaseCamp (2023)
- Bejder L, Samuels A, Whitehead H, Gales N, Mann J, Connor R, Krützen M (2006) Decline in relative abundance of bottlenose dolphins exposed to long-term disturbance. *Conservation Biology* 20:1791–1798.
- BirdLife International (no date) Brown Noddy *Anous stolidus* species factsheet.
- Bonney R, Shirk JL, Phillips TB, Wiggins A, Ballard HL, Miller-Rushing AJ, Parrish JK (2014) Next Steps for Citizen Science. *Science* 343:1436–1437.
- Booth CG, Sinclair RR, Harwood J (2020) Methods for monitoring marine mammal population trends from opportunistic data. *Ecological Indicators* 109:105819.
- Bowley J, Baker-Austin C, Hartnell R, Lewis C, Porter A (2020) Oceanic Hitchhikers - Assessing Pathogen Risks from Marine Microplastic. *Trends in Microbiology* 29.
- Boyse E, Goodman S, Beger M (2025) Spatial conservation priorities for marine megafaunal predators: Multi-taxon versus taxon-specific approaches. *Conservation Science and Practice* 7.
- Braulik G, Natoli A, Kiszka J, Parra G, Plön S, Smith B (2019) *Tursiops aduncus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T41714A50381127.
- Camphuysen KCJ, Fox TAD, Leopold MF, Petersen IK (2004) Towards standardised seabirds at sea census techniques in connection with environmental impact assessments for offshore wind farms in the U.K.: A comparison of ship and aerial sampling methods for marine birds, and their applicability to offshore wind farm assessments. COWRIE / The Crown Estate.
- Campos L, Andrade AB, Bertrand S, Efe MA (2018) Foraging behavior and at-sea distribution of White-Tailed Tropicbirds in tropical ocean. *Brazilian Journal of Biology* 78:556–563.
- Cartraud A (2016) La pollution par les déchets marins à La Réunion : Étude préliminaire - Identification, sources et impacts. Master's Thesis, Master BEST (Biodiversité et Écosystèmes Tropicaux), La Réunion
- Cartraud A, Fisseau C, Cotto J (2025) Informations concernant l'observation des dauphins.
- Cartwright R, Gillespie B, LaBonte K, Mangold T, Venema A, Eden K, Sullivan M (2012) Between a Rock and a Hard Place: Habitat Selection in Female–Calf Humpback Whale Pairs on the Hawaiian Breeding Grounds. *PLOS ONE* 7:e38004.
- Cartwright R, Venema A, Hernandez V, Wyels C (2019) Variability in the surface behavior of humpback whale mother-calf pairs: implications for vessel-based photo-identification studies. *Marine Ecology Progress Series* 630:207–222.

- Cazau D, Adam O, Laitman JT, Reidenberg JS (2013) Understanding the intentional acoustic behavior of humpback whales: A production-based approach. *The Journal of the Acoustical Society of America* 134:2268–2273.
- CERECAR 2 – abyss (no date) <https://www.abyss-oi.com/portfolios/cerecar-2/> (accessed November 9, 2025)
- Ceyrac L, Barreau E, Modi A, Estrade V, Dulau V (2018) Using passive acoustic monitoring to assess humpback whale occurrence and breeding activity around La Réunion Island. *Western Indian Ocean Journal of Marine Science Special Issue* 1:65–73.
- Chandler M, See L, Copas K, Bonde AMZ, López BC, Danielsen F, Legind JK, Masinde S, Miller-Rushing AJ, Newman G, Rosemartin A, Turak E (2017) Contribution of citizen science towards international biodiversity monitoring. *Biological Conservation* 213:280–294.
- Chase SK, Levine A (2016) A framework for evaluating citizen science in natural resource monitoring. *Conservation Biology* 30:456–466.
- Cheeseman T, Southerland K, Park J, Olio M, Flynn K, Calambokidis J, Jones L, Garrigue C, Frisch Jordán A, Howard A, Reade W, Neilson J, Gabriele C, Clapham P (2022) Advanced image recognition: a fully automated, high-accuracy photo-identification matching system for humpback whales. *Mammalian Biology* 102:915–929.
- Chevillon L, Tourmetz J, Dubos J, Soulaïmana-Mattoir Y, Hollinger C, Pinet P, Couzi F-X, Riethmuller M, Corre M (2022) 25 years of light-induced petrel groundings in Reunion Island: Retrospective analysis and predicted trends. *Global Ecology and Conservation* 38:e02232.
- Cholewiak D (2008) Evaluating the role of song in the humpback whale (*Megaptera novaeangliae*) breeding system with respect to intra-sexual interactions. Ph.D. thesis, Cornell University, Ithaca, NY
- Christiansen F, Lusseau D, Stensland E, Berggren P (2010) Effects of tourist boats on the behaviour of Indo-Pacific bottlenose dolphins off Zanzibar. *Endangered Species Research* 11:91–99.
- Christiansen F, Rasmussen M, Lusseau D (2016) Inferring activity budgets in wild animals to estimate the consequences of disturbance. *Behavioral Ecology* 28:719–728.
- Clapham PJ (2018) Humpback Whale (*Megaptera novaeangliae*). In: *Encyclopedia of Marine Mammals*, 3rd ed. Würsig B, Thewissen JGM, Kovacs KM (eds) Academic Press, San Diego, p —
- Clapham PJ (2000) The humpback whale: Seasonal feeding and breeding in a baleen whale. In: *Cetacean Societies: Field Studies of Dolphins and Whales*. Mann J, Connor R, Tyack P, Whitehead H (eds) University of Chicago Press, p 173–196
- Clapham PJ hillip, Mattila DK (1990) HUMPBACK WHALE SONGS AS INDICATORS OF MIGRATION ROUTES. *Marine Mammal Science* 6:155–160.
- Clapham PJ, Palsbøll PJ, Mattila DK, Vásquez O (1992) Composition and dynamics of humpback whale competitive groups in the West Indies. *Behaviour* 122:182–194.
- Condet M, Dulau-Drouot V (2016) Habitat selection of two island-associated dolphin species from the South-West Indian Ocean. *Continental Shelf Research* 125:18–27.
- Connan M, Perold V, Dilley BJ, Barbraud C, Cherel Y, Ryan PG (2021) The Indian Ocean ‘garbage patch’: Empirical evidence from floating macro-litter. *Marine Pollution Bulletin* 169:112559.
- Constantine R (2001) Increased avoidance of swimmers by wild bottlenose dolphins (*Tursiops truncatus*) due to long-term exposure to swim-with-dolphin tourism. *Marine Mammal Science* 17:689–702.
- Constantine R, Brunton DH, Dennis T (2004) Dolphin-watching tour boats change bottlenose dolphin (*Tursiops truncatus*) behaviour. *Biological Conservation* 117:299–307.
- Corbel S (2025a) Accord de déontologie SWIMM.
- Corbel S (2024) Au coeur de la saison “baleines” 2024.
- Corbel S (2025b) Protocole SWIMM (Scientific Whale & Megafauna Monitoring) v4.0.
- Corre ML, Jaquemet S (2005) Assessment of the seabird community of the Mozambique Channel and its potential use as an indicator of tuna abundance. *Estuarine, Coastal and Shelf Science* 63:421–428.
- Croxall JP, Butchart SHM, Lascelles B, Stattersfield AJ, Sullivan B, Symes A, Taylor P (2012) Seabird conservation status, threats and priority actions: a global assessment. *Bird Conservation International* 22:1–34.
- Cummings JN, Kiesler S (2005) Collaborative Research Across Disciplinary and Organizational Boundaries. *Social Studies of Science* 35:703–722.
- Cusano DA, Paton D, Noad MJ, Dunlop RA (2021) Socially Complex Breeding Interactions in Humpback Whales Are Mediated Using a Complex Acoustic Repertoire. *Frontiers in Marine Science* Volume 8-2021.
- Cuvillier A (2016) Dynamique et fonctionnement des herbiers marins dans un complexe récifal anthropisé (île de la Réunion, océan Indien). Thèse, Université de la Réunion, La Réunion
- Cuvillier A (2019) Les herbiers marins de La Réunion — Disparition de l’herbier du récif de La Saline (diaporama RNMR).

- Danckwerts DK, McQuaid CD, Jaeger A, McGregor GK, Dwight R, Le Corre M, Jaquemet S (2014) Biomass consumption by breeding seabirds in the western Indian Ocean: indirect interactions with fisheries and implications for management. *ICES Journal of Marine Science* 71:2589–2598.
- Dans S, Crespo E, Pedraza S, Degrati M (2020) Behavioral responses of coastal dolphins to wildlife viewing activities: a review. *Endangered Species Research* 42:1–16.
- Darling JD, Bérubé M (2001) INTERACTIONS OF SINGING HUMPBACK WHALES WITH OTHER MALES. *Marine Mammal Science* 17:570–584.
- DEAL Réunion, Globice (2018) Conservation Master Plan for the Protection of Coastal Dolphins around Réunion Island (2018–2023). DEAL Réunion.
- Demarcq H, Noyon M, Roberts MJ (2020) Phytoplankton enrichments around seamounts in the SW Indian Ocean. *Deep-Sea Research II* 176:104809.
- Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) (2025) Greenhouse gas reporting: conversion factors 2025. <https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2025> (accessed October 18, 2025)
- Dias M, Martin R, Pearmain EJ, Burfield I, Small C, Phillips R, Yates O, Lascelles B, Borboroglu P, Croxall J (2019) Threats to seabirds: A global assessment. *Biological Conservation* 237.
- Dickinson J, Shirk J, Bonter D, Bonney R, Crain, Martin, Phillips, Purcell (2012) The current state of citizen science as a tool for ecological research and public engagement. *Frontiers in Ecology and the Environment* 10:291–297.
- Direction générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI) (no date) Utilisation de carburant à bord d'un navire utilisé dans le cadre de prestations de service. <https://www.douane.gouv.fr/demarche/utilisation-de-carburant-bord-dun-navire-utilise-dans-le-cadre-de-prestations-de-service> (accessed October 18, 2025)
- Doh Y, Adam O, Nolibé G (2018) Medium-term stereophonic recording of humpback whales in Sainte Marie channel, Madagascar: daily variation in whale density. *Western Indian Ocean Journal of Marine Science*:53–63.
- Doh Y, Cazau D, Lamaj G, Mercado E, Reidenberg JS, Jacobsen JK, Perazio CE, Ecalle B, Adam O (2025) Study of Non-Linearities in Humpback Whale Song Units. *Journal of Marine Science and Engineering* 13:215.
- Dulau V, Estrade V, Fayan J (2017a) Identifying key demographic parameters of a small island-associated population of Indo-Pacific bottlenose dolphins. *PLOS ONE* 12:e0179780.
- Dulau V, Estrade V, Fayan J, others (2017b) Continuous movement behavior of humpback whales during the breeding season in the southwest Indian Ocean. *Movement Ecology* 5:11.
- Dulau-Drouot V, Boucaud V, Rota B (2008) Cetacean diversity off La Réunion Island (France). *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom* 88:1263–1272.
- Dulau-Drouot V, Fayan J, Mouysset L, Boucaud V (2012) Occurrence and residency patterns of humpback whales off Réunion Island during 2004–2010. *Journal of Cetacean Research and Management* 12:255–264.
- Dunlop JN (1987) Moulting and breeding in the Common Noddy *Anous stolidus* on Christmas Island, Indian Ocean. *Corella* 11:15–19.
- Dunlop RA, Noad MJ (2016) The “risky” business of singing: tactical use of song during joining by male humpback whales. *Behavioral Ecology and Sociobiology* 70:2149–2160.
- Ensanyar-Volle O, Phillips RA, Pichegru L, others (2023) Differences in foraging range between white-tailed tropicbirds breeding on inner and outer Seychelles islands. *Marine Ecology Progress Series* 724:141–154.
- Erbe C, Marley SA, Schoeman RP, Smith JN, Trigg LE, Embling CB (2019) The Effects of Ship Noise on Marine Mammals—A Review. *Frontiers in Marine Science* Volume 6-2019.
- Esteban N, Mortimer JA, Stokes HJ, Laloë J-O, Unsworth RKF, Hays GC (2020) A global review of green turtle diet: sea surface temperature as a potential driver of omnivory levels. *Marine Biology* 167:183.
- Estes J, Heithaus M, Mccauley D, Rasher D, Worm B (2016) Megafaunal Impacts on Structure and Function of Ocean Ecosystems. *Annual Review of Environment and Resources* 41:83–116.
- Estes JA, Terborgh J, Brashares JS, Power ME, Berger J, Bond WJ, Carpenter SR, Essington TE, Holt RD, Jackson JBC, Marquis RJ, Oksanen L, Oksanen T, Paine RT, Pikitch EK, Ripple WJ, Sandin SA, Scheffer M, Schoener TW, Shurin JB, Sinclair ARE, Soulé ME, Virtanen R, Wardle DA (2011) Trophic downgrading of planet Earth. *Science* 333:301–306.
- Estrade V, Dulau V (2020) Abundance and site fidelity of bottlenose dolphins (*Tursiops truncatus*) off Réunion Island. *Aquatic Mammals* 46:148–160.
- Evans PGH, Hammond PS (2004) Monitoring cetaceans in European waters using commercial platforms. *Mammal Review* 34:131–156.
- Faune-Réunion (LPO France / partenaires) (2025) Détail de l'observation : Gygis blanche (*Gygis alba*) — juin 2025.

- Fayet AL, Sanchez CL, Appoo J, Constance J, Clucas G, Turnbull LA, Bunbury N (2023) Marked differences in foraging area use and susceptibility to predation between two closely-related tropical seabirds. *Oecologia* 203:167–179.
- Félix F, Botero-Acosta N (2011) Distribution and behavior of humpback whale mother-calf pairs during the breeding season off Ecuador. *Journal of Cetacean Research and Management* 11:37–43.
- Fiori L, Martinez E, Orams MB, Bollard B (2019) Effects of whale-based tourism in Vava'u, Kingdom of Tonga: Behavioural responses of humpback whales to vessel and swimming tourism activities. *PLOS ONE* 14:e0219364.
- Fisseau C, Cotto J, Cartraud A (2025a) Suivi de la présence de tortues marines, de la fréquentation côtière et des comportements des usagers : améliorer les connaissances pour réduire le risque de collisions à La Réunion — Bilan 2023. CEDTM (Centre d'Étude et de Découverte des Tortues Marines), Saint-Leu.
- Fisseau C, Delaspre S, Anne-Emmanuelle Landes (2022a) Activité d'observation des dauphins long-bec à La Réunion : bilan 2017–2022. CEDTM (Centre d'Étude et de Découverte des Tortues Marines), La Réunion.
- Fisseau C, Delaspre S, Landes A-E (2022b) Activité d'observation des cétacés à La Réunion : Bilan de la saison des baleines 2022. CEDTM (Centre d'Étude et de Découverte des Tortues Marines), La Réunion.
- Fisseau C, Hoarau M, Anne-Emmanuelle Landes (2023) Activité d'observation des cétacés à La Réunion – Bilan de la saison des baleines 2023. CEDTM (Centre d'Étude et de Découverte des Tortues Marines), La Réunion.
- Fisseau C, Jonathan Cotto, Audrey Cartraud (2025b) Activité d'observation des cétacés à La Réunion : Bilan de la saison 2024. CEDTM (Centre d'Étude et de Découverte des Tortues Marines).
- Fong C-L, Hoh D, Su H, Chen P-Y, Tsai C-C, Tseng K, Huang H-C, Wu J-Y, Nozawa Y, Chan B (2025) Crowdsourcing conservation: unveiling Taiwan's sea turtle foraging grounds, emerging threats, and residency with broad societal engagement. *BMC Ecology and Evolution* 25.
- France Énergies Marines (2024) How should the use of offshore wind farms by birds be approached and should it be encouraged?
- Gall SC, Thompson RC (2015) The impact of debris on marine life. *Marine Pollution Bulletin* 92:170–179.
- García-Gómez JC, Garrigós M, Garrigós J (2021) Plastic as a Vector of Dispersion for Marine Species With Invasive Potential. A Review. *Frontiers in Ecology and Evolution* Volume 9-2021.
- Geyer R, Jambeck JR, Law KL (2017) Production, use, and fate of all plastics ever made. *Science Advances* 3:e1700782.
- GIP Réserve Nationale Marine de La Réunion (2020) Les herbiers sous-marins ne sont pas des algues.
- GLOBICE Réunion (2024) Bilan Saison 2024 — présentation complète.
- GLOBICE Réunion (2025) Les cétacés à La Réunion — Espèces identifiées.
- GLOBICE Réunion (2023) Opération Long-bec 2021–2022: Approfondissement des connaissances sur la population de dauphin long bec de La Réunion (rapport final). GLOBICE Réunion, Saint-Pierre, La Réunion.
- Globice Réunion (2025) Premiers retours saison 2025 (photo-identifications en cours).
- González-Ortegón E, Demmer J, Robins P, Jenkins S (2024) Floating plastics as a potential dispersal vector for rafting marine non-native species. *Marine Pollution Bulletin* 207:116919.
- Gouvernement.fr (2024) Calculez votre empreinte carbone. <https://www.info.gouv.fr/actualite/calculez-votre-empreinte-carbone> (accessed October 18, 2025)
- Hague E, Walters A, Moscrop A, Steel E, Dyke K, Davis C, Siddle B, Cole D, MacDonald-Taylor S, Gulliver P, Olaleye R, Lehmann J, Olias S, Hilgenfeld C, Tozer J, Kilroe W, Purcell-Milton Á, Allan K, Stenton T, McWhinnie L (2025) Marine monitors: Land-based citizen science observations show AIS data underrepresents coastal vessel traffic co-occurring with marine mammals. *Biological Conservation* 309:111284.
- Hazel J (2009) *Turtles and Vessels: Threat Evaluation and Behavioural Studies in Moreton Bay*. James Cook University.
- Hazel J, Lawler IR, Marsh H, Robson S (2007) Vessel speed increases collision risk for the green turtle *Chelonia mydas*. *Endangered Species Research* 3:105–113.
- Hebshi AJ, Duffy DC, Hyrenbach KD (2008) Associations between seabirds and subsurface predators around Oahu, Hawaii. *Aquatic Biology* 4:89–98.
- Helweg D.A., Herman L.A., Yamamoto S., Forestell P.H. (1990) Comparison of songs of humpback whales (*Megaptera novaeangliae*) recorded in Japan, Hawaii, and Mexico during the winter of 1989. *Scientific Reports of the Cetacean Research Institute*, p 1–20
- Herman L, Tavolga W (1980) The communication systems of cetaceans. In L. M. Herman (Ed.) *Cetacean Behavior: Mechanisms and Functions*. In: John Wiley and Sons. New York, p 149–209

- Herman LM (2017) The multiple functions of male song within the humpback whale (*Megaptera novaeangliae*) mating system: review, evaluation, and synthesis. *Biological Reviews* 92:1795–1818.
- Higgins PJ, Davies SJF (eds) (1996) *Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds. Volume 3: Snipe to Pigeons*. Oxford University Press, Melbourne.
- IFRECOR (2020a) État des herbiers marins de La Réunion (bilan 2020). Initiative Française pour les Récifs Coralliens.
- IFRECOR (2022) État des récifs coralliens 2020 – La Réunion.
- IFRECOR (2020b) État des récifs coralliens, des mangroves et des herbiers 2020 — Fiche La Réunion. Initiative française pour les récifs coralliens.
- Île de La Réunion Tourisme – Observatoire (2025) Fréquentation touristique 2024. Île de La Réunion Tourisme (IRT), Saint-Denis, La Réunion.
- IMMA (2019) Mascarene Islands and Associated Oceanic Features — IMMA Factsheet.
- IndoCet (2019) 2019 Indocet Meeting report.
- INDOCET (2014) Humpback Whale Satellite Tagging in the Southwest Indian Ocean: Workshop Report.
- IORA (2025) Sustainable whale and dolphin watching tourism network. 9.
- IUCN-SSC Marine Turtle Specialist Group (2025) Marine Turtle Red List Assessments — global and subpopulations (update 2025). <https://www.iucn-mtsg.org/statuses>
- Jambeck JR, Geyer R, Wilcox C, Siegler TR, Perryman M, Andrady A, Narayan R, Law KL (2015) Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science* 347:768–771.
- Jaquemet S, Le Corre M, Weimerskirch H (2004) Seabird community structure in a coastal tropical environment: importance of natural factors and fish aggregating devices (FADs). *Marine Ecology Progress Series* 268:281–292.
- Jean C, Ciccione S, Ballorain K, Georges J-Y, Bourjea J (2010) Ultralight aircraft surveys reveal marine turtle population increases along the west coast of Reunion Island. *Oryx* 44:223–229.
- Jean C, Dalleau M, Pairain L, Landes A-E, Barret M, Ballorain K, Bénézech M, Patry M, Lambot A, Chambault P, Bourjea J, Ciccione S (2020) Suivi des tortues marines à La Réunion (programmes CHARC/HATOCAM) — Focus alimentation. CEDTM & Kélonia — RNMR.
- Jefferson TA, Webber MA, Pitman RL (2015) *Marine Mammals of the World: A Comprehensive Guide to Their Identification*, 2nd ed. Academic Press, San Diego.
- José YS, Aumont O, Machu E, Penven P, Moloney CL, Maury O (2014) Influence of mesoscale eddies on biological production in the Mozambique Channel. *Deep-Sea Research II* 100:79–93.
- Kiszka J, Ersts PJ, Ridoux V (2007) Cetacean diversity around the Mozambique Channel island of Mayotte (Comoros archipelago). *Journal of Cetacean Research and Management* 9:105–110.
- Kojadinovic J, Chereil Y, Bonnevie BT, Le Corre M, Weimerskirch H (2008) Trophic ecology of marine birds and pelagic fishes from Réunion Island, western Indian Ocean. *Marine Ecology Progress Series* 361:199–208.
- Kühn S, Franeker JA van (2020) Quantitative overview of marine debris ingested by marine megafauna. *Marine Pollution Bulletin* 151:110858.
- Laforge A, Ballorain K, Landes A-E, Bourjea J, Ciccione S, Jean C (2025) Tracking trends in foraging sea turtle aggregations at Reunion Island using aerial and photo-ID surveys (2008–2023). *Endangered Species Research* 56:323–337.
- Lambert C, Cecere JG, Pascalis FD, Grémillet D (2024) Correcting detection bias in mapping the abundance of marine megafauna using a Mediterranean seabird as an example. *ICES Journal of Marine Science*.
- Lammers MO, Zeh J, Pack AA, Zang E, Lyman E (2024) Humpback whale feeding behavior and defecation observed on the Hawaiian breeding grounds. *Marine Mammal Science*.
- Le Corre M, International B (2001) Important Bird Areas: La Réunion and Îles Éparses. <https://datazone.birdlife.org/userfiles/file/IBAs/AfricaCntryPDFs/Reunion.pdf>
- Lebreton LCM, van der Zwet J, Damsteeg J-W, Slat B, Andrady A, Reisser J (2017) River plastic emissions to the world's oceans. *Nature Communications* 8:15611.
- Ledford H (2015) Team Science. *Nature* 525:308–311.
- Legrand B, Benneveau A, Jaeger A, Pinet P, Potin G, Jaquemet S, Le Corre M (2016) Current wintering habitat of an endemic seabird of Réunion Island, Barau's petrel *Pterodroma baraui*, and predicted changes induced by global warming. *Marine Ecology Progress Series* 550:235–248.
- León YM, Bjørndal KA (2002) Selective feeding in the hawksbill turtle, *Eretmochelys imbricata*, in the Dominican Republic. *Coral Reefs* 21:376–381.
- Lindenmayer DB, Likens GE (2010) The science and application of ecological monitoring. *Biological Conservation* 143:1317–1328.
- LTE Observatoire de Paris (2025) Phases de la Lune et éphémérides astronomiques — La Réunion, année 2025.

- Lusseau D (2006) The short-term behavioral reactions of bottlenose dolphins to interactions with boats in Doubtful Sound, New Zealand. *Marine Mammal Science* 22:802–818.
- Magurran AE, Baillie SR, Buckland ST, Dick JM, Elston DA, Scott EM, Smith RI, Somerfield PJ, Watt AD (2010) Long-term datasets in biodiversity research and monitoring: assessing change in ecological communities through time. *Trends in Ecology & Evolution* 25:574–582.
- Mann J (2018) Parental Behavior. In: *Encyclopedia of Marine Mammals*, 3rd ed. Würsig B, Thewissen JGM, Kovacs KM (eds) Academic Press
- Marillac V, Jourand P, Stenger P-L, Fustemberg G, Gindrey J, Thibault M (2025) Plastic pollution: A potential vector of both pathogens and probiotics for corals on the Mascarene Ridge, Indian Ocean. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography* 224:105556.
- Martínez Estévez L, Steller D, Zilliacus K, Amador J, Amador F, Szuta D, Miller S, Dayton G, Croll D (2021) Foraging ecology of critically endangered Eastern Pacific hawksbill sea turtles (*Eretmochelys imbricata*) in the Gulf of California, Mexico. *Marine Environmental Research* 174:105532.
- Maxwell S, Morgan L (2013) Foraging of seabirds on pelagic fishes: Implications for management of pelagic marine protected areas. *Marine Ecology Progress Series* 481:289–303.
- Maxwell SM, Conners MG, Sisson NB, Dawson TM (2016) Potential Benefits and Shortcomings of Marine Protected Areas for Small Seabirds Revealed Using Miniature Tags. *Frontiers in Marine Science* Volume 3-2016.
- Medrano L, Salinas M, Salas I, Guevara PL de, Aguayo A, Jacobsen J, Baker CS (1994) Sex identification of humpback whales, *Megaptera novaeangliae*, on the wintering grounds of the Mexican Pacific Ocean. *Canadian Journal of Zoology* 72:1771–1774.
- Meylan A (1988) Spongivory in Hawksbill Turtles: A Diet of Glass. In: *The Biology of Sea Turtles*. Smithsonian Institution Press, p 159–163
- Mulochau T, Jean C, Gogendeau P, Ciccione S (2021) Green sea turtle, *Chelonia mydas*, feeding on *Synapta maculata* (Holothuroidea: Synaptidae) on a seagrass bed (*Syringodium isoetifolium*) at Reunion Island, western Indian Ocean. 4.
- Mustika PLK, Lundquist D, Birtles A, Valentine P, Smith K (2021) Whale watching as a platform for marine biodiversity monitoring. *Frontiers in Marine Science* 8:672624.
- New L, Lusseau D, Harcourt R (2020) Dolphins and Boats: When Is a Disturbance, Disturbing? *Frontiers in Marine Science* Volume 7-2020.
- New LF, Hall AJ, Harcourt R, Kaufman G, Parsons ECM, Pearson HC, Cosentino AM, Schick RS (2015) The modelling and assessment of whale-watching impacts. *Ocean & Coastal Management* 115:10–16.
- NOAA Fisheries (2021) New Regulation Protects Hawaiian Spinner Dolphins Against Disturbance | NOAA Fisheries. <https://www.fisheries.noaa.gov/feature-story/new-regulation-protects-hawaiian-spinner-dolphins-against-disturbance> (accessed February 25, 2026)
- NOAA Fisheries (2020) Responsible Marine Wildlife Viewing Guidelines. National Oceanic and Atmospheric Administration.
- NOAA Fisheries (2025) Vessel Strikes.
- NOAA National Marine Fisheries Service (2016) Enhancing Protections for Hawaiian Spinner Dolphins: Final Environmental Impact Statement. U.S. Department of Commerce, NOAA.
- Norris KS, Würsig B, Wells RS, Würsig M, Brownlee SM, Johnson CM, Solow AR (1994) The Hawaiian Spinner Dolphin. University of California Press, Berkeley.
- Olivé I, García-Robledo E, Silva J, Pintado-Herrera MG, Santos R, Kamenos NA, Cuet P, Frouin P (2022) Contribution of the seagrass *Syringodium isoetifolium* to the metabolic functioning of a tropical reef lagoon (Reunion Island). *Frontiers in Marine Science* 9:867986.
- Orlowski M, Le Corre M (2022) White-tailed tropicbirds breeding in urban habitats at Réunion Island.
- Payne K., Tyack P., Payne R.S. (1983) Progressive changes in the songs of humpback whales (*Megaptera novaeangliae*): A detailed analysis of two seasons in Hawaii. 9–57.
- Payne RS, McVay S (1971) Songs of Humpback Whales. *Science* 173:585–597.
- Peters KJ, Parra GJ, Skuza PP, Möller LM (2013) First insights into the effects of swim-with-dolphin tourism on the behavior, response, and group structure of southern Australian bottlenose dolphins. *Marine Mammal Science* 29:E484–E497.
- Pettex E, David L, Authier M, Blanck A, Dorémus G, Falchetto H, Laran S, Monestiez P, Canneyt OV, Virgili A, Ridoux V (2017) Using large scale surveys to investigate seasonal variations in seabird distribution and abundance. Part I: The North Western Mediterranean Sea. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography* 141:74–85.

- Pinet P, Jaquemet S, Pinaud D, Weimerskirch H, Phillips RA, Le Corre M (2011) Migration, wintering distribution and habitat use of an endangered tropical seabird, Barau's petrel *Pterodroma baraui*. *Marine Ecology Progress Series* 423:291–302.
- Pinet P, Salamolard M, Probst J-M, Russell JC, Jaquemet S, Le Corre M (2009) Barau's Petrel *Pterodroma baraui*: history, biology and conservation of an endangered endemic petrel. *Marine Ornithology* 37.
- Pous S, Lazure P, Andre G, Dumas F, Halo I, Penven P (2014) Circulation around La Réunion and Mauritius islands in the South-western Indian Ocean: a modeling perspective. *Journal of Geophysical Research* 119:1957–1976.
- Préfecture de La Réunion (2021) Arrêté n°2021-1306 du 7 juillet 2021 portant règlementation de l'approche et de l'observation des cétacés.
- Préfecture de La Réunion (2020) Arrêté n°2479 du 20 juillet 2020 portant règlementation de l'approche et de l'observation des cétacés.
- Préfecture de La Réunion, DEAL Réunion (2025) Arrêté n°944 du 4 juin 2025 portant règlementation des activités nautiques à proximité des cétacés dans les eaux territoriales de La Réunion.
- QGIS Development Team (2025) QGIS Geographic Information System.
- Quintana Martín-Montalvo B, Hoarau L, Deffes O, Delaspre S, Delfour F, Landes A-E (2021) Dolphin Watching and Compliance to Guidelines Affect Spinner Dolphins' (*Stenella longirostris*) Behaviour in Reunion Island. *Animals* 11:2674.
- R Core Team (2025) R: A Language and Environment for Statistical Computing.
- Ramalhosa P, Álvarez S, Monteiro J, Rech S, Gestoso I, Gizzi F, Parretti P, Castro N, Ros M, J. L, Caldeira R, Robalo J, Carlton J, Canning-Clode J (2025) Marine debris as substrate and dispersal vector for non-indigenous species in Madeira Archipelago.
- Ramos JA, Maul AM, Bowler J, Wood L, Threadgold R, Johnson S, Birch D, Walker S (2006) Annual variation in laying date and breeding success of Brown Noddies on Aride Island, Seychelles. *Emu* 106:81–86.
- Rech S, Borrell Y, García-Vazquez E (2016) Marine litter as a vector for non-native species: What we need to know. *Marine Pollution Bulletin* 113:40–43.
- Redfern JV, Ferguson MC, Becker EA, others (2006) Techniques for cetacean–habitat modeling. *Marine Ecology Progress Series* 310:271–295.
- Regional Organization for the Conservation of the Environment of the Red Sea and Gulf of Aden (PERSGA) (no date) <https://icriforum.org/members/regional-organization-for-the-conservation-of-the-environment-of-the-red-sea-and-gulf-of-aden-persga/> (accessed March 6, 2026)
- Reidenberg JS, Laitman JT (2007) Discovery of a low frequency sound source in Mysticeti (baleen whales): Anatomical establishment of a vocal fold homolog. *The Anatomical Record* 290:745–759.
- Réserve naturelle marine de La Réunion (2013) La réglementation de la réserve.
- Ronconi RA, Allard KA, Taylor PD (2015) Bird interactions with offshore oil and gas platforms: Review of impacts and monitoring techniques. *Journal of Environmental Management* 147:34–45.
- Rosen DAS, Hindle AG (2016) Fasting. In: *Marine Mammal Physiology: Requisites for Ocean Living*. Castellini MA, Mellish J-A (eds) CRC Press, Boca Raton, p 169–192
- Roxy MK, Modi A, Murtugudde R, Vichi M, Lévy M (2016) Reduction in marine primary productivity driven by rapid warming over the tropical Indian Ocean. *GRL* 43:826–833.
- Sababadichetty L, Miltgen G, Vincent B, Guilhaumon F, Lenoble V, Thibault M, Bureau S, Tortosa P, Bouvier T, Jourand P (2024) Microplastics in the insular marine environment of the Southwest Indian Ocean carry a microbiome including antimicrobial resistant (AMR) bacteria: A case study from Reunion Island. *Marine Pollution Bulletin* 198:115911.
- Santos CD, Norris DR, Paiva VH, others (2019) Foraging habitat choice of white-tailed tropicbirds revealed by GPS tracking. *PLoS ONE* 14:e0210496.
- Särnblad A (2011) Population structure and genetic diversity of Indo-Pacific bottlenose dolphins in the western Indian Ocean. Master's Thesis, Stockholm University
- Schoeman RP, Patterson-Abrolat C, Plön S (2020) A Global Review of Vessel Collisions With Marine Animals. *Frontiers in Marine Science* Volume 7-2020.
- Schreiber EA, Burger J (eds) (2001) *Biology of Marine Birds*. CRC Press, Boca Raton.
- Scott MD, Chivers SJ (2009) Movements and diving behavior of pelagic spotted dolphins. *Marine Mammal Science* 25:137–160.
- SEOR (2024a) Centre de sauvegarde de la faune sauvage de la SEOR — Bilan 2024. Société d'Études Ornithologiques de La Réunion (SEOR), La Réunion.
- SEOR (2024b) Des Paille-en-queue qui nichent en ville.
- SEOR (2026a) Gygis blanche (*Gygis alba*) — Fiche espèce.

- SEOR (2026b) Héron strié (*Butorides striata*) — Fiche espèce.
- SEOR (2016) Le Noddi brun à l'île de La Réunion.
- SEOR (2026c) Phaéton à brins rouges (*Phaethon rubricauda*) — Fiche espèce.
- SEOR (2023a) Rapport d'activité 2022.
- SEOR (2023b) Suivi et connaissance des oiseaux marins de La Réunion. Société d'Études Ornithologiques de La Réunion, La Réunion.
- Sequeira AMM, Rodríguez JP, Eguíluz VM, Harcourt R, Hindell M, Sims DW, Costa DP (2019) Convergence of marine megafauna movement patterns in the global ocean. *Frontiers in Marine Science* 6:639.
- Sequeira AMM, Rodríguez JP, Marley SA, Calich HJ, Mheen M van der, VanCompernelle M, Arrowsmith LM, Peel LR, Queiroz N, Vedor M, Costa I da, Mucientes G, Couto A, Humphries NE, Abalo-Morla S, Abascal FJ, Abercrombie DL, Abrantes K, Abreu-Grobois FA, Afonso AS, Afonso P, Ahonen H, Åkesson S, Alfaro-Shigueto J, Andrews RD, Angelier F, Antonopoulou M, Arata JA, Araujo G, Arauz R, Arcos JM, Arregui I, Arrizabalaga H, Auger-Méthé M, Bach S, Bailleul F, Baird RW, Balazs GH, Barco SG, Barnett A, Baverstock W, Baylis AMM, Beard A, Bécares J, Belda EJ, Bell I, Bennison A, Benson SR, Bernal D, Berumen ML, Bessudo S, Bezerra NPA, Blaison AV, Blanco GS, Block BA, Bolton M, Bond ME, Bonfil R, Braun CD, Broderick AC, Brooke M de L, Brooks AML, Brooks EJ, Bruno IM, Burns JM, Byrne ME, Campana SE, Campbell HA, Campbell RA, Carlisle A, Carmichael RH, Carroll G, Casale P, Ceia FR, Chapman DD, Chapple TK, Charrassin J-B, Chiaradia A, Chisholm J, Clarke CR, Clay TA, Cleguer C, Clingham E, Clua EEG, Cochran JEM, Constantine R, Cooper RW, Crochelet E, Cronin M, Cuevas E, DaCosta KP, Dagorn L, Daly R, Davis RW, Bruyn PJN de, Delgado-Trejo C, Dellinger T, Derville S, Diamant S, DiMatteo A, Dodge KL, Doherty PD, Double MC, Dove ADM, Doyle TK, Drew MJ, Dubbs LL, Duffy CAJ, Dutton PH, Edwards EWJ, Einoder LD, Erdmann MV, Espinoza E, Esteban N, Fagundes AI, Feare C, Ferguson SH, Ferreira LC, Ferretti F, Filmler J, Finucci B, Fischer GC, Fitzpatrick RJ, Fontes J, Formia A, Fossette S, Francis MP, Friedlaender AS, Furtado M, Gallagher AJ, Garrigue C, Gennari E, Gilchrist HG, Godley BJ, Goldsworthy SD, Gollock M, Carman VG, Grecian WJ, Green JR, Guinet C, Gustafson J, Guttridge TL, Guzman HM, Hamer D, Hamer KC, Hammerschlag N, Hammill MO, Harman L, Harrison E, Hart CE, Harris AE, Hastie G, Hazin FHV, Heard M, Hearn AR, Heide-Jørgensen MP, Henry L, Henry RW, Hernandez VG, Herrera AE, Hindell MA, Holdsworth JC, Holmes BJ, Howey LA, Padilla EMH, Huckstadt LA, Hueter RE, Lara PH, Hussey NE, Huveneers C, Hyland K, Irion DT, Jacoby DMP, Jaeger A, Jaidah MY, Jessopp M, Jewell OJD, Johnson R, Jones CG, Jonsen ID, Jordan LKB, Jørgensen SJ, Kato A, Ketchum JT, Kitaysky AS, Klimley AP, Kock AA, Koen P, Archila FL, Lana FO, Lane JV, Corre ML, Lea M-A, Lea J, Leat EHK, Lee OA, Levenson JJ, Ley-Quíñonez CP, Llewellyn F, Lockhart G, Lopez GG, Mendilaharsu ML, Lowther AD, Luschi P, Lutcavage ME, Lyon WS, Macena BCL, Mackay AI, Madden CA, Mallory ML, Mangel JC, Manning M, Mansfield KL, March D, Marco A, Marcoux M, Acuña-Marrero D, Marsh H, Marshall H, Mate B, McAllister JD, McGuire RL, McKenzie J, McLeay L, McMahon CR, Modest M, Morris J, Muelbert MMC, Namboothri N, Nichols WJ, Nicoll MAC, Norman BM, Norris K, Olsen E, Opper S, Orłowski S, Pagano AM, Page B, Paiva VH, Palacios DM, Papastamatiou YP, Parker DM, Pattiaratchi C, Peckham H, Peñaherrera-Palma CR, Pepperell JG, Phillips RA, Pierce SJ, Pikesley SK, Pilcher NJ, Pinet P, Pinkerton M, Pirotta E, Plot V, Powell AN, Powers KD, Prebble CEM, Preston TJ, Prieto R, Prosdocimi L, Quinn JL, Quintero LM, Raclot T, Ramirez I, Ramirez-Macias D, Ramos JA, Read AJ, Ream R, Rees AIF, Reina RD, Reisinger RR, Revuelta O, Reynolds SD, Richardson AJ, Riekkola L, Riet-Sapriza FG, Robinson DP, Robinson PW, Rocha CFD, Rogers TL, Rohner CA, Ropert-Coudert Y, Ross M, Rowat DRL, Ruhomaun K, Sagar PM, Samoily MA, Sanchez S, Sandoval-Lugo AG, Santos EAP dos, Santos AM, Scales KL, Schofield G, Semmens JM, Setyawan E, Shaffer SA, Shanker K, Sheaves M, Shillinger GL, Shivji MS, Sianipar A, Silk JRD, Silva MA, Sim J, Simpson SJ, Skomal G, Slip DJ, Smale MJ, Soler GA, Soria M, Sousa LL, Southall EJ, Stahl J-C, Stehfest KM, Sterling JT, Stevens JD, Stevens GMW, Stewart JD, Swaminathan A, Takahashi A, Tatayah V, Thiebot J-B, Thompson PM, Thorrold SR, Thums M, Tomás J, Torres LG, Towner A, Trathan PN, Tyminski JP, Buiten RS van, Dam RPV, Vandeperre F, Varo-Cruz N, Vaudo JJ, Vely M, Villegas-Amtmann S, Vincent C, Waayers D, Wanless S, Watanabe YY, Watt CA, Weber SB, Weber N, Weise MJ, Welch L, Wells RS, Werry JM, Wetherbee BM, White TD, Whiting SD, Whiting AU, Wiebkin A, Wienecke B, Wildermann NE, Wiley DN, Will A, Williams S, Windstein M, Wischniewski S, Witt MJ, Womersley FC, Wood AG, Wright LJ, Xavier JC, Yamamoto T, Yurkowski DJ, Zarate PM, Zavala-Norzagaray A, Zerbini AN, Costa DP, Harcourt R, Meekan MG, Hays GC, Sims DW, Duarte CM, Eguíluz VM (2025) Global tracking of marine megafauna space use reveals how to achieve conservation targets. *Science* 388:1086–1097.
- Seyboth E, Meynecke J-O, de Bie J, Roychoudhury A, Findlay K (2023) A review of post-whaling abundance, trends, changes in distribution and migration patterns, and supplementary feeding of Southern Hemisphere humpback whales. *Frontiers in Marine Science* Volume 10-2023.

- Shephard JM, Dunlop JN, Bouten W (2018) Foraging movements of common noddies in the East Indian Ocean are dependent on breeding stage: implications for marine reserve design. *Pacific Conservation Biology* 25:164–173.
- Shobrak MY, Aloufi AA (2014) Status of breeding seabirds on the Northern Islands of the Red Sea, Saudi Arabia. *Saudi Journal of Biological Sciences* 21:238–249.
- SHOM (2025) Horaires des marées — Pointe des Galets, La Réunion.
- Shom (2020) MNT bathymétrique de façade de La Réunion (HOMONIM).
- SINP 974 (Atlas Borbonica) (no date)Gaulette, Noddi à bec grêle, Noddi marianne - *Anous tenuirostris* | - SINP de La Réunion. <https://atlas.borbonica.re/espece/418731> (accessed March 1, 2026a)
- SINP 974 (Atlas Borbonica) (no date)Noddi brun, Noddi niais - *Anous stolidus* | - SINP de La Réunion. <https://atlas.borbonica.re/espece/199379> (accessed March 1, 2026b)
- Spear LB, Howell SNG, Oedekoven CS, Legay D, Bried J (1999) Kleptoparasitism by Brown Skuas on Albatrosses and Giant-Petrels in the Indian Ocean. *The Auk* 116:545–548.
- Sprogis KR, Bejder L, Hanf D, Christiansen F (2020) Behavioural responses of migrating humpback whales to swim-with-whale activities in the Ningaloo Marine Park, Western Australia. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology* 522:151254.
- Stensland E, Berggren P (2007) Behavioral changes in female Indo-Pacific bottlenose dolphins in response to boat-based tourism. *Marine Ecology-progress Series - MAR ECOL-PROGR SER* 332:225–234.
- Surman C, Nicholson L, Ayling S (2017) Foraging Behavior of the Lesser Noddy *Anous Tenuirostris* from the Eastern Indian Ocean: Insights from Micro-geologging. *Marine Ornithology* 45:123–128.
- Tetiaroa Society (2025) Sélection de l’habitat de la sterne blanche : *Gygis alba*.
- Tew-Kai E, Marsac F (2009) Patterns of variability of sea surface chlorophyll in the Mozambique Channel. *Journal of Marine Systems* 77:77–88.
- Tezanos-Pinto G, Baker CS, Russell K, Martien K, Baird RW, Hutt A, Stone G, Mignucci-Giannoni AA, Caballero S, Endo T, Lavery S, Oremus M, Olavarría C, Garrigue C (2008) A Worldwide Perspective on the Population Structure and Genetic Diversity of Bottlenose Dolphins (*Tursiops truncatus*) in New Zealand. *Journal of Heredity* 100:11–24.
- The IUCN Red List of Threatened Species (no date)<https://www.iucnredlist.org/en> (accessed October 22, 2025)
- Thibault M, Fajeau A, Ramanampananjy A, Royer S-J, Fustemberg G, Marillac V, Gindrey J, Saloma A, Condet M, Mangion P, Burt A, Egger M, Amy M, Jacquemet S, Mulochau T, Jourand P, Halle A ter, Corre ML, Lebreton L (2025) Concentration gradient of plastic debris larger than 500 µm detected across the Southwest Indian ocean. *Scientific Reports* 15:22364.
- Topografix (2004) GPX 1.1 — Schema Documentation.
- Tournadre J (2014) Anthropogenic pressure on the open ocean: The growth of ship traffic revealed by altimeter data analysis. *Geophysical Research Letters* 41:7924–7932.
- Trevaill AM, Nicoll MAC, Freeman R, Corre ML, Schwarz J, Jaeger A, Bretagnolle V, Calabrese L, Feare C, Lebarbenchon C, Norris K, Orłowski S, Pinet P, Plot V, Rocamora G, Shah N, Votier SC (2023) Tracking seabird migration in the tropical Indian Ocean reveals basin-scale conservation need. *Current Biology* 33:5247-5256.e4.
- Tyack P (1981) Interactions between singing Hawaiian humpback whales and conspecifics nearby. *Behavioral Ecology and Sociobiology* 8:105–116.
- Tyne J, Loneragan NR, Bejder L (2014) The use of the resting bays by a small population of Indo-Pacific bottlenose dolphins. *PLoS ONE* 9:e92679.
- Tyne JA, Christiansen F, Heenehan HL, Johnston DW, Bejder L (2018) Chronic exposure of Hawai’i Island spinner dolphins (*Stenella longirostris*) to human activities. *Royal Society Open Science* 5:171506.
- Tyne JA, Christiansen F, Heenehan HL, Johnston DW, Bejder L (2017) Temporally and spatially partitioned behaviours of spinner dolphins: implications for resilience to human disturbance. *Royal Society Open Science* 4:160626.
- Tyne JA, Johnston DW, Rankin R, Loneragan NR, Bejder L (2015) The importance of spinner dolphin (*Stenella longirostris*) resting habitat: implications for management. *Journal of Applied Ecology* 52:621–630.
- UICN France, MNHN, SEOR, ARDA, Insectarium de La Réunion, GLOBICE, Kélonia (2013) La Liste rouge des espèces menacées en France – Faune de La Réunion.
- Veit RR, Harrison NM (2017) Positive Interactions among Foraging Seabirds, Marine Mammals and Fishes and Implications for Their Conservation. *Frontiers in Ecology and Evolution Volume* 5-2017.
- ViaMichelin (no date)Paris Marseille: distance, itinéraires et feuille de route. https://www.viamichelin.com/routes/results/paris-75001-paris-ile_de_france-france-to-marseille-13001-bouches_du_rhone-provence_alpes_cote_d_azur-france (accessed October 18, 2025)

- Vieira S (2024) Humpback whale song variations in La Reunion Island from 2016 to 2018 and in Madagascar in 2018. *Marine Mammal Science* 40:6–25.
- Virion M-C, Faulquier L, Le Corre M, Couzi F-X, Salamolard M, Lequette B, Pinet P, Dubos J, Riethmuller M, Soulaïmanana Mattoir Y, Verbeke G, Lefeuvre A, Payet C, Caceres S, Caumes C, Souharcès P, Humeau L, Jaeger A (2021) Plan National d'Actions en faveur des pétrels endémiques de La Réunion 2021–2030. UMR ENTROPIE, Université de La Réunion / Société d'Études Ornithologiques de La Réunion / Parc national de La Réunion.
- Vogt-Vincent NS, Burt AJ, Kaplan DM, Mitarai S, Turnbull LA, Johnson HL (2023) Sources of marine debris for Seychelles and other remote islands in the western Indian Ocean. *Marine Pollution Bulletin* 187:114497.
- Wells RS, Scott MD (2018) Bottlenose Dolphins: *Tursiops truncatus* and *T. aduncus*. In: *Encyclopedia of Marine Mammals*, 3rd ed. Würsig B, Thewissen JGM, Kovacs KM (eds) Academic Press, San Diego, p 118–125
- Welsh RC, Witherington BE (2023) Spatial mapping of vulnerability hotspots: Information for mitigating vessel-strike risks to sea turtles. *Global Ecology and Conservation* 46:e02592.
- Wilkinson MD, Dumontier M, Aalbersberg IJ, Appleton G, Axton M, Baak A, Blomberg N, Boiten J-W, da Silva Santos LB, Bourne PE, Bouwman J, Brookes AJ, Clark T, Crosas M, Dillo I, Dumon O, Edmunds S, Evelo CT, Finkers R, Gonzalez-Beltran A, Gray AJG, Groth P, Goble C, Grethe JS, Heringa J, 't Hoen PAC, Hoofstede R, Kuhn T, Kok R, Kok J, Lusher SJ, Martone ME, Mons A, Packer AL, Persson B, Rocca-Serra P, Roos M, van Schaik R, Sansone S-A, Schultes E, Sengstag T, Slater T, Strawn G, Swertz MA, Thompson M, van der Lei J, van Mulligen E, Velterop J, Waagmeester A, Wittenburg P, Wolstencroft K, Zhao J, Mons B (2016) The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data* 3:160018.
- Winn HE, Winn LK (1978) The song of the humpback whale *Megaptera novaeangliae* in the West Indies. *Marine Biology* 47:97–114.
- Wright R, Erni-Cassola G, Zadjelovic V, Latva M, Christie-Oleza J (2020) Marine Plastic Debris: A New Surface for Microbial Colonization. *Environmental science & technology* 54.
- Würsig B, Jefferson TA (1990) Methods of photo-identification for small cetaceans. *Methods of Photo-identification for Small Cetaceans* 12:43–52.
- Würsig B, Thewissen JGM, Kovacs KM (eds) (2018) *Encyclopedia of Marine Mammals*, 3rd ed. Academic Press, San Diego.
- Young BG, Heckel G (2011) What drives island-associated tropical dolphins to form mixed-species groups? *Journal of Mammalogy* 92:1105–1111.
- Zettler E, Mincer T, Amaral-Zettler L (2013) Life in the “Plastisphere”: Microbial Communities on Plastic Marine Debris. *Environmental science & technology* 47.